

METTOOLS XII

Programm, Kurzbeiträge

Tagung des Fachausschusses Umweltmeteorologie FA UMET
der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft DMG e. V.
vom 26. bis 28. November 2024
in Dresden

Veranstalter:

Deutsche Meteorologische Gesellschaft e. V., Technische Universität Dresden

DMG

Deutsche Meteorologische Gesellschaft

**TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN**

Dresden, 20.12.2024

Nutzungsbedingungen:

Die nachfolgend veröffentlichten Kurzbeiträge (Texte, Bilder, Grafiken usw.) sind urheberrechtlich geschützt und unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung 4.0 International) verfügbar. Mit der Verwendung dieses Dokumentes erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an.

Die in dieser Publikation veröffentlichten Kurzbeiträge werden allein von ihren jeweiligen Autorenteams verantwortet. Alle Angaben erfolgen ohne jegliche Verpflichtung der Autoren-, Herausgeber- und Redaktionsteams. Sie übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie die Beachtung privater Rechte Dritter. Der Haftungsausschluss gilt insbesondere für Entscheidungen und deren Folgen, die auf Basis der Angaben in diesem Tagungsband getroffen werden.

1. Auflage 2024

Foto Titelseite: Valeri Goldberg, 25.02.2017

Zitat Tagungsband: Ziemann, A., Goldberg, V. [Hrsg.], 2024: METTOOLS XII - Programm und Kurzbeiträge zur Tagung des Fachausschusses Umweltmeteorologie FA UMET der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft DMG e. V. vom 26. bis 28. November 2024 in Dresden, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14535049>

Herausgeber:

Astrid Ziemann, Valeri Goldberg
Technische Universität Dresden
Fakultät Umweltwissenschaften
Institut für Hydrologie und Meteorologie
Professur für Meteorologie
01062 Dresden

Redaktion und Layout:

Astrid Ziemann, Valeri Goldberg
Technische Universität Dresden
Fakultät Umweltwissenschaften
Institut für Hydrologie und Meteorologie
Professur für Meteorologie
01062 Dresden

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	4
Aussteller und Sponsoren.....	5
Tagungsprogramm.....	6
Kurzbeiträge.....	13

Vorwort

Der Fachausschuss Umweltmeteorologie (FA UMET) der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft e.V. (DMG e.V.) organisiert alle drei Jahre die Fachtagung METTOOLS. Die 12. Tagung der METTOOLS wird von der Technischen Universität Dresden, Professur für Meteorologie, mitveranstaltet und findet vom 26. bis 28. November 2024 im Deutschen Hygienemuseum Dresden statt.

Die Tagungsreihe METTOOLS wendet sich an alle, die im Themenumfeld der Umweltmeteorologie aktiv sind. Die METTOOLS XII schließt an die erfolgreichen Tagungen an, die in Hamburg (1990, 2009, 2021-online), Hohenheim (1993), Freiburg (1997), Stuttgart (2000), Essen (2003), Garmisch-Partenkirchen (2007), Leipzig (2012), Offenbach (2015) und Braunschweig (2018) stattfanden.

Im Fokus der METTOOLS XII stehen umweltmeteorologische Werkzeuge für die Transformation, die Entwicklung von Mess- und Modell-Methoden, die Herstellung von prototypischen Tools und die damit resultierenden Anwendungserfahrungen. Die Tagung schlägt eine Brücke zwischen umweltmeteorologischer Forschung und Praxis. Dafür bietet die METTOOLS die Möglichkeit zum breiten Austausch.

Der fachliche Austausch findet mit Vorträgen und Postern in drei Sitzungen und mit drei Podiumsdiskussionen statt. Verschiedene Methoden werden dabei vorgestellt: in-situ Messungen, Fernerkundung sowie mikroskalige numerische Modellierung u. a. mit dem Modellsystem PALM. Eine zentrale Frage ist in diesem Zusammenhang, wie der umweltmeteorologische Datenschatz in die praktische Anwendung überführt werden kann.

Aktuelle Fragestellungen aus den Bereichen Stadtklima und Wechselwirkungen zwischen Stadt und Umland werden in einer Sitzung behandelt. Dazu gehören u. a. Studien zur Ausprägung der Urbanen Wärmeinsel und zur Atmosphärenchemie. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, wie der Klimawandel auf verschiedenen räumlichen Skalen, u. a. im urbanen Raum, in der Normung einbezogen werden kann.

Im Rahmen der Sitzung Luftqualität, Geruchs- und Schallausbreitung werden die Freisetzung, Ausbreitung, Transformation und Wirkung verschiedener Umweltstressoren in der bebauten und nicht bebauten Umwelt betrachtet. Aktuelle gesellschaftliche Transformationsprozesse wie die Energie-, Agrar- und Mobilitätswende werden in ihren Auswirkungen auch auf die Genehmigungspraxis diskutiert.

Extremereignisse und die Vorsorge stehen im Zentrum der gleichnamigen Sitzung. Welche Anpassungs- und Vorsorgemaßnahmen sind wirksam, um der prognostizierten Zunahme von Hitze-, Trockenheits- und Starkregenereignissen zu begegnen? Die Entwicklung von Richtlinien zur Unterstützung der praktischen und effektiven Umsetzung von Klimaanpassung und Klimaschutz werden in der Sitzung beleuchtet.

Die zahlreichen Beiträge zur METTOOLS XII zeigen das große Engagement der Mitglieder des FA UMET der DMG und der Interessierten am Themenfeld der Umweltmeteorologie. Das Organisationsteam freut sich sehr auf inspirierende Fachgespräche, das herzliche Auffrischen bestehender und das Knüpfen interessanter neuer Kontakte auf der METTOOLS XII in Dresden.

Astrid Ziemann

Vorsitzende des Fachausschusses Umweltmeteorologie der DMG e. V.

Wissenschaftlerin an der TU Dresden, Professur für Meteorologie

Wir bedanken uns für die Unterstützung der Tagung bei den Ausstellern und Sponsoren.

METEK GmbH
 Fritz-Strassmann-Str. 4
 25337 Elmshorn

Umwelt-Geräte-Technik GmbH
 Munich Airport Business Park
 Lindberghstr. 7a
 85399 Hallbergmoos

GWU-Umwelttechnik GmbH
 Bonner Ring 9
 50374 Erftstadt

Orbisens GmbH
 Rudower Chaussee 29
 12489 Berlin

E. Schweizerbart'sche
 Verlagsbuchhandlung oHG
 Science Publishers
 Johannesstrasse 3A
 70176 Stuttgart

Veranstaltungsort: Tagungszentrum (Erdgeschoss) im [Deutschen Hygiene-Museum Dresden](#), Lingnerplatz 1, 01069 Dresden

Vorträge: Marta-Fraenkel-Saal, **Poster:** Seminarräume 2 und 3 im Tagungszentrum

Dienstag, 26. November 2024

Zeit	Autorenteam	Titel	Seite
08:30	Anmeldung und Aufbau Poster		
09:30	Eröffnung der METTOOLS XII Grußworte: Eva Jähnigen (Zweite Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Dresden und Beigeordnete für Umwelt und Klima, Recht und Ordnung), Lars Bernard (Leitung Professur Geoinformatik und Mitglied im erweiterten Rektorat der TU Dresden), Thomas Junghänel (Mitglied im DMG Vorstand und in der DWD Abteilung Hydrometeorologie) Organisatorische Hinweise: Astrid Ziemann, TU Dresden		
Fachsitzung 1: Stadt- und Umlandklima (Sitzungsleitung: Matthias Mauder, Saskia Buchholz, Günter Groß)			
10:00	Marita Boettcher, K. Heinke Schlünzen	Stadtklima, meteorologische Einzelsituationen und Extrema	13
10:20	Saskia Buchholz, Margarita Skoryi	Monitoring und Analyse der städtischen Wärmeinsel auf Basis von deutschlandweiten Rasterdaten	14
10:40	Matthias Müller, Jacob Mendt, André Kiesevalter, Oscar Molina, Alexander Sperber	Urbanes Hitzemonitoring: Erfahrungen und erste Ergebnisse aus dem Betrieb eines hochverdichteten Klimamessnetzes in Dresden	15
11:00	KAFFEEPAUSE		
11:20	Jens Lamping	Orbisens – die neuen Hochstapler in der Messszene	16
11:40	Christoph Schünemann, Astrid Ziemann, Tim Kriesten, Valeri Goldberg	Die Auswirkungen des regionalen, städtischen und zukünftigen Klimas auf die sommerliche Überhitzung von Innenräumen – Ansätze und Bedarfe von Wetterdaten für die thermische Gebäudesimulation	17
12:00	Johannes Sander, Erik Petersen	Stadtklimaanalysen mit PALM in der praktischen Anwendung	18
12:20	MITTAGSPAUSE		
14:00	Podiumsdiskussion: Quo vadis PALM4U – Wie ist der Stand für Praxisanwendungen?, Moderation Pierre Monteyne, Podium: Tobias Gronemeier, Katrin Gehrke, Dirk Pavlik		19
15:00	Poster-Intro (Poster Fachsitzung 1)		
15:20	Poster-Diskussion (Poster Fachsitzung 1) mit KAFFEEPAUSE		

Zeit	Autorenteam	Titel	Seite
16:00	Torsten Nagel	PALM-4U-Simulationen für digitale Klimakarten der Region Stuttgart	20
16:20	Julian Anders, Björn Maronga	Microscale Simulation of Local Climate Zones -- A QGIS-Based Set-up Wizard for Customized Cities and Adaptation Studies With PALM	21
16:40	Giovanna Motisi, Björn Maronga	Large-Eddy-Simulation von fahrzeuginduzierter Turbulenz und Schadstoffausbreitung in städtischen Straßenschluchten - Auswirkungen von Thermodynamik und Windverhältnissen	22
17:00	KAFFEEPAUSE		
Fachsitzung 2: Luftqualität, Geruchs- und Schallausbreitung (Sitzungsleitung: Stephan Weber, Heike Hauschildt, Ulrich Vogt)			
17:10	Susan Kessinger, Andrea Minkos	Luftqualität in Deutschland im Kontext der aktuellen Revision der Luftqualitätsrichtlinien in Europa	23
17:30	Ute Dauert, Stefan Feigenspan	Wie gut ist die Luft, die wir atmen? – Informationsangebot des UBA zur Luftqualität umfassend im Netz oder kompakt per App	24
17:50	Ulrich Vogt, Abdul Samad	Stadtklima Stuttgart in 3D – Erkenntnisse aus sechs Jahren Forschung	25
18:10	Klaus Bigalke	Anforderungen an „modellierte meteorologische Daten“ im Sinne der TA Luft 2021: Die neue VDI-Richtlinie 3783 Blatt 22	26
18:30	Ice-Breaker am Veranstaltungsort		

Mittwoch, 27. November 2024

Zeit	Autorenteam	Titel	Seite
Fachsitzung 2: Luftqualität, Geruchs- und Schallausbreitung (Sitzungsleitung: Stephan Weber, Heike Hauschildt, Ulrich Vogt)			
08:30	Katrin Gehrke, Matthias Sühring, Helge Knoop, Svenja Sommer, Philip Eger	Mikroskalige Ausbreitungsrechnungen zur Untersuchung des Ausbreitungsverhaltens von Schiffsabgasfahnen mit dem Modell PALM	27
08:50	R. Badeke, V. Matthias, J. Schade, S. Jeong, T. Adam	Numerische Vorhersage von Abgasfahnen fahrender Schiffe in hoher zeitlicher Auflösung	28
09:10	Thomas Flassak, Helga Lauerbach	Bestimmung der Ersatzenemometerposition für AUSTAL bei Verwendung von Wind- und Turbulenzfeldern von MISKAM	29
09:30	KAFFEEPAUSE		
09:40	Diana Bretschneider, Helga Lauerbach, Christian Kunze, Olaf Nitzsche	Auswertung von Messdaten zur Ermittlung von Staubemissionen durch Abwehung	30

Zeit	Autorenteam	Titel	Seite
10:00	Heike Hebbinghaus	Ausbreitungsrechnung Geruch nach TA Luft – Vergleich verschiedener Quellansätze mit Rasterbegehungen an einem Schweinestall	31
10:20	Anke Kniffka, Stefan Gilge	Luftqualitätsvorhersage LQ-WARN im operationellen Betrieb, Anwendbarkeit im Verkehrsmanagement	32
10:40	Poster-Intro (Poster Fachsitzungen 2 und 3)		
11:00	Poster-Diskussion (Poster Fachsitzungen 2 und 3) mit KAFFEPAUSE		
Fachsitzung 1: Stadt- und Umlandklima (Sitzungsleitung: Matthias Mauder, Saskia Buchholz, Günter Groß)			
11:40	Changxing Lan, Christopher Claus Holst, Thomas Grünwald, Matthias Mauder	Linkage between vertical coupling and storage flux: Insights from urban tall-tower eddy covariance measurement	33
12:00	Hans-Jürgen Kirtzel, Piet Markmann, Finn Burgemeister	Short Range Doppler Lidar for Wind Site Assessment and Operational Wind Measurements Inside Urban Areas and Forests	34
12:20	Carolin Schmitt, Michael Henning, Eddy Graf, Norman Wildmann	YAW Misalignment bei Windturbinen: Messung, meteorologische Aspekte und Einfluss auf den Ertrag	35
12:40	Ehrungen (VDI Fachbereich Umweltmeteorologie)		
12:50	MITTAGSPAUSE		
Fachsitzung 3: Extremereignisse und Vorsorge (Sebastian Sippel, Marita Boettcher, Inke Schauser)			
14:00	Matthias Rau, Wilhelm Kuttler	Stadtklimatische Fragestellungen vor dem Hintergrund der globalen Klimaänderung (VDI-Richtlinien des Fachbereichs Klima)	36
14:20	Christian Kind, Henny Annette Grewe, Hans-Guido Mücke	Climate change health challenges – a study on heat health-related adaption measures in Germany	37
14:40	Podiumsdiskussion: Stadtklima im Wandel – Wie gelingt die Einbeziehung in die Normung?, Moderation: Lutz Katzschner, Podium: Wilhelm Kuttler, Sebastian Kupsi, Stefan Geiss		38
15:40	KAFFEPAUSE		
16:00	Thomas Griebe	Expertenempfehlung zur Erstellung von kommunalen Hitzeaktionsplänen	39
16:20	Lara Kreml	Handlungsmöglichkeiten von Kommunen in der Bauleitplanung zum Erreichen von Klimaschutzziele	40
16:40	Jessica Lehmkuhler	Simulationsrechnungen von Klimaanpassungsmaßnahmen zur Reduzierung der stadtklimatischen Belastungssituation an einem Beispiel in Dortmund	41

Zeit	Autorenteam	Titel	Seite
17:00	KAFFEEPAUSE		
17:10	Marcel Gangwisch, Andreas Matzarakis	Entwicklung eines urbanen Hitzeinformationssystem für die Stadt Karlsruhe	42
17:30	Daniel Hertel	Struktur im Klimadatenschwungel – Das Regionale Klimainformationssystem ReKIS	43
17:50	Katja Maerker, Lars Backhaus	Entwicklung eines Urbanen Digitalen Zwillings für das Starkregenrisikomanagement in Dresden	44
19:00	Konferenzdinner im Restaurant “Zum Schießhaus” Dresden, Am Schießhaus 19, 01067 Dresden		

Donnerstag, 28. November 2024

Zeit	Autorenteam	Titel	Seite
Fachsitzung 1: Stadt- und Umlandklima (Sitzungsleitung: Matthias Mauder, Saskia Buchholz, Günter Groß)			
08:30	Ronald Queck, Elena Graumann, Anne Bienert, Katja Richter, Robert Blaskow	Vegetationsmodelle von Stadtbäumen für numerische Simulationen - Möglichkeiten der Erfassung und notwendige Auflösung	45
08:50	Dirk Pavlik, Sven Wiemers, Robert von Tils	KLIMASCANNER für Hitze und Kaltluft- ein KI-basiertes Screening-Tool für die klimaangepasste Stadtplanung	46
09:10	Hendrik Herold, David Reuschenberg, Thomas Meiers, Jana Handschuh, Tobias Leichtle, Michael Anz, Thomas Pluntke, Lisanne Petry	Prognose und Simulation lokaler Wärmeinseln mittels Deep Learning	47
09:30	KAFFEEPAUSE		
09:40	Podiumsdiskussion: Welche umweltmeteorologischen Informationen werden für die praktische Anwendung benötigt?, Moderation: Astrid Ziemann, Podium: Bente Tiedje, Rico Kronenberg, Matthias Lerm		48
10:40	KAFFEEPAUSE		
11:00	G. Magi, H. Utard, S. Schödel	Enhancing Urban Climate knowledge through Data-Driven Solutions: The Case of MeteoCarbone	49
11:20	Ge Cheng, K. Heinke Schlünzen	Eine auf Nudging basierende Parameterisierung zur Darstellung der Effekte heterogener urbaner Strukturen in atmosphärischen Modellen	50

Zeit	Autorenteam	Titel	Seite
11:40	Patrick Hogan	Evaluating 3d and 2d models for the development of nocturnal katabatic cold air drainage flows	51
12:00	Haoyuan Zhai, Julian Anders, Björn Maronga, Matthias Mauder	Development of a model for investigating the impact of rooftop photovoltaic panels on urban climate- preliminary result	52
12:20	Sitzung FA UMET (12:20-12:50) und MITTAGSPAUSE		
14:00	Laura Myrtilá Faní Stratópoulos-Le Chalony, Sascha Reth	(Stadt-)Baumforschung zum Mitmachen – der UGT Talking Tree	53
14:20	Uwe Spank, Matthias Koschorreck, Patrick Aurich, Armin Raabe, Peter Holstein, Christian Bernhofer, Matthias Mauder	Ein kritischer Blick auf unsere Ansätze und Methoden zur Messung und Modellierung der Gewässerverdunstung	54
14:40	Sascha Reth	Bestimmung der realen Evapotranspiration: Effizientes Wassermanagement durch Lysimeter	55
15:00	Was bleibt von der METTOOLS XII? Zusammenfassung und Ausblick mit Matthias Mauder, Heike Hauschildt, Hans-Guido Mücke		
15:30	Ende der METTOOLS XII		

Posterbeiträge

ID	Autorenteam	Titel	Seite
Fachsitzung 1: Stadt- und Umlandklima (Sitzungsleitung: Matthias Mauder, Saskia Buchholz, Günter Groß)			
1	J. Glaß, A. Ziemann, V. Goldberg	Lokale Besonderheiten des städtischen Wärmeinseleffektes in Dresden	56
2	Sophie Feiertag, Marvin Lüpke, Nicole Estrella, Annette Menzel	Thermisches Wohlbefinden der Waldbesucher des Naturwaldes „Auwälder an der mittleren Isar“	57
3	Jonathan Lukas Biehl, Astrid Ziemann, Ronald Queck, Matthias Mauder	Grüne Infrastruktur zur Reduzierung der urbanen Temperatur während sommerlichen Hitzewellen	58
4	Julia Nickel-Kuhn, Andreas Rutz, Ge Cheng, K. Heinke Schlünzen, Wilhelm Kuttler, Lutz Katzschner, Alfred Trukenmüller, Bernd Leitl	Überblick über den Fachbereich II „Umweltmeteorologie“ der VDI/DIN Kommission Reinhaltung der Luft: Richtlinien, Projekte und Aktivitäten	59
5	Jakob Högerl, Tobias Lierheimer, Leonie Ackermann, Daniela Nicklas, Thomas Foken	Softwarewerkzeug zur Planung mobiler Messungen	60
6	Karolin S. Samsel, Robert von Tils, Gregor Meusel, Nikolas Boettcher	Ein Neuronales Netz zur kontinuierlichen Temperaturfeldmodellierung am Beispiel Mannheim	61
7	Barbara Köstner, Michael Berg-Mohnicke	Die Wirkung von Klimaänderungen auf Wasser- und Kohlenstoffflüsse von Agrarökosystemen – wie wichtig ist der CO ₂ -Düngeeffekt?	62
8	Frank Beyrich, Carola Detring, Claudia Becker, Carina Matiaske, Kim Ripke	Zur Ableitung der Mischungsschichthöhe aus in-situ Messungen und bodengebundener Fernsondierung	63
9	U. Moderow, C. Burschyk, P. Dietrich, M. Döbberthin, V. Goldberg, U. Ködel, C. Schütze, A. Ziemann	Mobile und stationäre Stadtklimamessungen – Hitze in der Stadt und Citizen Science	64
10	U. Ködel, P. Dietrich, V. Goldberg, U. Moderow, A. Ziemann, C. Schütze	Sensoren für Bürgerwissenschaften zur Lokalisierung von Hitzeinseln – Fallstudie in einem Leipziger Stadtquartier	65
11	Linus Faymonville, Jannik Heusinger, Stephan Weber	Vergleichende Studie eines Gründachs und Hybriddach-Prototypen als urbane Klimaanpassungsmaßnahmen	66
Late Poster Fachsitzung 1			
25	Günter Groß	Starkniederschlagstage in Deutschland in Abhängigkeit von Jahresmitteltemperatur und Jahresniederschlag	67
26	Kerstin Uiboupin, Valeri Goldberg	Auswirkungen von Stadtbäumen auf die Belüftungsleistung in der Stadt Plauen auf der Grundlage von KLAM 21-Simulationen	68

ID	Autorenteam	Titel	Seite
Fachsitzung 2: Luftqualität, Geruchs- und Schallausbreitung (Sitzungsleitung: Stephan Weber, Heike Hauschildt, Ulrich Vogt)			
12	Julia Nickel-Kuhn, Andreas Rutz, Ge Cheng, K. Heinke Schlünzen, Wilhelm Kuttler, Lutz Katzschner, Alfred Trukenmüller, Bernd Leitl	Struktur der VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) und der Prozess der Richtlinienerstellung	69
13	Martin Schneider, Heinz- Theo Mengelkamp	Synthetische AKTerm für Geruchsausbreitung	70
14	Margit Pattantyús- Ábrahám	Berechnung der Exposition der Einzelpersonen der Bevölkerung mit der Fortluft bei BfS	71
15	Daniel Obando, Ulrich Vogt, Ingo Düring, Sabrina Michael	Ermittlung des Einflusses von Bahnaktivitäten auf die Luftqualität im Gelände eines Rangierbahnhofs	72
16	Philipp Körner, Uta Moderow	Analyse und Bewertung der atmosphärischen Austauschbedingungen als Einfluss auf die Entwicklung der Luftqualität in Sachsen	73
17	Tobias Bitz, Lars Gerling, Fred Meier, Stephan Weber	Prediction of urban ultrafine particle emission fluxes using generalized additive models	74
18	Frank Harms, Bernd Leitl	Anwendungsspezifische Evaluierung mikroskaliger Strömungs- und Transportmodelle	75
Fachsitzung 3: Extremereignisse und Vorsorge (Sebastian Sippel, Marita Boettcher, Inke Schauser)			
19	Catharina Fröhling, K. Heinke Schlünzen	VDI-Fokusthema „Herausforderung – Anpassung an den Klimawandel“ – Standards als Schlüsselement für eine klimaangepasste Zukunft	76
20	C. Beier, K. Keuler, M. Woldt, K. Trachte, H. Feldmann, J. Mömken, C. Braun, B. Geyer, R. Petrik, B. Rockel, K. Sieck, L. Buntemeyer	Analyse zukünftiger Änderungen von Klimaindizes für das erste multi-dekadische und Multi-Modell-Ensemble auf einer konvektiven Skala für Deutschland (NUKLEUS)	77
21	V. Goldberg, U. Moderow, A. Ziemann	Was bringen visionäre und realitätsnahe Anpassungsszenarien an Hitze? - Bewertungen für ein Gründerzeitviertel in Erfurt und eine Plattenbausiedlung in Dresden	78
22	A. Ziemann, K. Uiboupin, V. Goldberg	Wirksame Hitzeanpassung für die Stadt der Zukunft – Analyse von ENVI-met-Simulationen in der Stadt Plauen	79
23	Matthias Sühling, Katrin Gehrke, Helge Knoop	Entwicklung einer Machine-Learning basierten Vorhersage der Sturmwurfwahrscheinlichkeit entlang der Schieneninfrastruktur	80
24	Armin Raabe, Peter Holstein, Uwe Spank	Eine Verdunstungsformel für alle Wasserflächen?	81

Stadtklima, meteorologische Einzelsituationen und Extrema

Marita Boettcher, K. Heinke Schlünzen

Universität Hamburg, Meteorologisches Institut, Universität Hamburg

Stadtklima ist in Anbetracht des Klimawandels zumindest im Sommer in aller Munde; in allen Medien wird dann über den Hitzeschutz, kühlende grüne Bereiche und notwendige Veränderungen in den Städten berichtet. Anpassungsmaßnahmen zur Reduktion der Hitze werden diskutiert, Hitzeaktionspläne erarbeitet. Das Stadtklima wird als Basis für Maßnahmen dabei meist aus Modellrechnungen für eine autochthone, wind- und bewölkungsarme Sommersituation ermittelt. Diese ist mit einem numerischen Modell vergleichsweise schnell zu rechnen und zeigt eine starke Reaktion (Erwärmung) der Oberflächen auf die Einstrahlung und hohe nächtliche Wärmeinsel-Intensitäten. Allerdings repräsentiert diese Einzelsituation nicht das Stadtklima, denn Klima ist durch die statistische Verteilung der Wetterelemente über typischerweise 30 Jahre definiert. Im Klimamittel sind z.B. sommerliche Wärmeinseleffekte deutlich abgeschwächt gegenüber den Effekten, die bei autochthonen, wind- und bewölkungsarmen Sommersituation entstehen (WMO, 2023). Dieser Unterschied gerät im öffentlichen Diskurs und auch in der Planung von Anpassungsmaßnahmen oftmals in den Hintergrund. Um jedoch kostenintensive Anpassungsmaßnahmen mit langfristigen Umbauten der Städte zur Minderung des Wärmeinseleffektes zu rechtfertigen, sollten die Wetterlagen für die Planungskarten mit einer gewissen Häufigkeit auftreten. Dazu wird hier das Kriterium für extreme Wettersituationen (10 und 90 Perzentil) vorgeschlagen, so dass zur Charakterisierung des extremen städtischen Überwärmungseffektes 10% der Tage in den Monaten Juni, Juli, August (etwa 9.2 Tage pro Jahr) betrachtet werden sollten. Damit ist eine Häufigkeit vorgegeben, die für alle Städte gleich wäre, die meteorologischen Daten wären lokal unterschiedlich. Dazu zählt auch die Häufigkeit Hitzewellen, die Stadt und Umland gleichermaßen betreffen.

Beispielhaft werden Ergebnisse zur Intensität der städtischen Überwärmung für Hamburg vorgestellt, die unter Nutzung des statistischen Modells von Hoffmann et al. (2012) ermittelt und von Boettcher (2017) erweitert wurden. Unterschiedliche Auswahlkriterien für die meteorologischen Parameter werden genutzt, und Zusammenhänge zu den städtischen Temperaturen diskutiert.

Boettcher M. (2017): Selected climate mitigation and adaptation measures and their impact on the climate of the region of Hamburg. Dissertation, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Hamburg. <https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/7546>

Hoffmann P., Krueger O., Schlünzen K.H. (2012): A statistical model for the urban heat island and its application to a climate change scenario. *Int. J. Climatol.*, 32: 1238-1248, doi: 10.1002/joc.2348

Monitoring und Analyse der städtischen Wärmeinsel auf Basis von deutschlandweiten Rasterdaten

Saskia Buchholz^a, Margarita Skoryi^a

Deutscher Wetterdienst^a, Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach

Die Urbanisierung ist der treibende Faktor der zu einer höheren Lufttemperatur in Städten im Vergleich zum Umland führt. Die Veränderung der Energiebilanz an der Erdoberfläche durch die Umwandlung natürlicher zu versiegelten und bebauten Flächen, die tagsüber große Mengen an Energie der Sonneneinstrahlung speichern, kann die städtische Wärmeinsel (englisch urban heat island, abgekürzt UHI) intensivieren. In Verbindung mit der stetig steigenden Klimaerwärmung ist die Stadtbevölkerung einem höheren Risiko für sommerlichen Hitzestress ausgesetzt.

Im Rahmen der Action 2020-2-25 des Caroline Herschel Framework Partnership Agreement Arbeitsprogramms 2020 wurden Rasterdaten der UHI-Intensität als Teil des hochaufgelösten stündlichen Rasterdatensatzes (HOSTRADA) berechnet und mit Stationsdaten evaluiert. HOSTRADA ist ein klimatologischer Referenzdatensatz für die Landoberflächen der Bundesrepublik Deutschland mit einer räumlichen Auflösung von einem Quadratkilometer und einer zeitlichen Auflösung von einer Stunde seit 1995. HOSTRADA ist ein hybrider, in sich konsistenter Datensatz, der auf Klimastationsdaten, Satellitendaten und Klimamodelldaten basiert. Die HOSTRADA Daten der UHI-Intensität und anderer meteorologischer Parameter wurden auf Basis der Copernicus CORINE Land Cover Daten 2018 berechnet und sind frei zugänglich im Open Data Bereich des Climate Data Center (https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/hourly/hostrada/).

Basierend auf den stündlichen Rasterdaten der UHI-Intensität wurde das UHI-Tagesmaxima und anschließend für verschiedene zeitliche Aggregationsstufen (monatlich, saisonal und jährlich) die mittlere und maximale städtische Wärmeinselintensität berechnet. Dies entspricht im Ansatz dem BAU-I-2 Indikator des Monitoringberichtes zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Ein dritter Indikator beschreibt die Anzahl der Tropennächte (Nächte mit Minimumtemperaturen ≥ 20 Grad Celsius) die durch die städtische Wärmeinsel zusätzlich entstehen.

Die Ergebnisse können im online Klimadienst UHI-MAP (<http://www.dwd.de/uhi-map>) visualisiert und analysiert werden. Neben dem Monitoring der zeitlichen Entwicklung der drei Indikatoren aufgrund des regionalen Klimas ist es ebenfalls möglich sich die Änderung der Landbedeckung seit 1990 und die damit einhergehende Änderung der Indikatoren anzuschauen. Dies ist möglich, da die zugrundeliegenden stündlichen Rasterfelder der 2 Meter Lufttemperatur und der UHI-Intensität für verschiedene Copernicus CORINE Land Cover Layer (1990, 2000, 2006, 2012 und 2018) berechnet wurden. Somit kann bewertet werden, ob vergangene Änderungen der Landbedeckung zu einer Verschärfung der städtischen Wärmebelastung beigetragen haben. Zu beachten ist allerdings, dass bei einer räumlichen Auflösung von 1 km² keine Rückschlüsse auf einzelne Bauvorhaben und deren stadtklimatische Auswirkungen möglich sind. Der Bruch zwischen den CORINE Landbedeckungsdaten vor und nach 2012 - durch die Einführung des Digitalen Landbedeckungsmodells Deutschland ab 2012 - spiegelt sich methodisch bedingt auch in den Gitterdaten der UHI-Intensität und der Indikatoren wieder, weshalb die Interpretation zur Änderung der Landbedeckung eingeschränkt ist.

Urbanes Hitzemonitoring: Erfahrungen und erste Ergebnisse aus dem Betrieb eines hochverdichteten Klimamessnetzes in Dresden

Matthias Müller^a, Jacob Mendt^a, André Kiesewalter^b, Oscar Molina^b, Alexander Sperber^b

PIKOBAYTES GmbH, Dresden^a, ERGO Umweltinstitut GmbH, Dresden^b

Städte und Ihre Bewohner sind an heißen Tagen besonders stark durch Hitze belastet. Häufigkeit und Intensität von Hitzeperioden werden sich auch in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter erhöhen. Einerseits führt der globale Klimawandel unweigerlich zu einer Erwärmung der Atmosphäre, andererseits heizen sich Städte mit ihrer dichten Bebauung und den vielen versiegelten Flächen tagsüber stärker auf als das Umland. Beton und Asphalt sind gute Wärmespeicher, die sich tagsüber stark erwärmen und nachts die gespeicherte Wärmeenergie an die Umgebung abgeben. Dichte Bebauung und fehlende Frischluftschneisen behindern den Luftaustausch.

Die Überwachung von Hitze in städtischen Gebieten ist mittlerweile ein zentrales Element, um die Auswirkungen des städtischen Wärmeinseleffekts (Urban Heat Island Effect, UHI) zu verstehen und zu mildern. Neben etablierten Wetter- und Klimastationen, numerischen Simulationen und zeitlich begrenzten Messkampagnen werden in einzelnen Städten mittlerweile auch dauerhafte, hochverdichtete Monitoring-Messnetze eingerichtet, die in hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung hitzebezogene Parameter wie Lufttemperatur, Strahlung, Wind und Luftfeuchte erfassen.

Auch in Dresden wird seit dem Jahr 2023 ein solches Messnetz mit ca. 270 über das Stadtgebiet verteilten Sensorknoten betrieben. Dieser Beitrag stellt die bisher gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse zu Konzeption, Aufbau und Betrieb dieses hochverdichteten Klimamessnetzes vor. Thematisiert werden unter anderem die Standortauswahl, die Bereitstellung geeigneter Messtechnik sowie die Organisation des Messnetzbetriebs und der Aufbau der notwendigen Infrastruktur zur Datenübertragung und -auswertung.

Mit Blick auf die Aufgabe des Messnetzes, also der Überwachung von Hitze im Stadtgebiet, werden erste Ergebnisse präsentiert, die Rückschlüsse auf die kleinräumige tägliche und nächtliche Temperaturverteilung im Stadtgebiet, die Wirkung und „Reichweite“ von größeren Parkflächen sowie die ortsspezifische Dynamik des Temperaturverlaufs im Tagesgang zulassen.

Orbisens – die neuen Hochstapler in der Messszene

Dr. Jens Lamping^a

Orbisens GmbH^a

Der Vortrag beschreibt die Entwicklungsphase eines neuartigen Sensorkonzeptes, welches basierend auf der langjährigen beratenden Tätigkeit von stadtklimatologischen Projekten bei der Firma Campbell Scientific entstanden ist. Die zunehmenden messtechnischen Anforderungen im urbanen Raum verlangen eine bessere Integration und Verdichtung der Sensorik. Marktverfügbare Messtechnik wurde aber bis heute nur geringfügig an diese Anforderungen angepasst, was an einer starken Fragmentierung des Anbietermarktes liegt.

Durch die Verknüpfung des Anforderungskataloges aus der Stadtklimatologie und einem systemischen Ansatz im Design wurde ein modulares Konzept entwickelt, welches nun erstmals auf der MTX 2024 unter dem Namen Orbisens vorgestellt wird.

Dieser Vortrag soll dazu dienen weitere Pilotprojekte zu ermitteln in denen der Orbisens auf seine Tauglichkeit im Vergleich zu den gängigen All-In-One + Einzelsensoriklösungen im urbanen Raum getestet wird.

Abbildung 1: Prototyp der Firma Orbisens GmbH

Die Auswirkungen des regionalen, städtischen und zukünftigen Klimas auf die sommerliche Überhitzung von Innenräumen – Ansätze und Bedarfe von Wetterdaten für die thermische Gebäudesimulation

Christoph Schünemann^a, Astrid Ziemann^b, Tim Kriesten^a, Valeri Goldberg^b

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung^a, Technische Universität Dresden

Professur für Meteorologie^b

Aufgrund der zunehmenden sommerlichen Hitzebelastung steigt die Notwendigkeit der Bewertung der Überhitzung von Innenräumen durch thermische Gebäudesimulationen (GS) für die Planung. Neben anderen Randbedingungen ist bekannt, dass die Auswahl geeigneter Wetterdaten für GS das Ergebnis der Überhitzungsbewertung erheblich beeinflusst. Forschungsergebnisse aus dem BMBF-Projekt HeatResilientCity zeigen, dass die derzeitigen Normen die Wetterdaten, einschließlich regionaler Unterschiede, Auswirkungen des Stadtklimas oder des zukünftigen Klimas, nicht ausreichend berücksichtigen.

Der Beitrag stellt einen neuen Ansatz zur Erstellung von Wetterdatensätzen für einen durchschnittlichen gegenwärtigen und einen durchschnittlichen zukünftigen Sommer auf der Grundlage von meteorologischen Messdaten von Wetterstationen (1991-2020) vor. Dazu werden Indikatoren zur Bewertung der Intensität eines Sommers definiert, die insbesondere den Einfluss auf das Innenraumklima fokussieren. Darüber wird im Beitrag eine Methode vorgeschlagen, die einen wesentlichen städtischen Klimateffekt berücksichtigt, indem zeitabhängige Außentemperaturunterschiede zwischen städtischen Gebieten und der ländlichen Umgebung mit Hilfe von vorhandenen Daten zu lokalen Klimazonen (Local Climate Zones (LCZ)) auf die Lufttemperaturdaten aufgeprägt werden. Die auf diese Weise entwickelten Wetterdatensätze werden analysiert, indem das Überhitzungsrisiko in Innenräumen mittels GS für ein exemplarisches Mehrfamilienhaus für vier Regionen in Deutschland verglichen wird. Die Ergebnisse zeigen, dass das Überhitzungsrisiko in den Regionen sehr unterschiedlich ist, mit einem sehr geringen Überhitzungsrisiko für die Region Hamburg, einem moderaten für Dresden und Potsdam und einem sehr kritischen für Stuttgart. Steht dasselbe Gebäude in der Stadt und nicht im Umland, ist die Wärmebelastung mehr als doppelt so hoch, wenn Wetterdaten mit aufgeprägtem Stadteffekt genutzt werden. Dies ist auch der Fall, wenn als Wetterdatensatz statt eines durchschnittlichen gegenwärtigen Sommers ein zukünftiger Sommer mit dem Klimaänderungssignal aus Klimamodellprojektionen (Zeitraum 2011-2030 im Vergleich zu 2031-2050) als meteorologische Randbedingung für die GS genutzt wird. Zentral für die Überhitzung von Wohngebäuden sind dabei die nächtlichen Außenlufttemperaturen, die aufgrund des städtischen Wärmeinseleffektes in Stadtzentren deutlich höher liegen als im Umland. Die präsentierten Ansätze sind erste Vorschläge, die die Bedeutung des regionalen und städtischen Klimas für die Bewertung der Überhitzung von Innenräumen durch GS aufzeigen.

Stadtklimaanalysen mit PALM in der praktischen Anwendung

Johannes Sander, Erik Petersen

Müller-BBM Industry Solutions GmbH, D-82152 Planegg

Stadtklimaanalysen sind seit vielen Jahren ein gängiges Instrument für Städte und Gemeinden zur Planung von Maßnahmen bei der Hitzevorsorge und zur Adaptation an den Klimawandel. Mit Stadtklimaanalysen werden die innerstädtischen mikro-klimatischen Bedingungen mit hochauflösenden numerischen Modellen berechnet.

In der Vergangenheit blieb die Analyse des innerstädtischen Klimas auf idealtypische Situationen autochthoner Wetterlagen beschränkt. Die Simulation historischer Wetterlagen war mit den meisten Modellen nicht möglich. Zudem erfolgten Stadtklimaanalysen mit mesoskaligen Modellen, in denen eine realitätsnahe Darstellung von Häusern, Bäumen und anderen dreidimensionalen Strukturen nur bedingt möglich ist. Mesoskalige Modelle wie FITNAH [1] bilden die thermischen und mechanischen Einflüsse dreidimensionaler Objekte mit Hilfe lokal angepasster Rauigkeiten und lokalen Änderungen der thermischen Eigenschaften der (flachen) Oberfläche nach. Dies geschieht über eine lokale Manipulation der diffusen Terme in den numerischen Gleichungen. Zum Beispiel kann die Wärmeabstrahlung senkrechter Hauswände in den Straßeninnenraum mit diesen Modellen nicht erfasst werden.

Diese Mängel werden mit dem Modell PALM der Universität Hannover überwunden. PALM [2] wurde als turbulenzauflösendes Modell entwickelt und bietet auch die Möglichkeit mit Reynolds-gemittelte Turbulenzparametrisierungen als RANS betrieben zu werden. Zudem können verschiedene Module in das Modell eingebunden werden, wie z. B. zur atmosphärischen Strahlungsbilanz der urbanen Grenzschicht, Energiebilanzmodelle von Gebäuden und versiegelten Flächen sowie Module, die den mikroklimatischen Einfluss einzelner Bäume erfassen. Andere Module berechnen bio-meteorologische Parameter, die für die Stadtplanung wichtige Hinweise zur Hitzevorsorge geben können. Mit PALM kann die Mikrophysik, die sich aus dreidimensionalen Strukturen entwickelt, wirklichkeitsgetreu nachgebildet werden. Zudem kann PALM mit mesoskaligen Wettermodellen gekoppelt werden, aus denen realitätsnahe Randbedingungen des tatsächlichen, historischen Wettergeschehens in das Stadtklimamodell eingeführt werden.

In unserem Beitrag zeigen wir Ergebnisse aus stadtklimatologischen Simulationen ganzer Städte und großer Industrieanlagen. In den Untersuchungen werden für statistisch repräsentative Wetterlagen stadtklimatologische Analysen mit PALM ausgeführt. Es werden Ergebnisse aus dem gutachtlichen Alltag präsentiert, bei denen mehr als 30.000 Gebäude im Stadtgebiet berücksichtigt wurden und eine nicht mehr gezählten Anzahl von Bäumen und höheren Buschgruppen in das Modell eingepflegt wurden. Am Beispiel eines Industriekomplexes wird der räumliche Einfluss großer Industriegebäude auf die bioklimatischen Bedingungen von in weiter Ferne liegenden Siedlungsbereichen nachgewiesen.

[1] Groß, G. (1989): Numerical simulation of the nocturnal flow systems in the Freiburg area for different topographies. Beitr. Phys. Atmosph. Vol. 62, 57-72.

[2] Maronga, B., Gryscha, M., Heinze, R., Hoffmann, F., Kanani-Sühring, F., Keck, M., Ketelsen, K., Letzel, M. O., Sühring, M., and Raasch, S. (2015): The Parallelized Large-Eddy Simulation Model (PALM) version 4.0 for atmospheric and oceanic flows: model formulation, recent developments, and future perspectives, Geosci. Model Dev., 8, 1539-1637, DOI:10.5194/gmd-8-2515-2015.

Podiumsdiskussion: Quo vadis PALM4U Wie ist der Stand für Praxisanwendungen?

Pierre Monteyne^a (Moderation)

*Beiträge: Astrid Eichhorn-Müller^b, Tobias Gronemeier^c, Dirk Pavlik^d
Univ. Hannover^a, DWD^b, iMA Richter & Röckle GmbH & Co. Kg^c, GEO-NET
Umweltconsulting GmbH^d,*

Detaillierte Vorhersagen über die Veränderung des Stadtklimas gewinnen zunehmend an Bedeutung in der Stadtplanung. Die Impulsvorträge der Gäste dieser Podiumsdiskussion geben Einblicke aus der Modellentwicklung sowie der wissenschaftlichen und praxisnahen Anwendungen des Modellsystems PALM4U. In der anschließenden Diskussion soll die Praktikabilität und Zukunft des Modells als Hilfsmittel zur Gestaltung klimaresilienter Städte erörtert werden. Diese Veranstaltung gibt Einblicke in die aktuellen Einsatzmöglichkeiten und die Weiterentwicklung von PALM4U.

Abbildung 1: Mit PALM4U simulierte instantane Temperaturverteilung für Hannover Mitte.

Städte fit für den Klimawandel zu machen, erfordert Werkzeuge mit Präzision. PALM4U, eine auf Stadtklima spezialisierte Weiterentwicklung des PALM-Modellsystem im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme „Stadtklima im Wandel“, ermöglicht solche turbulenz-auflösenden mikroskalige Simulationen von Städten. Doch diese Genauigkeit hat einen Preis: wie praxistauglich ist das Modell angesichts der benötigten Rechenaufwands? Es wird der aktuelle Stand der Anwendung skizziert und es wird beleuchtet, welche Verbesserungen und Erweiterungen am dringendsten erwartet werden. Die Diskussion wird zeigen, welche Entwicklungen bereits anstehen und welche Vorteile das Modell durch seine Open-Source-Struktur als Community-Model bietet. Spannende Einblicke liefern die Herausforderungen bei der Auswahl und Vorbereitung benötigter Modellantriebsdaten und die Frage, ob Künstliche Intelligenz die künftige Entwicklung entscheidend prägen wird. Ziel ist es, den praktischen Nutzen und die Zukunftsfähigkeit von PALM4U für klimaangepasste Stadtplanungen zu erkunden.

PALM-4U-Simulationen für digitale Klimakarten der Region Stuttgart

Torsten Nagel

Lohmeyer GmbH, An der Roßweid 15, 76229 Karlsruhe

Für die Region Stuttgart mit einer Erstreckung von ca. 92 km in west-östlicher sowie 65 km in nord-südlicher Richtung, ausgeprägtem Relief und zahlreichen städtischen Siedlungsbereichen sind die seit ca. 15 Jahren bestehenden Inhalte der Klimakarten für die Region Stuttgart auf aktuelle Entwicklungen anzupassen. Sie sollen auch Grundlage des Projektes ISAP, „Integrative stadt-regionale Anpassungsstrategien in einer polyzentrischen Wachstumsregion, Modellregion – Region Stuttgart“, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Forschung für Nachhaltigkeit (FONA), sein. Für die Modellsimulationen wird das mittlerweile frei verfügbare mikroskalige Klimamodell PALM-4U eingesetzt, dessen anwendungsbezogene Entwicklung in den letzten Jahren vom BMBF im Rahmen des Projektes „Stadtklima im Wandel“ als Forschung für Nachhaltige Entwicklung (FONA) gefördert wurde. Mit dieser Vorgehensweise sollen neben abrufbaren flächendeckenden digitalen Klimainformationen für das Gebiet der Region Stuttgart auch detaillierte kleinklimatische Anwendungen für die Bebauungsplanung in erforderlich hoher räumlicher Auflösung, d.h. inklusive Gebäude- und Hindernisumströmungen, Schattenwurf etc., ermöglicht werden.

Die fachgerechte Anwendbarkeit des Modells PALM-4U für solche Fragestellungen wurde vorab durch Validierungen nach der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 9 „Prognostische mikroskalige Windfeldmodelle“ (VDI 3783 Blatt 9, 2017) und für den komplexen Testfall E8 „Stuttgarter Talkessel Strömungskanalisation, Kaltluftabflüsse“ der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 7 „Prognostische mesoskalige Windfeldmodelle“ (VDI 3783 Blatt 7, 2017) von unserem Büro überprüft.

Um lokale Effekte, wie z.B. die städtische Überwärmung gegenüber dem Umland oder lokale Kaltluftströmungen und deren Auswirkungen auf die Temperatur modellieren zu können, sind räumlich sehr detaillierte Simulationen erforderlich. Da die beschriebenen Effekte ihre stärkste Ausprägung bei autochthonen Wetterlagen, d. h. wolkenarm und windschwach, aufweisen, werden Simulationen für einen typischen heißen Sommertag und einen typischen kalten Wintertag bei einer autochthonen Wetterlage durchgeführt. Um Randeffekte zu vermeiden und alle Kaltlufteinzugsgebiete vollständig abzubilden, wird PALM-4U genestet angewendet, d. h. es wird als Basis ein größeres Gebiet weit über die Grenzen der Region Stuttgart hinaus mit 200 m x 200 m Gitterweite modelliert, bevor die Zielgebiete mit 100 m x 100 m und für Kaltluft mit 50 m x 50 m modelliert werden. Erste Ergebnisse werden gezeigt, anbei die Grundlagen Relief und Landnutzung sowie die berechnete Anzahl der Heißen Tage (Maximum mindestens 30°C).

Microscale Simulation of Local Climate Zones -- A QGIS-Based Set-up Wizard for Customized Cities and Adaptation Studies With PALM

Julian Anders^a, Björn Maronga^a

*^aLeibniz University Hannover, Institute of Meteorology and Climatology,
anders@meteo.uni-hannover.de*

The Local Climate Zone (LCZ) scheme by Stewart and Oke (2012)¹ has introduced a classification system for urban and rural sites by linking physical properties and urban morphology with characteristic near-surface temperature regimes. Recently, the concept has been increasingly used as a framework for contextualizing and comparing urban climate research, especially with regard to remote sensing-based mapping, classification, and in-situ measurements. The transfer of LCZs to numerical simulations at the urban microscale, however, offers great potential that has not yet been fully exploited.

We developed a LCZ-wizard, based on QGIS, that serves as a toolbox for recreating cities and designing customized urban environments based on distinct LCZ-units (100 x 100 m²) that physically represent the 17 standard LCZs - 10 built types and 7 land cover types. To validate the LCZ-scheme at the urban microscale, we used the PALM model system to simulate each LCZ independently during an idealized heatwave event. We found that the defined surface types fractions, height of roughness elements, and thermal properties are sufficient to reproduce the empirical LCZ-temperature-regimes in building and tree-resolving simulations. In addition to air temperature, we also investigated the human thermal comfort (UTCI) across the LCZs. We found that urban density and compactness favor higher air temperatures, but conversely lower the UTCI due to shading. Furthermore, we carried out sensitivity studies with respect to soil humidity and model resolution, emphasizing that not only the surface configuration but also the initial state play a key role in the development of the urban microclimate.

In a follow-up study we compare LCZ-wizard-based set-ups against real city quarters, consisting of various LCZs. After the successful and comprehensive validation, the LCZ-wizard will enable the scenario-based investigation of impacts of future meteorological conditions or planned urban changes - and how these impacts differ among the LCZs.

¹Stewart, I.D., Oke, T.R., 2012. Local climate zones for urban temperature studies. *Bulletin of the American Meteorological Society* 93, 1879–1900. doi:10.1175/BAMS-D-11-00019.1.

Large-Eddy-Simulation von fahrzeuginduzierter Turbulenz und Schadstoffausbreitung in städtischen Straßenschluchten - Auswirkungen von Thermodynamik und Windverhältnissen

Giovanna Motisi^a, Björn Maronga^a

Institut für Meteorologie und Klimatologie, Leibniz Universität Hannover^a

Der Transport und die Verdünnung von Schadstoffen auf Fußgängerniveau erfolgen durch die Interaktion zwischen turbulenter Windströmung, Gebäuden und anderen Hindernissen, sowie dem Fahrzeugverkehr. Ein gutes Verständnis dieser Prozesse ist für das lokale Luftqualitätsmanagement von entscheidender Bedeutung, da es die Fähigkeit zur Vorhersage der räumlichen Verteilung von Schadstoffen verbessert. Über die Windströmung und den Transport von Schadstoffen in städtischen Straßenschluchten sind umfangreiche Forschungsarbeiten durchgeführt worden. Die Auswirkungen von fahrzeuginduzierten Effekten auf die Strömung und die Schadstoffausbreitung wurden jedoch nur in wenigen Studien berücksichtigt. In unserer aktuellen Arbeit wurde die Auswirkung von fahrzeuginduzierten Effekten auf die turbulente Strömung in Straßenschluchten und ihre Wechselwirkungen mit der Thermodynamik und verschiedenen Windbedingungen untersucht. Zu diesem Zweck haben wir das hoch- und turbulenzauflösende PALM model system eingesetzt.

Thermische Effekte resultieren hauptsächlich aus der solaren Aufheizung der Gebäudewände und der Straße während des Tages. Um diesen Tagesgang nachzubilden, haben wir in einem Straßenschlucht-Setup einen Oberflächenwärmestrom entweder am Boden, der leeseitigen Wand, der luvseitigen Wand oder einer Kombination aus dem Boden und einer Seitenwand gesetzt. Alle genannten Fälle wurden mit einer Windgeschwindigkeit von 2.5 m s^{-1} und Fahrzeuggeschwindigkeiten von 15 m s^{-1} im Gegenverkehr durchgeführt. Wir konnten zeigen, dass die durch Verkehr induzierte Bewegung der thermischen Auftriebsströmung entgegensteht, wodurch der Austausch mit der freien Strömung oberhalb der Schlucht gehemmt wird und die mittlere Konzentration in Straßenschluchten um bis zu 22 % zunahm. Eine Ausnahme bildet die Beheizung der Luvwand. In Kombination mit Verkehr nahm die mittlere Konzentration hier um 15 % ab.

In demselben Setup variierten wir auch das Verhältnis von Windgeschwindigkeit zu Fahrzeuggeschwindigkeit. Für die Fahrzeuggeschwindigkeit haben wir typische Szenarien im Stadtverkehr modelliert, d.h. Geschwindigkeiten zwischen 5 m s^{-1} und 15 m s^{-1} . Die Windgeschwindigkeit hingegen wurde zwischen 0 m s^{-1} und $7,5 \text{ m s}^{-1}$ variiert. Hierbei hat sich gezeigt, dass Verkehr zu einer Umverteilung der Konzentrationen in der Straßenschlucht führt, aber keinen Austausch mit der Strömung oberhalb der Schlucht begünstigt. Dies bedeutet, dass eine Verringerung der mittleren Konzentration lokal stattfindet, aber an anderer Stelle zu einem entsprechenden Anstieg führt. In Übereinstimmung mit früheren Studien war eine Verringerung der Konzentration auf Fußgängerniveau vorhanden, aber nur an der leeseitigen Wand.

Zur Berücksichtigung der fahrzeuginduzierten Effekte wurde die neu implementierte und validierte Induced Velocity Method (IVM) verwendet. In diesem Vortrag werden wir die Ergebnisse unserer Studie vorstellen und die gewonnenen Erkenntnisse diskutieren.

Luftqualität in Deutschland im Kontext der aktuellen Revision der Luftqualitätsrichtlinien in Europa

Susan Kessinger, Andrea Minkos

Umweltbundesamt

Die Luftqualität in Deutschland hat sich in den letzten Jahren steig und deutlich verbessert. Machten vor 10 Jahren zahlreiche Grenzwertüberschreitungen von Feinstaub (PM₁₀) und Stickstoffdioxid (NO₂) noch umfangreiche Maßnahmen wie Umweltzonen oder Fahrverbote notwendig, gibt es aktuell keine Überschreitungen für Feinstaubgrenzwerte mehr und auch den Grenzwert für Stickstoffdioxid überschreiten deutschlandweit nur noch 2 Messstationen (Beurteilungsjahr 2023). Demzufolge Entwarnung zu geben wäre allerdings falsch: Der wissenschaftliche Erkenntnisstand zur Wirkung von Luftschadstoffen auf Mensch und Umwelt, der beiden aktuell geltenden Luftqualitätsrichtlinien aus den Jahren 2004 und 2008 zugrunde liegt, ist zirka 20 Jahre alt. Mit dem derzeitigen Revisionsprozess sollen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sowie bisherige Erfahrungen der Mitgliedstaaten bei der Durchführung der Richtlinien Berücksichtigung finden. Neue Grenzwerte, die sich an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2021 orientieren, werden ab dem Jahr 2030 in Kraft treten.

Der am 26. Oktober 2022 veröffentlichte EU-Kommissionsvorschlag zur Revision der Luftqualitätsrichtlinien wurde parallel im Europaparlament und im Rat der EU intensiv diskutiert. Im vierten Quartal dieses Jahres soll die finale Zustimmung durch das Europäische Parlament und den Rat der EU erfolgen. Nach Bestätigung der Einigung von beiden Institutionen haben die EU-Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, die neue Richtlinie in nationales Recht zu überführen.

Aktuelle Auswertungen aller ca. 600 deutschen Messstationen und Szenarienrechnungen mit Chemie-Transportmodellen zeigen, dass es dann auch wieder zu Grenzwertüberschreitungen für die Feinstäube (PM₁₀ und PM_{2,5}) und Stickstoffdioxid kommen kann, dies insbesondere an Verkehrshotspots. Aber auch in typischen städtischen Wohnbereichen wird die Belastung mit PM_{2,5} zu hoch sein.

Überschreitungssituation wichtiger Luftschadstoffe nach unterschiedlichen Beurteilungsgrundlagen

Anteil aller Stationen mit Überschreitung (rot) bzw. Einhaltung (grün) im Jahr 2023

auf Basis aktuell geltenden Richtlinien:

PM10	Jahresmittel (GW)	100%	Tagesmittel (GW)	100%
PM2,5	Jahresmittel (ZW)	100%	AEI – Reduktion bis 2020	100%
NO2	Jahresmittel (GW)	99,6%	Stundenmittel (GW)	100%
Ozon	Max8h-Mittel (ZW)	95%	Max8h-Mittel (LZ)	2%

auf Basis der WHO-Empfehlungen von 2021:

PM10	Jahresmittelwert	83%	Tagesmittelwert (99. Perz.)	95%
PM2,5	Jahresmittelwert	3%	Tagesmittelwert (99. Perz.)	2%
NO2	Jahresmittelwert	24%	Tagesmittelwert (99. Perz.)	26%
Ozon	Höchst. tägl. 8-SMW (Mittelwert von April bis September)	100%	Höchst. tägl. 8-SMW (99. Perz.)	100%

auf Basis des neuen Richtlinienentwurfs:

PM10	Jahresmittel (GW)	99%	Tagesmittel (GW)	100%
PM2,5	Jahresmittel (GW)	96%	Tagesmittel (GW)	100%
NO2	Jahresmittel (GW)	56%	Tagesmittel (GW)	98%
			Stundenmittel (GW)	100%
Ozon	Max8h-Mittel (ZW)	79%	Max8h-Mittel (LZ)	0,4%

Abbildung 1: Vergleich der Überschreitungssituation nach aktueller und zukünftiger Luftqualitätsrichtlinie

Wie gut ist die Luft, die wir atmen? – Informationsangebot des UBA zur Luftqualität umfassend im Netz oder kompakt per App

Ute Dauert, Stefan Feigenspan

Umweltbundesamt

Die Luftverschmutzung ist in Europa das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko. In Deutschland hat sich die Luftqualität in den letzten Jahrzehnten zwar deutlich verbessert, jedoch ist noch kein Level erreicht, bei dem nachteilige gesundheitliche Wirkungen nicht mehr vorkommen. Vor allem Menschen in Ballungsräumen und Städten sind gefährdet.

Neben der Notwendigkeit, die Luftschadstoffbelastung in Europa weiter zu mindern, hat ein von der EU-Kommission durchgeführter Fitness Check der aktuellen Luftqualitätsrichtlinie den großen Bedarf der Öffentlichkeit an Informationen zur Luftqualität aufgezeigt. Dabei wünschen sich die Bürger*innen neben der reinen Information zur Höhe der Belastung eine Bewertung der gesundheitlichen Relevanz, auch gezielt für vulnerable Gruppen, sowie Verhaltenstipps.

Bereits seit Mitte der 1990er Jahre informiert das Umweltbundesamt tagesaktuell, zunächst über die Konzentration bodennahen Ozons. Das Informationsangebot¹ wurde und wird fortlaufend weiterentwickelt und umfasst neben Ozon viele weitere Schadstoffe wie Feinstaub (PM₁₀ und PM_{2,5}), Stickstoffdioxid, Kohlenmonoxid und Schwefeldioxid. Neben stationsscharfen stündlichen Messdaten werden die Informationen auch in Kartenform und tabellarisch dargestellt. Seit 2019 ergänzt ein Luftqualitätsindex (LQI) das Angebot. Der LQI zeigt auf einen Blick, wie gut die Luftqualität an den einzelnen Messstationen ist. Er errechnet sich stündlich aktuell aus den gemessenen Konzentrationen der Schadstoffe Stickstoffdioxid, Feinstaub (PM₁₀ und PM_{2,5}) und Ozon, wobei die gesundheitlich kritischste der vier gemessenen Konzentrationen das Gesamtergebnis bestimmt. Die Luftqualität wird dabei in fünf Klassen von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“ angegeben, mit den jeweils zugehörigen Verhaltensempfehlungen. Auf der Grundlage der europäischen Vorhersagen des Copernicus Atmosphärendienstes wird eine Prognose der Konzentrationen für den aktuellen und den Folgetag für alle vier Schadstoffe des LQI angeboten. Im Taschenformat als App können sich Nutzende Informationen und Warnungen als Push-Nachrichten auf das Mobiltelefon senden lassen. Die App Luftqualität des UBA ist kostenfrei für die Betriebssysteme Apple und Android sowie als APK downloadbar.

Abbildung 1: Rolle der Luftschadstoffe für die menschliche Gesundheit.

¹ <https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten>

Stadtklima Stuttgart in 3D – Erkenntnisse aus sechs Jahren Forschung

Ulrich Vogt und Abdul Samad

Abteilung Rauchgasreinigung und Luftreinhaltung (RuL) – Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik (IFK), Universität Stuttgart

Im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Maßnahme „Stadtklima im Wandel UC²“ wurde über den Zeitraum von 2016 bis 2022 intensive Forschung im Bereich der Stadtklimatologie durchgeführt. Im Zuge dieser Arbeiten wurde das gebäudeauflösende, dreidimensionale LES-Stadtklimamodell Palm4U aus einem bestehenden Modell weiterentwickelt. Dieses Modell ermöglicht künftig hochaufgelöste Stadtklimasimulationen mit einer räumlichen Auflösung von bis zu einem Meter, um komplexe städtische Strukturen wie Straßenschluchten, Stadtquartiere oder ganze Großstädte einschließlich ihres Umlands detailliert zu analysieren. Zudem wurden umfassende Validierungsmessungen durch mehrere Forschergruppen in verschiedenen deutschen Städten, einschließlich Stuttgart, durchgeführt [1].

Von 2016 bis 2022 betrieb das Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik (IFK) der Universität Stuttgart eine Messstation am Marienplatz im Zentrum der Stadt, die meteorologische Parameter und Luftschadstoffe erfasst [2]. Im Rahmen wiederkehrender Intensivmesskampagnen wurden unter anderem mobile Messungen mit Fahrrädern durchgeführt, um die räumliche Verteilung von Luftschadstoffen im Stadtgebiet zu dokumentieren [3], [4]. Zur Untersuchung der vertikalen Verteilung dieser Parameter kamen ein Fesselballon [5] und eine Messdrohne [6] zum Einsatz. Außerdem wurde über einen begrenzten Zeitraum eine Zahnradbahn mit einem kostengünstigen Feinstaubsensor ausgestattet, um Feinstaubprofile entlang der Strecke vom Talkessel (Marienplatz) bis zu den höher gelegenen Stadtteilen (Degerloch) zu erfassen [7].

Im Untersuchungszeitraum von 2016 bis 2022 konnte durch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen zur Luftreinhaltung, pandemiebedingte Lockdowns sowie die zunehmende Verbreitung von Fahrzeugen mit verbesserter Abgastechnologie eine signifikante Reduktion der Luftschadstoffemissionen erreicht werden. Infolgedessen wurden die anfänglich deutlich überschrittenen Luftqualitätsgrenzwerte gemäß der 39. BImSchV bis zum Ende des Projekts in weiten Teilen Stuttgarts weitgehend eingehalten.

Die Entwicklung der Luftqualität wird durch umfangreiche Messergebnisse und Simulationen mit Palm4U, die den Einfluss des zum 1. Januar 2019 in Stuttgart eingeführten Dieselfahrverbots untersuchen, veranschaulicht. Die markante Abnahme der Schadstoffkonzentrationen mit zunehmendem Abstand von stark frequentierten Straßen wird anhand von Karten, die auf den Fahrradmessungen basieren, eindrucksvoll dargestellt. Die Ergebnisse der vertikalen Sondierungen bieten Einblicke in die Auswirkungen bodennaher Temperaturinversionen auf die vertikale Verteilung von Luftschadstoffen. Kaltluftströme, die durch das stark gegliederte Gelände verstärkt werden, haben einen erheblichen Einfluss auf die Luftqualität im Stuttgarter Stadtgebiet. Die Drohnenmessungen tragen zur Quantifizierung der Intensität und vertikalen Ausdehnung dieser Kaltluftströme bei und ermöglichen ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden Wirkmechanismen.

Acknowledgement

Diese Arbeit wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Projekts „Urban Climate Under Change [UC]²“ gefördert.

Bibliographie

- [1] Scherer, D., Ament F., Emeis, S., Fehrenbach, U., Leitl, B., Scherber, K., Schneider, C., Vogt, U. (2019a): Three-dimensional observation of atmospheric processes in three German cities. – *Met. Z.* 28(2), 121-138. DOI: 10.1127/metz/2019/0911.
- [2] A. Samad und U. Vogt, „Assessing the Effect of Traffic Density and Cold Airflows on the Urban Air Quality of a City with Complex Topography Using Continuous Measurements“, *Modern Environmental Science and Engineering*, S. 529–541, Mai 2020, doi: 10.15341/mese(2333-2581)/05.06.2020/002.
- [3] A. Samad und U. Vogt, „Mobile air quality measurements using bicycle to obtain spatial distribution and high temporal resolution in and around the city center of Stuttgart“, *Atmospheric Environment*, Bd. 244, Nr. 117915, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117915>.
- [4] A. Samad und U. Vogt, „Investigation of urban air quality by performing mobile measurements using a bicycle (MOBAIR)“, *Urban Climate*, Bd. 33, Sep. 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100650>.
- [5] A. Samad, U. Vogt, A. Panta, und D. Uprety, „Vertical distribution of particulate matter, black carbon and ultra-fine particles in Stuttgart, Germany“, *Atmospheric Pollution Research*, Bd. 11, Nr. 8, S. 1441–1450, Aug. 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.apr.2020.05.017>.
- [6] A. Samad, D. Alvarez Florez, I. Chourdakis, und U. Vogt, „Concept of Using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for 3D Investigation of Air Quality in the Atmosphere—Example of Measurements near a Roadside“, *Atmosphere* Volume 13, Issue 5, April 2022, 2022, doi: <https://doi.org/10.3390/atmos13050663>
- [7] A. Samad, A. Maali, B. Laquai, und U. Vogt, „Particulate Matter Profiles along the Rack Railway Route Using Low-Cost Sensor“, *Atmosphere*, Bd. 12, Nr. 126, 2021, doi: <https://doi.org/10.3390/atmos12020126>.

Anforderungen an „modellierte meteorologische Daten“ im Sinne der TA Luft 2021: Die neue VDI-Richtlinie 3783 Blatt 22

Klaus Bigalke^a

METCON Umweltmeteorologische Beratung, Pinneberg

Die seit Herbst 2021 gültige TA Luft sieht erstmals im Rahmen des anlagenbezogenen Immissionsschutzes die Möglichkeit vor, so genannte modellierte Daten als meteorologische Eingangsdaten für die Ausbreitungsrechnung zu verwenden. Liegen keine in Standortumgebung erhobenen repräsentativen Daten vor, so können modellierte Daten gleichwertig zu von einem anderen Standort übertragenen Messdaten gemäß VDI 3783 Blatt 20 verwendet werden (Anhang 2, Ziffer 9.1b). Allerdings sind „die Eignung und Qualität der eingesetzten Modelle sowie die Repräsentativität des Datensatzes ... nachzuweisen“.

Drei Jahre nach Neufassung der TA Luft erscheint in Kürze die VDI-Richtlinie 3783 Blatt 22 „Qualitätssicherung meteorologischer Daten für die Ausbreitungsrechnung nach TA Luft – Modellierete Daten“ und konkretisiert die in der TA Luft nur allgemein gehaltenen Anforderungen an modellierte Daten.

Die neue Richtlinie fügt sich in das Konzept von Richtlinien zur Qualitätssicherung von Ausbreitungsrechnungen (3783 Blätter 13, 20, 21) ein und baut auf die Evaluierungs-Richtlinie 3783 Blatt 7 und Verfahrens-Richtlinie 3783 Blatt 16 auf.

Analog zu den Evaluierungs-Richtlinien für Modelle setzt sich die Qualitätssicherung modellierter meteorologischer Daten für die Ausbreitungsrechnung aus mehreren Bausteinen zusammen:

- Dokumentation von Verfahren, Validierung und Hinweisen für Anwender
- Mindestanforderungen an Modelleigenschaften, Eingangsdaten und Berechnungsverfahren
- Validierung modellierter Daten anhand von Messungen

Eine Besonderheit besteht in den Vorschriften zur Validierung der modellierten Daten: Nicht die meteorologischen Daten selbst werden mit Messungen verglichen. Vielmehr werden im Hinblick auf den Anwendungsbereich die Ergebnisse standardisierter Ausbreitungsrechnungen auf Basis modellierter Daten mit denen auf Basis von Messdaten verglichen. Um die mit der TA Luft rechtlich gegebene Gleichstellung von modellierten Daten zu übertragenen Messdaten auch fachlich sicherzustellen, sollen bestimmte Maße der Abweichungen („Scores“) von berechneten Maximalkonzentrationen, deren Lage und in den Formen der Immissionsverteilungen zwischen gemessenen und modellierten Daten nicht größer ausfallen als zwischen gemessenen und übertragenen Messdaten.

Die neue Richtlinie soll Datenentwicklern, Genehmigungsbehörden und den Anwendern modellierter Daten Hilfestellungen an die Hand geben, die Eignung und Qualität von modellierten Daten im Sinne der Anforderungen der TA Luft nachzuweisen bzw. zu prüfen.

In diesem Beitrag wird der aktuelle Bearbeitungsstand der Richtlinie vorgestellt.

^a Mitglieder der VDI-RL-Gruppe: Klaus Bigalke (Vorsitz), Andreas Falb, Thomas Flassak, Markus Hasel, Michael Kortner, Rainer Kunka, Lina Neuhäuserer, Julia Nickel, Ralf Petrich, Matthias Rau, Doreen Schneider, Winfried Straub, Theresa Szyszka, Alfred Trukenmüller, Andreas Walter, Matthias Zimmer

Mikroskalige Ausbreitungsrechnungen zur Untersuchung des Ausbreitungsverhaltens von Schiffsabgasfahnen mit dem Modell PALM

Katrin Gehrke^a, Matthias Sühring^{a,b}, Helge Knoop^a, Svenja Sommer^c, Philip Eger^c

^a pecanode GmbH, Goslar, ^b Leibniz Universität Hannover, ^c Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

Der Beitrag der Binnenschifffahrt zur Luftschadstoffbelastung in bewohnten oder von Menschen frequentierten Gebieten ist momentan nicht vollständig quantifiziert. Ziel des Vorhabens ist, durch mikroskalige Modellierung der atmosphärischen Grenzschicht den Beitrag von Schiffsemissionen zur Luftschadstoffbelastung im Uferbereich von Wasserstraßen bei verschiedenen atmosphärischen Bedingungen zu ermitteln, sowie ein besseres Verständnis der Dispersionseigenschaften bei schifffahrtsbedingten Emissionen zu erlangen. Durch eine realitätsnahe Simulation der Schadstoffausbreitung mit PALM werden räumlich und zeitlich hochaufgelöst verschiedene Ausbreitungszustände betrachtet. Zudem können mit Hilfe von PALM nicht nur mittlere Konzentrationen, sondern auch jeweilige Konzentrationsspitzen sowie deren Dauer an einzelnen Immissionsorten ermittelt werden. Diese zeitlich und räumlich hochaufgelösten Simulationsdaten können statistisch belastbar ausgewertet und anschließend mit Messdaten der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) verglichen werden.

Das Untersuchungsgebiet umfasst einen 2,5 km langen Rheinabschnitt bei Worms. Das Modellsetup besteht aus einem äußersten Parent-Gebiet (20 m Gitterweite) und zwei konsekutiv ineinander genesteten Child-Gebieten (8 m und 2 m Gitterweite). Zur Untersuchung des Einflusses von Schiffsemissionen auf die Luftqualität an nahegelegenen Uferbereichen wurde das Bewegte-Emissionen-Modul genutzt. Die Emissionen wurden dabei definiert über deren absolute Zeit, Geokoordinaten der Quelle, sowie die dazugehörigen Emissionsraten. Um nur die reine turbulente und advective Ausbreitung der emittierten Stoffe zu untersuchen, wurde die Deposition ausgeschaltet, und es wurde keine Interaktion mit der Luftfeuchte berücksichtigt.

Die Abgasfahnen der jeweiligen Schiffe zeigen ein typisches Verhalten, mit einer zunehmenden Verbreiterung der Abgasfahne mit zunehmender Distanz zur Quelle und einer damit einhergehenden Verringerung der Konzentration, sowie dem typischen Regimewechsel zwischen quellnahem Mäandrieren und zunehmender relativer Dispersion (siehe Abbildung 1). Dieses für die atmosphärische Grenzschicht typische Dispersionsverhalten wird gestört, sobald die Abgasfahne den Uferbereich erreicht. Aufgrund der dortigen Geländeunterschiede, der Gebäude und Bäume, entstehen komplexe Zirkulationsmuster, die zu einer signifikanten Verbreiterung der Abgasfahne führen. Des Weiteren zeigen wir, dass Schadstofffahnen aus der Binnenschifffahrt eine Umwandlung von hauptsächlich intermittierenden Konzentrationsereignissen an der Flussuferlinie in eine mittlere Konzentration ohne ausgeprägte Spitzen erfahren, wenn sie in komplexe städtische Räume vordringen.

Abbildung 1: 3D-Ansicht der instantanen Schadstoffkonzentration eines fahrenden Schiffs

Numerische Vorhersage von Abgasfahnen fahrender Schiffe in hoher zeitlicher Auflösung

R. Badeke^a, V. Matthias^a, J. Schade^b, S. Jeong^b und T. Adam^b

Helmholtz-Zentrum hereon GmbH^a, Universität der Bundeswehr München^b

Die präzise Vorhersage von Schiffsabgasfahnen ist wichtig für den Umweltschutz, die Gesundheit der Küstenbewohner und die Überwachung der Einhaltung von Emissionsvorschriften, besonders entlang stark befahrener Schifffahrtsrouten. Ziel dieser Studie ist es, das zeitliche Auftreffen einzelner Abgasfahnenereignisse von sich bewegenden Schiffen mit einem hochauflösenden numerischen Modell vorherzusagen und die Ergebnisse mit Messdaten zu vergleichen.

Im dtec Projekt LUKAS wurden im Rahmen von drei Kampagnen in der Ostsee (Lübecker Bucht, Rostock Hohe Düne und Darßer Ort) Messungen mit Einzelpartikel-Massenspektrometern durchgeführt, um Schiffsabgasfahnen zu identifizieren. Diese Studie beschreibt die numerische Modellierung solcher Abgasfahnen mit dem chemischen Transportmodell EPISODE-CityChem. Mithilfe des darin neu integrierten Moving Point Source-Algorithmus können die Bewegungsmuster einzelner Schiffe und die Ausbreitung ihrer Abgasfahnen nun realistisch simuliert werden. Das Modell arbeitet mit einer räumlichen Auflösung von 100 bis 1000 Metern. Die meteorologischen Randbedingungen und die Schiffsbewegungsdaten werden alle 10 Minuten aktualisiert. Ein Interpolationsverfahren zwischen zwei Zeitschritten erhöht die Auflösung zusätzlich auf 1 Minute (Abb. 1).

Über 20 gemessene Partikelereignisse konnten erfolgreich mit dem Modell repliziert werden, wobei die Ankunftszeiten der Abgasfahnen im Durchschnitt auf 5 Minuten genau vorhergesagt wurden. Ungenauigkeiten entstehen durch Messverzögerungen, Abweichungen in den Wind- oder Schiffsbewegungen sowie Unsicherheiten bei der Zuordnung der Abgasfahnen bei der zeitgleichen Passage mehrerer Schiffe.

Abbildung 1: Interpolationsverfahren zur Abschätzung der Ankunftszeit der höchsten Abgasfahnenkonzentration (blauer Kreis) am Messpunkt (orange Box) basierend auf den numerischen Modellergebnissen.

Diese Forschungsarbeit wird durch dtec.bw – Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr gefördert. dtec.bw wird von der Europäischen Union – NextGenerationEU finanziert.

Bestimmung der Ersatzanemometerposition für AUSTAL bei Verwendung von Wind- und Turbulenzfeldern von MISKAM

Thomas Flassak, Helga Lauerbach

Lohmeyer GmbH, An der Rossweid 15, 76229 Karlsruhe

Für Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft werden in der Regel meteorologische Daten verwendet, die entweder am Standort gemessen oder, wenn am Standort der Anlage keine Messungen vorliegen, dorthin übertragen (QPR) wurden oder auf Modellrechnungen beruhen.

Falls meteorologische Daten übertragen werden, ist die Übertragbarkeit entsprechend Richtlinie VDI 3783 Blatt 20 (2017) zu prüfen. Da solche Daten, vor allem im komplexen Gelände, nicht immer in der gewünschten Qualität und Repräsentativität vorliegen, finden in der Praxis seit einigen Jahren immer häufiger auch modellierte Daten Verwendung, die auf (i.d.R. prognostischen) Modellrechnungen beruhen. Anforderungen an Verfahren zur Erzeugung modellierter Datensätze sowie zu deren Qualitätssicherung sollen in Richtlinie VDI 3783 Blatt 22 beschrieben werden.

Bei übertragenen bzw. modellierten meteorologischen Daten ist zu beachten, dass bei Ausbreitungssimulationen mit AUSTAL noch eine geeignete Ersatzanemometerposition EAP (x_a , y_a , h_a) im Untersuchungsgebiet gefunden werden muss. Grund hierfür ist, dass diese meteorologischen Daten zwar für den Anlagenstandort repräsentativ sind, jedoch i.d.R. nicht die lokale Beeinflussung des Windes durch Gebäude im Untersuchungsgebiet berücksichtigen. Somit geben die für diese meteorologischen Daten angegebenen Koordinaten i.d.R. nicht die geeignete EAP im Untersuchungsgebiet wieder und sollten nicht ungeprüft für die Ausbreitungsrechnung verwendet werden.

Die EAP sollte so gewählt werden, dass zum einen die mittlere Windgeschwindigkeit an der EAP den übertragenen bzw. modellierten meteorologischen Daten entspricht und zum anderen die Abweichung der Windrichtung und Windgeschwindigkeit an der EAP von der übertragenen bzw. modellierten Windrichtung minimal ist. Es wird hierzu ein Gütemaß für Windrichtungsabweichung (g_d) und Windgeschwindigkeitsabweichung (g_f) definiert, aus dessen Produkt (= Gütemaß $g = g_d g_f$) die optimale EAP abgeleitet wird.

Das Verfahren zur Bestimmung der Ersatzanemometerposition wird vorgestellt und anhand von Beispielen diskutiert (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Links: Gebäude im MISKAM-Gebiet. Graue Fläche: Bereich mit horizontal konstanter Gitterweite = AUSTAL-Untersuchungsgebiet; Rechts: Gütemaß g auf der Fläche der möglichen EAPs. Weißes Dreieck: Empfohlene EAP.

Auswertung von Messdaten zur Ermittlung von Staubemissionen durch Abwehung

Diana Bretschneider^a, Helga Lauerbach^b, Christian Kunze^c

Lohmeyer GmbH, Friedrichstraße 24, 01067 Dresden^a, Lohmeyer GmbH, An der Rossweid 15, 76229 Karlsruhe^b, IAF-Radioökologie GmbH, Wilhelm-Rönsch-Str. 9, 01454 Dresden^c

Unter dem Begriff Winderosion werden der Abtrag und die Verfrachtung von Material durch die angreifenden Windkräfte zusammengefasst. Die eigentliche Winderosion umfasst jene Partikel, die durch die Windkräfte vom Untergrund losgelöst werden. Davon zu unterscheiden sind häufig zu beobachtende Emissionen, die auf Grund mechanischer Vorgänge (Fahrbewegungen oder Manipulation) bereits losgelöste oder beeinflusste Materialteilchen umfassen.

Die Freisetzung von Partikeln an der Oberfläche erfordert Windkräfte, die höher sind als die entgegen wirkenden Haltekräfte der Körner an der Oberfläche. Die Windkräfte sind von der Windgeschwindigkeit und dem Standort (Ausrichtung und Größe der Fläche, Rauigkeitslänge), die Haltekräfte von den Materialeigenschaften (Feuchtigkeit, Korngrößenverteilung, Dichte und Oberflächenstruktur) abhängig.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Ermittlung und Zusammenstellung des aktuellen Standes von Wissenschaft und Technik hinsichtlich der Ermittlung eines generischen Quellterms für die Modellierung der Staubfreisetzung aus NORM mit ARTM unter Berücksichtigung meteorologischer Parameter und relevanter Stoffeigenschaften“ wurden Grundlagen für ein Berechnungsverfahren zur Bewertung des Staubpfades mit Schwerpunkt der Ermittlung der Staubfreisetzung entwickelt. Das vorgestellte Modell basiert auf detaillierten Überlegungen zu den meteorologischen Parametern (Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlagsintensität, Verdunstung), bodenhydraulischen Parametern (Porosität, Feuchte, Bodenzusammensetzung, hydraulische Leitfähigkeit) und standortspezifischen Parametern in hoher zeitlicher Auflösung.

Zur experimentellen Validierung und Vereinfachung des ermittelten Berechnungsverfahrens wurden Felduntersuchungen unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt. Variiert wurden Strömungsgeschwindigkeiten, Materialien und Materialfeuchten. Gemessen wurden die Strömungsgeschwindigkeiten und die Staubkonzentration in den Fraktionen PM_{2,5}, PM₁₀ und TSP mittels Aerosolspektrometer. Aus diesen Messdaten wurden die Staubabwehraten bestimmt.

Oberhalb der Schwell-Schubspannungsgeschwindigkeit konnten damit materialabhängige Emissionsfaktoren für die Winderosion abgeleitet werden. Der Vortrag wird die Messungen und Systematisierungen sowie die daraus abgeleiteten Emissionsfaktoren vorstellen.

Es erfolgt außerdem ein Vergleich mit anderen aus der Literatur verfügbare Messdaten zur Winderosion. Im gutachterlichen Betrieb bei der Erstellung von Staubimmissionsprognosen kann dies eine wichtige zusätzliche Erkenntnis liefern.

Ausbreitungsrechnung Geruch nach TA Luft – Vergleich verschiedener Quellansätze mit Rasterbegehungen an einem Schweinestall

Heike Hebbinghaus^a

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW^a

Im Rahmen der Anlagengenehmigung nach TA Luft erfolgt die Ermittlung der Geruchsbelastung (Zusatzbelastung, Gesamtzusatzbelastung, Vorbelastung und Gesamtbelastung) in der Regel mittels Ausbreitungsrechnung nach Anhang 2 TA Luft. Dabei werden gerade im landwirtschaftlichen Bereich oft zur Vereinfachung Ersatzquellen angesetzt. Zur Einschätzung der Eignung der Ansätze können Vergleiche mit Geruchsmessungen dienen.

Aus einem Untersuchungsprojekt in der Steiermark (Oettl et al., 2018) liegen für sechs Monate Geruchsmessungen im Umfeld eines Schweinestalls vor. Für diesen Zeitraum wurden Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft durchgeführt. Als Basisfall erfolgte die Berücksichtigung der Gebäude mit diagnostischem Windfeldmodell und Ansatz der Kamine als Punktquellen ohne Abluftfahnenüberhöhung. Dies entspricht – für relevante Aufpunkte außerhalb des direkten Einflussbereichs der Gebäude – den Vorgaben des Anhang 2 TA Luft zur Ausbreitungsrechnung. Ergänzend wurden Sensitivitätsuntersuchungen durchgeführt, bei denen zum einen Abluftfahnenüberhöhung angesetzt wurde, zum anderen die Gebäudeeinflüsse vereinfacht über den Ansatz vertikaler Ersatzquellen berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse dieser Ausbreitungsrechnungen wurden mit den Messungen verglichen. Für den Ansatz mit diagnostischem Windfeldmodell und ohne Überhöhung ergibt sich insgesamt eine gute Übereinstimmung mit den Messungen. Der Ansatz von Überhöhung führt zu Unterschätzung. Der Ansatz vertikaler Ersatzquellen ohne Überhöhung führt zu Überschätzung, der Ansatz vertikaler Ersatzquellen mit Überhöhung dagegen teils zu Unterschätzung durch das Ausbreitungsmodell. Dies untermauert, dass ein Ansatz von Überhöhung nur erfolgen sollte, wenn die Voraussetzungen nach VDI 3782 Blatt 3 an den ungestörten Abtransport erfüllt sind.

Literatur:

Oettl, Dietmar, Kropsch, Michael, Mandl, Michael (2018): Odour assessment in the vicinity of a pig-fattening farm using field inspections (EN 1681-1) and dispersion modelling. *Atm. Env.* 54-60.

Herzlichen Dank an Herrn Öttl für die Bereitstellung der Messdaten und die Hilfestellung zur Verwendung der Daten.

Luftqualitätsvorhersage LQ-WARN im operationellen Betrieb, Anwendbarkeit im Verkehrsmanagement

Anke Kniffka, Stefan Gilge

Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung, Deutscher Wetterdienst

LQ-WARN ist ein Modellsystem zur Vorhersage von Luftqualitätsparametern an bis zu 400 Orten innerhalb von Deutschland. Es liefert Punktvorhersagen der Luftqualitätsparameter NO_2 , O_3 , $\text{PM}_{2.5}$ und PM_{10} auf Basis der Prognosen des Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS).

Die CAMS-Vorhersagen werden durch Model Output Statistics (MOS-MIX Air Quality) unter Zuhilfenahme von Messdaten der Landesumweltämter und des Umweltbundesamts von eben jenen Parametern und modellierten Feldern meteorologischer Parameter punktuell verbessert (Abb. 1). Mittels eines aufwendigen Trainings auf einer Datenbasis von zurzeit sechs Jahren, konnte das MOS-System so aufgebaut werden, dass sich für alle prognostizierten Parameter an allen Stationstypen eine Verbesserung gegenüber der originalen CAMS-Vorhersage ergibt.

Die Methode für LQ-WARN wurde in den Grundsätzen in einem ersten gleichnamigen Projekt bis 2022 entwickelt. In einem Nachfolgeprojekt namens CAMS NCP wurde die bestehende Methode operationalisiert und Vertriebswege eingerichtet. Zusätzlich hat die Methode an sich einen ersten Verbesserungszyklus durchlaufen.

An dieser Stelle soll das Vorhersagesystem LQ-WARN und der aktuelle Stand der Technik vorgestellt werden, sowie Anwendungen im Bereich des Verkehrsmanagements von Städten und Gemeinden in Deutschland demonstriert werden.

Abbildung 1: Schematische Darstellung von MOS-MIX Air Quality.

Linkage between vertical coupling and storage flux: Insights from urban tall-tower eddy covariance measurement

Changxing Lan^a, Christopher Claus Holst^a, Thomas Grünwald^b, Matthias Mauder^{a,b}

*Institute of Meteorology and Climate Research Atmospheric Environmental Research,
Karlsruhe Institute of Technology^a*

Institute of Hydrology and Meteorology, Dresden University of Technology^b

The storage flux, corresponding to disequilibrium between observed flux and net surface emissions, poses a significant source of uncertainty in tower-based eddy covariance (EC) measurements over urban and forest ecosystems. In this study, we investigated the coupling between the urban inertial sub-layer (ISL) and roughness sub-layer (RSL) and its influence on nighttime storage flux, leveraging tower-EC together with collocated wind profile measurements. Our findings demonstrate that substantial storage flux occurs when the gradient of turbulent kinetic energy (TKE) enlarges, indicating decoupling between ISL and RSL. With increasing wind speed, turbulent eddies generated by bulk wind shear directly interact with the surface, conducive to the recoupling between ISL and RSL and resulting in decreased storage flux. Conversely, when the gradient of TKE between ISL and RSL is small, the storage flux remains low and relatively insensitive to wind speed. The derived diagnostic relation further confirms the predominant influence of stability and turbulent intensity gradient on regulating the storage flux. These results provide valuable insights as a complement to prior storage flux studies in the context of canopy flows.

This abstract target an oral presentation in the section of Urban and rural climate (No. session: 1).

Short Range Doppler Lidar for Wind Site Assessment and Operational Wind Measurements Inside Urban Areas and Forests

Hans-Jürgen Kirtzel, Piet Markmann, Finn Burgemeister

Metek Meteorologische Messtechnik GmbH, Elmshorn, Germany

Lidar systems have been proven as reliable and cost-efficient tools for operational wind profiling as well as for short-term installation within measurement campaigns. The range resolution of continuous wave (CW) lidars is achieved by focusing the beam, without the trade-off between Doppler- and range resolution experienced with pulsed lidars. While focusing allows extremely fine resolution at short ranges, it becomes poorer proportional to the square of the range. Therefore, the CW technique fits perfectly for measurements within the first 100 – 200 m of the atmosphere.

Since the discrimination of neighboring range gates becomes increasingly poor with increasing height, inhomogeneous reflectivity distributions (especially in presence of low hanging clouds) can cause significant shifts of the center of wind information from the adjusted focal range and can lead to deviations of the effective from the nominal measuring height (“focus height”). By frequency modulation (FM) of the transmit signal and suitable signal analysis these deviations can be determined, monitored and erroneous measurements discarded. With this, the FM-CW technique allows reliable operational measurements of vertical wind profiles.

Metek GmbH has developed a compact near-range FMCW lidar “Wind Ranger 200” with an adjustable focus distance within 7 ... 200m range. For retrieving vertical 3D wind profiles, conical scans (VAD) are performed around a vertical axis with a narrow 10° zenith angle, which reduces the diverting of the beams and separation of the measuring volumes along the scan. This also allows for measurements in complex terrains with obstacles like high building and trees, or near narrow valleys. Furthermore, the high scanning rate of up to 2rps and high sample rate of 100 Hz enables the system to retrieve turbulence.

Comparisons between Wind Ranger and masts yield very good agreement. First results from measurements carried out in a street canyon at an urban site (Hamburg) will be presented. A comparison is made between the retrieved wind profile and the general wind flow, which has been captured with ultrasonic anemometer measurements installed on a mast in the vicinity of the city.

YAW Misalignment bei Windturbinen: Messung, meteorologische Aspekte und Einfluss auf den Ertrag

Carolin Schmitt^a, Michael Henning, Eddy Graf, Norman Wildmann^b

EnBW Energie Baden-Württemberg AG^a, DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt^b

Bei der Berechnung des Energieertrags von Windenergieanlagen (WEA) wird in der Theorie von einer Ausrichtung der Rotorachse direkt in den Wind, und somit einer senkrechten Rotoranströmung ausgegangen.

In der Realität können einzelne Anlagen systematisch aus der Anströmrichtung gedreht sein (Yaw Misalignment, YM) was mit Leistungseinbußen verbunden ist. Dies ist kann entweder unabsichtlich sein und durch Performance Monitoring aufgedeckt und behoben werden, zum anderen gibt es für größere Parks den Ansatz des Wake Steering, bei dem Turbinen gezielt aus der Strömung gedreht werden, um die Performance für den kompletten Park zu optimieren.

Die Bestimmung des YM, was sich aus einer statischen und einer dynamischen Komponente zusammensetzt ist allein aus den Betriebsdaten der Anlagen (SCADA) oft nicht ausreichend zu bewerkstelligen, zudem sind die Messungen mit den meteorologischen Sensoren der WEA durch ihre Installationspositionen so vom Turbinenbetrieb beeinflusst, dass zusätzliche Windmessungen mit LiDAR oder Drohnen hier sinnvolle Hilfsmittel sein können.

Da es sich beim YM oft um recht kleine Drehwinkel handelt ist eine sehr genaue Messung und Berechnung erforderlich, um im Rahmen von Messunsicherheiten noch verwertbare Ergebnisse zu erhalten. Darüber hinaus muss auch die Möglichkeit einer Validierung von Korrekturen und deren Einfluss auf das Leistungsverhalten gegeben sein.

In den vorgestellten Untersuchungen werden verschiedene Verfahren wie die direkte SCADA Analyse, die Verwendung von Nacelle-LiDAR sowie Drohnenmessungen verglichen, um die Anwendbarkeit, Voraussetzungen und Genauigkeiten auf verschiedenen Skalen zu ermitteln. Hierbei müssen neben der reinen Differenzbetrachtung der Ausrichtung auch die unterschiedlichen meteorologischen und technischen Aspekte betrachtet werden.

Von technischer Seite geht es darum, durch eine Yaw Calibration die tatsächliche Gondelposition zu erfassen, während durch geeignete Windmessungen die Windrichtung ermittelt wird. Hier ist auch erforderlich festzulegen, in welcher Entfernung vor dem Rotor die Windrichtung als repräsentativ gilt. Beeinflussende meteorologische Effekte sind hier Turbulenz so wie Wind Shear und Veer, da durch die Größe des Rotors nicht mit einer homogenen Anströmung gerechnet werden kann. Auch die Stärke von Windrichtungs-Fluktuationen sowie die Größenordnung der Drehung in verschiedenen Zeitintervallen haben einen Einfluss auf die optimierte Nachführung.

Stadtklimatische Fragestellungen vor dem Hintergrund der globalen Klimaänderung (VDI-Richtlinien des Fachbereichs Klima)

Matthias Rau^a, Wilhelm Kuttler^b

Die globale Klimaänderung äußert sich unter anderem in steigenden Temperaturen sowie häufiger auftretenden und länger anhaltenden Hitzewellen. Insbesondere in Städten werden gegenüber dem Umland die thermischen Belastungen durch reduzierte Durchlüftung, hohen Versiegelungsgrad und mangelnde Begrünung verschärft. Die Lufttemperatur ist in Städten tagsüber nur geringfügig höher als im Freiland, was sich besonders stark während austauscharmer Wetterlagen ausprägt. Des Nachts muss jedoch von höheren urbanen Oberflächen- und Lufttemperaturen im Vergleich zum Umland ausgegangen werden, was auf die zeitversetzte nächtliche langsamere Abkühlung in Folge einer höheren Wärmekapazität der Baumassen zurückzuführen ist. Während in unbeschatteten Stadtgebieten tagsüber die direkte Einstrahlung sowie eine hohe Oberflächentemperatur mit entsprechend negativer human-biometeorologischer Belastung das wesentliche Problem darstellen dürften, kann die nächtliche Überwärmung einen erholsamen Schlaf erschweren. Städte sollten auch unter diesen Gesichtspunkten in thermischer Hinsicht nachhaltig „umgestaltet“ werden. Hier ist die vorsorgende Stadtplanung gefragt, die entsprechende Anpassungsstrategien zu entwickeln hat.

Der Fachausschuss Klima der VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) stellt in seiner Richtlinienreihe 3787 praxisorientierte Regelwerke zur Verfügung, die ein vertieftes Problembewusstsein schaffen sollen und für die Bearbeitung stadtklimatischer Fragestellungen, insbesondere auch zu Einschätzungs- und Bewertungsfragen, sowie zu Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und der Umweltqualität Auskunft geben.

Während die Richtlinien VDI 3787 Blatt 1, aber auch Blatt 8 eher als konkrete Planungswerkzeuge im Bereich des lokalen Stadtklimas einzustufen sind, befassen sich VDI 3787 Blatt 2 mit Teilaspekten wie der human-biometeorologischen Belastung, Blatt 4 mit Stark- und Schwachwinden in städtischen Gebieten sowie Blatt 5 mit thermisch induzierten Ausgleichsströmungen. Blatt 7 beschäftigt sich mit Klimaindikatoren, mit deren Hilfe gemessene oder berechnete meteorologische Elemente definiert und normiert verglichen werden können. Blatt 10 befasst sich mit der speziellen Anforderung an heilklimatische Kurorte. Blatt 12 thematisiert die Darstellung und Kommunikation stadtklimatischer und lufthygienischer Daten. Die Expertenempfehlung VDI EE 3787 Blatt 13 widmet sich dem aktuellen Thema „Hitzeaktionspläne“. In Vorbereitung sind ferner die Richtlinien Blatt 11 (Grün in Städten) sowie Blatt 14 (klimaverträgliche Innenentwicklung).

In diesem Beitrag werden drei Aspekte behandelt. Zum einen werden in einer kurzen Einführung die besondere Charakteristik des Stadtklimas, das oft zitierte, häufig jedoch falsch dargestellte Wärmeinselphänomen sowie die Charakteristik typischer Hitzewellen, basierend auf Auswertungen längerer Datenreihen, erörtert. Anschließend erfolgt eine Kurzdarstellung der wichtigsten Inhalte der VDI-Richtlinien zu diesem Themenkomplex. Schließlich werden die wichtigsten Eckpunkte der aktuell über den VDI veröffentlichten Handlungsempfehlungen vorgestellt. Letztere werden erstellt, da in der Praxis häufig bereits bei Ausschreibungen, aber auch bei der Erstellung von Stadtklimaanalysen, handwerkliche Fehler gemacht werden. Damit entsprechende Gutachten valide Informationen liefern, müssen Ziele, Methodik, Eingangsdaten sowie Darstellungs- und Berichtsform klar beschrieben sein. Um aktualitätsnah zu sein, wurden kurzfristig die Handlungsempfehlungen einer ggf. später erscheinenden Richtlinie zeitlich vorangestellt.

^a *Mitglied des Fachausschusses Klima im Fachbereich II Umweltmeteorologie des VDI sowie Mitglied mehrerer Arbeitsgruppen*

^b *Vorsitzender des Fachausschusses Klima im Fachbereich II Umweltmeteorologie des VDI sowie Mitglied mehrerer Arbeitsgruppen*

Climate change health challenges – a study on heat health-related adaption measures in Germany

Christian Kind^{a)}, Henny Annette Grewe^{b)} and Hans-Guido Mücke^{c)}

^{a)}adelphi research GmbH, Berlin

^{b)}University of Applied Science, Fulda

^{c)}German Environment Agency (UBA), Dept. 'Environmental Hygiene', Berlin

Problem Increasing extreme heat events of summer 2003, 2010, 2015 and 2018 induced a rising impact on heat health morbidity and mortality in Germany. A considerable proportion of urban population is affected by thermal discomfort due to the urban heat island burden during summer, particularly vulnerable people at risk. Concerted action to develop appropriate heat health adaptation measures is needed.

Subject and Methods As part of the National Adaptation Strategy to Climate Change of 2008 an expert working group elaborated and published 'Recommendations for Action for the Preparation of Heat Action Plans' for Germany in 2017. A first country-wide project had been conducted between 2019 and 2023 which investigated the status and impact of current or planned Heat Health Action Plans (HHAP), as well as adaptation measures appropriate to protect and prevent human health. As part of this project an online survey was conducted in May/June 2020 on the awareness and degree of use of the 2017 recommendations and the development and implementation of HHAP.

Results This survey had been carried out to assess the current state of affairs as well as factors of success and barriers in the development and implementation of HHAP, with a particular focus on municipal environment and health administrations. In total 116 questionnaires had been responded, mainly by participants from the environment sector (53%), and 32% from the public health sector. More than half of the respondents indicated to be aware of the recommendations (very well-known at the federal state level: 90%, at county level known by 43%), which were identified as very helpful by 81%. Respondents from large cities (> 100 000 inhabitants) were main contributors to the study (41 of 81 large cities replied; 34 rural counties responded).

Conclusion The 2017 recommendations had been identified and used to start with HHAP. Decision makers should develop structures for regulations that anchor HHAP as a nationwide environmental public health instrument to be established timely.

Keywords heat-health, adaption, policy, measures

References

Straff W, Mücke HG (2017) Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen zum Schutz der menschlichen Gesundheit. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/hap_handlungsempfehlungen_bf.pdf (Access 08.08.2024)

Janson D, Kaiser T, Kind C et al. (2023) Analyse von Hitzeaktionsplänen und gesundheitlichen Anpassungsmaßnahmen an Hitzeextreme in Deutschland. Umweltbundesamt (Hrsg) Umwelt & Gesundheit 03/2023. www.umweltbundesamt.de/publikationen/analyse-von-hitzeaktionsplaenen-gesundheitlichen (Access 08.08.2024)

Hannemann L, Janson D, Grewe HA et al. (2023) Heat in German cities: A study on existing and planned measures to protect human health. J Public Health (Berl.) <https://doi.org/10.1007/s10389-023-01932-2> (Access 08.08.2024)

Podiumsdiskussion: VDI-Richtlinien zur Umweltmeteorologie: Notwendigkeit für eine kriterienbezogene Stadtplanung

Lutz Katzschner^{a,c} (Moderation)

Beiträge: Wilhelm Kuttler^{a,b}, Sebastian Kupski^{a,c}, Teresa Zölch^d

Verein Deutscher Ingenieure^a, Univ. Duisburg-Essen^b, Inst. Klima und
Energiekonzepte^c, Referat f. Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt München^d

Stadtklima im Wandel – Wie gelingt die Einbeziehung in der Normung? Unter dieser Fragestellung sind stadtklimatische Belange zukunftsorientiert auszurichten, und dazu bedarf es für die Entscheidungsträger valider Fachkriterien, die auf die Stadtplanungsebene bezogen und durch technische Regeln abgesichert sind. Die Richtlinien des Fachbereichs Umweltmeteorologie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI RL) mit seinen beiden Fachausschüssen Luftqualität und Klima decken ein weitgespanntes Methodenspektrum der Einflussgrößen ab. Dadurch werden qualitative und quantitative Abschätzungen im Rahmen eines anwendungsorientierten Umgangs meteorologischer und lufthygienischer Daten ermöglicht. Zugleich werden faktenorientierte Bewertungskriterien vorgestellt und an Umsetzungsbeispielen erörtert.

Abbildung 1: Stadtklimarelevante Einflussgrößen und ihre planerische Umsetzung:

Unter den stadtklimatischen Einflussgrößen nehmen unter anderem die Strahlungs- und turbulenten Wärmeströme eine besonders wichtige Rolle dann ein, wenn es darum geht, Überwärmungen eines Stadtkörpers zu reduzieren oder sogar zu vermeiden. Aus planerischer Sicht besteht die Forderung, entsprechend identifizierte Umsatzflächen hinsichtlich ihres thermischen Einflusses zu quantifizieren, um den Erfolg von Minderungs- bzw. Vermeidungsstrategien einschätzen zu können. Der Vortrag verdeutlicht diese Sachverhalte an Beispielen verschiedener Nutzungsarten.

Stadtklimatische Bewertungsmöglichkeiten im Planungsbezug

Das Phänomen Stadtklima muss bei der städtischen Entwicklung berücksichtigt werden, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern und der Stadtgesellschaft auch in Zukunft lebenswerte Orte anbieten zu können. Um die vielschichtigen Analysen aufzubereiten und zu bewerten, sollten die planungsrelevanten Richtlinien des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) berücksichtigt werden, in denen gesamtstädtische Klimaanalysekarten und daraus abgeleitete Planungshinweiskarten beschrieben werden. Auch Fachgutachten zu Klimawandelanpassung oder die Überprüfung der stadtklimatischen Wirkung bei Bebauungsplanverfahren im Mikroklima sind geeignete Instrumente, für die die VDI-Richtlinien Bewertungsmöglichkeiten aufzeigen. Die Vergabe und Begleitung bei der Entwicklung dieser Analysen fällt in die Aufgabenbereiche von u.a. kommunalen Umweltämtern. Am Beispiel der Stadt München wird dargestellt, wie Klimaorientierung damit in die Stadtplanung integriert werden kann.

Expertenempfehlung zur Erstellung von kommunalen Hitzeaktionsplänen

Thomas Griebe

Stadt Duisburg, Zukunftsinitiative Klima.Werk

Extreme Hitzeperioden (Hitzetage, Hitzewellen, Omega-Wetterlagen) sind für die jeweils betroffene Bevölkerung (Hochaltrige und Kranke) eine erhebliche Gesundheitsgefahr, wie seit dem Hitzesommer 2003 in Westeuropa mit ca. 70 000 hitzebedingten Todesfällen bekannt. Die Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigen seit den 1970er Jahren eine Zunahme von Hitzeereignissen in Deutschland/Europa. Unter Berücksichtigung aktueller Klimawandelszenarien muss davon ausgegangen werden, dass sie in Zukunft häufiger, intensiver und von längerer Dauer vorkommen werden. Extrem heiße Sommer sind in der Konsequenz in den kommenden Jahren – wie bereits in den Jahren 2003, 2015, 2018, 2019 und 2022 – vermehrt zu erwarten. In Deutschland existiert bislang kein Gesetz oder normative Regelung zur Vorsorge bzw. zum Schutz vor Hitze, dem Extremwetterereignis mit dem vergleichsweise stärkstem Gesundheitsrisiko. Mittlerweile gibt es in Deutschland ca. 20 Hitzeaktionspläne. Die meisten von Ihnen orientieren sich an den „Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen zum Schutz der menschlichen Gesundheit“ der Bund/Länder Ad-hoc Arbeitsgruppe „Gesundheitliche Anpassung an den Klimawandel“ (GAK) von 2017. Da in Deutschland derzeit keine gesetzlichen bzw. technischen Regelungen für einen entsprechenden gesundheitsbezogenen Hitzeschutz bzw. Hitzevorsorge existieren, ist eine harmonisierte Hitzeaktionsplanung, im Sinne einer Standardisierung, für Bund, Länder und Kommunen ratsam und hilfreich. Aus diesem Grunde ist das VDI-Projekt ‚Hitzeaktionsplanung‘ wichtig, um diese Lücke zu schließen. Aktuelle Ergebnisse einer ersten bundesweiten Studie zeigen, dass der Begriff „Hitzeaktionsplan“ von Kommunen unterschiedlich ausgelegt wird. Konkrete Maßnahmen, die Kommunen unter dem Stichwort Hitzeaktionsplan planen, fallen entsprechend vielfältig und unterschiedlich aus. Deswegen erscheint eine normative Handlungsanweisung erforderlich. Die Inhalte der von der o.g. Bund/Länder Ad-hoc Arbeitsgruppe veröffentlichten Handlungsempfehlungen werden im Rahmen der VDI-Empfehlungen berücksichtigt und konkretisiert. Es werden folgende Kernelemente behandelt:

- Zentrale Koordinierung und interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Nutzung des Hitzewarnsystems
- Information und Kommunikation
- Reduzierung von Hitze in Innenräumen
- Besondere Betrachtung von Risikogruppen
- Vorbereitung der Gesundheits- und Sozialsysteme
- Monitoring und Evaluierung

Das Kernelement „Langfristige Stadtplanung und Bauwesen“ wird im Rahmen der VDI EE 3787 Blatt 13 Hitzeaktionsplanung nicht behandelt.

Im Rahmen des Vortrags in der Sitzung 3 (Extremwetterereignisse und Vorsorge) wird ein Schwerpunkt auf die kommunale Projektstruktur und die Nutzung des Hitzewarnsystems für die Aktivierung von Maßnahmen gelegt.

Die VDI Expertenempfehlung wurde unter Mitwirkung von Frau Prof. Dr. Henny-Annette Grewe, Herrn Dr. Hans-Guido Mücke, Herrn Maurice Maaß, Herrn Dr. Andreas Rutz und Herrn Dr. Thomas Griebe erstellt.

Handlungsmöglichkeiten von Kommunen in der Bauleitplanung zum Erreichen von Klimaschutzzielen

Lara Krempl

Müller-BBM Industry Solutions GmbH, 76133 Karlsruhe

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Schnelles Handeln ist erforderlich, um einerseits durch Reduktion der THG-Emissionen den Klimawandel zu bekämpfen (Klimaschutz) und andererseits seine Folgen abzumildern (Klimaanpassung). Kommunen spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Die wesentlichen Charakteristika des Stadtklimas, wie Überwärmung (Wärmeinseleffekt), geringe Windgeschwindigkeiten, Luftverschmutzung und Feuchtigkeitsarmut, führen dazu, dass Kommunen besonders betroffen sind von den Folgen des Klimawandels. Gleichzeitig sind sie aufgrund der dortigen Bündelung wirtschaftlicher Aktivitäten und gesellschaftlichen Lebens auch bedeutende THG-Emittenten sowie Schwerpunkte des anthropogenen Energie- und Ressourcenverbrauchs. Damit besitzen Kommunen ein großes Potential für die Umsetzung konkreter Klimaschutzmaßnahmen. Ein wesentliches Instrument, um auf kommunaler Ebene aktiv zum Klimaschutz beizutragen, ist die Bauleitplanung. Aufgabe dieser ist es, „die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke der Gemeinde vorzubereiten und zu leiten“ (§1 Abs. 1 BauGB). Dadurch gewährt sie Kommunen vor allem Handlungsspielraum in der Siedlungsentwicklung.

Dieser Vortrag gibt einen Überblick und Empfehlungen über konkrete Handlungsmöglichkeiten in der Bauleitplanung zum Erreichen von Klimaschutzzielen. Wesentliche Ansatzpunkte bietet diese insbesondere in der Förderung einer kompakten Siedlungsstruktur, in der Schaffung und Erhaltung von grün-blauer Infrastruktur, im Ausbau einer klimafreundlichen Mobilitätsinfrastruktur, in der Förderung erneuerbarer Energien durch geeignete Energieinfrastruktur und Gebäudekonfiguration sowie in der Unterstützung energieeffizienter Bauweisen. Die THG-Minderungspotentiale dieser klimaschonenden Ansätze sind nicht direkt quantifizierbar, jedoch schaffen sie die Rahmenbedingungen für eine langfristige klimafreundliche Siedlungsentwicklung und fördern sowohl die THG-Emissionsreduktion als auch die Qualitäts- und Attraktivitätssteigerung von Quartieren. Anhand von Praxisbeispielen wird die praktische Umsetzung und der Erfolg bauleitplanerischer Klimaschutzmaßnahmen verdeutlicht.

Der Vortrag schließt mit einem Ausblick darauf, wie die Bauleitplanung am effektivsten gestaltet werden kann. Insgesamt stehen Kommunen umfangreiche bauleitplanerische Instrumentarien zur Verfügung: Vom Flächennutzungsplan, der den groben Rahmen für die Umsetzung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung festlegt, über den Bebauungsplan, der den Flächennutzungsplan konkretisiert, bis hin zu städtebaulichen Verträgen. Die vielseitigen Instrumente der Bauleitplanung adressieren vor allem Neubautätigkeiten und damit zukünftige Emissionen. Hier bieten sie die größten Potentiale, wenn Bebauungspläne mit städtebaulichen Verträgen kombiniert werden und sich die überplanten Gebiete im kommunalen Eigentum befinden. Im Bestand ist der Einfluss der Bauleitplanung geringer, da hier Denkmal- und Bestandschutz sowie Privat- und Eigentumsrecht oft hinderlich sind. Zur Förderung des Klimaschutzes im Bestand können Kommunen auf das allgemeine und besondere Städtebaurecht zurückgreifen oder Bürger*innen durch Beratungsangebote und finanzielle Förderung zum Klimaschutzhandeln motivieren. Für langfristigen erfolgreichen Klimaschutz ist daher ein ganzheitlicher-partizipativer Ansatz unter Einbindung aller Ebenen (vom Staat bis hin zum/zur einzelnen Bürger*in) und der Kombination der Bauleitplanung mit anderen Einflussbereichen wie Beratung und Förderung nötig.

Simulationsrechnungen von Klimaanpassungsmaßnahmen zur Reduzierung der stadtklimatischen Belastungssituation an einem Beispiel in Dortmund

Jessica Lehmkuhler

Lohmeyer GmbH, Wasserstr. 223, 44799 Bochum

Städtische Gebiete sind geprägt von dichten Bebauungsstrukturen mit einem hohen Versiegelungsgrad, die zur Ausbildung einer städtischen Wärmeinsel führen. An einem Beispielprojekt in der Dortmunder City wurde ein Durchgrünungskonzept mit konkreten Maßnahmen erarbeitet. Ziel des interdisziplinären Projekts ist es, durch eine deutliche Erhöhung des Grünflächenanteils im Innenstadtbereich, die zukünftig zunehmende Wärmebelastung in der Dortmunder Innenstadt zu mindern und die Aufenthaltsqualität zu steigern. Die Wirkungen der dazu entwickelten Anpassungsmaßnahmen wurden mittels mikroklimatischen Simulationsrechnungen mit dem Stadtklimamodell PALM-4U ermittelt.

Auf Grundlage bioklimatischer Simulationen für hochsommerliche windschwache und wolkenarme Wetterlage wurde die **derzeitige stadtklimatische Situation** bewertet, um hieraus die von einer Hitzebelastung besonders stark betroffenen Bereiche zu sondieren. Darauf aufbauend wurden bestehende Grünflächen im Projektgebiet im Kontext der zu erwartenden Klimaveränderungen bewertet und Begrünungspotenziale klimagerecht verortet.

Nach dieser Bestandsanalyse folgen weitere klimatische Simulationen für zwei Planszenarien: Das **Nahziel-Szenario** mit kurzfristig umsetzbaren Anpassungsmaßnahmen (~15 Jahre) und das **Szenario der Vision** mit langfristigen Anpassungsmaßnahmen, die auf Grundlage der Nahziel-Simulationsergebnisse entwickelt wurden. Die Überprüfung und Bewertung der Klimarelevanz der Anpassungsmaßnahmen erfolgt durch Vergleich mit der Bestandssituation. Abgeleitet aus den Simulationsrechnungen werden Rahmenbedingungen und eine Umsetzungsstrategie für eine durchgrünte Innenstadt formuliert, Handlungsfelder benannt und Maßnahmensteckbriefe entwickelt.

Mit Hilfe der Klimasimulationen konnte somit die Verbesserung der thermischen Verhältnisse durch die entwickelten Konzepte quantitativ nachgewiesen werden (vgl. Abb.1). Dies zeigt, dass Klimasimulationsrechnungen eine wertvolle Ergänzung sowie ein wichtiges Hilfsmittel bei der Erstellung von Klimaanpassungskonzepten darstellen. Durch die Untersuchung der Bestandssituation können Bereiche mit einer hohen Belastungssituation aufgezeigt werden, was hilft, Maßnahmen gezielt zu lokalisieren. Neben der Gesamtverbesserung können teilweise auch Aussagen zur Wirksamkeit von Einzelmaßnahmen abgeleitet werden. So erweisen sich z.B. großkronige Bäume durch die kühlende Wirkung ihres Schattens als besonders klimawirksam.

Abbildung 1: Darstellung der Gefühlten Temperatur für eine Tagesstunde für die Bestandssituation sowie die Differenzen der Gefühlten Temperatur zwischen Vision-Szenario und Bestand

Entwicklung eines urbanen Hitzeinformationssystem für die Stadt Karlsruhe

Gangwisch, Marcel^{a,b}, Matzarakis, Andreas^{b,c}

^aIMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG, ^bUniversität Freiburg, ^cDemocritus
University of Thrace^c, E-Mail: gangwisch@ima-umwelt.de

Die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen in Städten muss auf unterschiedlichen Zeitskalen erfolgen, wobei zwischen akuten/kurzfristigen, mittel- und langfristigen Maßnahmen zu differenzieren ist. Die Städte sind folglich auf ein Werkzeug angewiesen, das eine Bewertung der diversen Risiko- und Schutzfaktoren der Klimaanpassung aus human-biometeorologischer Perspektive erlaubt. Dies ist erforderlich, um nicht nur den Herausforderungen des Klimawandels, sondern auch der urbanen Wärmeinsel (UHI) adäquat zu begegnen. Die UHI – autochthone Wetterlagen – stellt ein thermisches Risiko für die städtische Bevölkerung dar. Für eine effektive Klimaanpassung ist dabei die Abbildung der kühlenden Prozesse Schattenwurf und Verdunstung von entscheidender Bedeutung.

Zur Ableitung der nächtlichen UHI wurden in den Jahren 2019 und 2020 mobile Messungen einer statistischen Auswertung unterzogen und in Relation zur städtischen Morphologie gesetzt, wobei der Versiegelungsgrad, die Vegetation und die Bebauung berücksichtigt wurden. Im Anschluss wurden die flächendeckenden Karten der UHI mit gesundheitlichen und infrastrukturellen Schutzfaktoren in Relation gesetzt, um die Schutzwirkung für die urbane Bevölkerung zu ermitteln. Im Rahmen der Untersuchung wurde insbesondere die Erreichbarkeit und die räumliche Abdeckung von Apotheken, Ärzten, Krankenhäusern, Grünflächen und Trinkwasserbrunnen auf dem fußläufigen Straßennetz in Karlsruhe analysiert. Die Zusammenführung aller Risiko- und Schutzfaktoren erfolgte schließlich in einem umfangreichen urbanen Informationssystem, welches eine Darstellung in Form von dynamischen Karten bzw. in dreidimensionalen Ansichten ermöglicht. Dies umfasst nicht nur die zuvor genannten Faktoren, sondern auch eine dreidimensionale Visualisierung aller Gebäude sowie eine Darstellung des tages- und jahreszeitabhängigen Schattenwurfs (Abbildung 1). Zum Schluss bietet das System einen umfassenden Katalog mit kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmensteckbriefen, die den Städten einen ersten Einstieg in die Umsetzung lokaler urbaner Hitzeaktionsplänen ermöglichen soll. Das System ist online abrufbar und frei zugänglich (urban-heat.de:5173).

Es bietet der städtischen Administration zusätzliche Informationen zur effektiven Klimaanpassung und insbesondere auch den vulnerablen Gruppen die Möglichkeit, sich zielgerichtet zu informieren und vorzubereiten. Dabei ist das System nicht auf eine Stadt limitiert, sondern lässt sich beliebig skalieren und auf weitere Städte übertragen.

Abbildung 1: Tages- und jahreszeitliche dreidimensionale Darstellung des Schattenwurfs (rot) und der Gebäude (grau) in Karlsruhe.

Struktur im Klimadatenschungel – Das Regionale Klimainformationssystem ReKIS

Dr. Daniel Hertel^a

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie - LfULG^a

Bereits seit 2012 bietet das länderübergreifende Klimainformationssystem ReKIS eine zentrale Plattform für die Bereitstellung von Daten und aufgearbeiteten Klimainformationen der mitteldeutschen Bundesländer Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Der Fokus liegt hierbei explizit auf den lokalen Gegebenheiten der Region. ReKIS hat neben der reinen Datenhaltung auch eine Beratungsfunktion und bietet viele weitere hilfreiche Informationen, unter anderem in Form von Best-Practice Beispielen zur Klimaanpassung, kommunalen Klimasteckbriefen, Veranstaltungshinweisen und Projekt- bzw. Studienergebnissen.

Insbesondere Kommunen tragen im Rahmen der Daseinsvorsorge eine Hauptlast beim gezielten Umgang mit den Klimawandelfolgen und der Umsetzung entsprechender Anpassungsmaßnahmen. Hinzu kommen ggf. weitere Belastungen vor dem Hintergrund des Bundes-Klimaanpassungsgesetzes, in dem die Bundesländer verpflichtet werden, eigene vorsorgende Klimaanpassungsstrategien zu entwickeln. ReKIS bietet als Unterstützung und Begleitung auf diesem Weg bereits eine fundierte Datengrundlage und eine zentrale Vorhaltung des mitteldeutschen Klimadatenbestandes.

Neben der kommunalen Unterstützung zielt ReKIS auf diverse Anwendungsbereiche und Nutzergruppen, von Forschungsprojekten über Ingenieurbüros, Industrieunternehmen oder Verwaltungen. Dadurch ist eine große Reichweite gewährleistet und es kann ein wesentlicher Beitrag zur Transformation unserer Gesellschaft erreicht werden, um mit den zukünftigen Klimafolgen wie Hitze, Starkregen und Trockenheit besser und zielgerichteter umgehen zu können.

Da die Plattform einer kontinuierlichen Fortschreibung und Weiterentwicklung unterliegt, möchte dieser Beitrag den aktuellen Stand, aber auch Funktionalitäten und Anwendungsmöglichkeiten erläutern und interaktiv vorstellen.

Abbildung 1: Startseite der ReKIS Plattform (rekis.org)

Entwicklung eines Urbanen Digitalen Zwillings für das Starkregenrisikomanagement in Dresden

Katja Maerker^a, Lars Backhaus^b

Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt^a, Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik, TU Dresden^b

Der Klimawandel und die damit verbundene Zunahme von Starkregenschäden ist für Kommunen eine Herausforderung. Im Dialog mit potenziell Betroffenen zeigt sich, dass diese zur Eigenvorsorge motiviert werden können, wenn Risikoaussagen und Empfehlungen für Anpassungsmaßnahmen nicht allgemein erfolgen, sondern sich auf die ortsspezifische Gefährdung beziehen. Zudem werden verlässliche Planungsgrundlagen für eine wassersensible Stadtentwicklung benötigt.

Ziel ist es, im Rahmen des Modellprojektes Smart City Dresden einen Urbanen Digitalen Zwilling für das Stadtgebiet von Dresden südlich der Elbe zur intuitiven Visualisierung von Starkregengefahren, -schadenspotenzialen und -handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Das 3D-Stadtmodell wird dafür mit starkregenrelevanten typisierten, adressierbaren Objekten zur Abbildung der grauen (Gebäude, Straßen), blauen (Gewässer, Abwasserkanal) und grünen Infrastruktur angereichert. Diesen werden die wasserbezogenen Fachinformationen zugewiesen. Zur Identifizierung der überflutungsgefährdeten Bereiche wird ein gekoppeltes hydrodynamisches N-A-Modell integriert. Mittels Umweltsensorik wird es zudem möglich, den Ist-Zustand von Fließgewässern, HW-Rückhalteanlagen und Bahnunterführungen im Digitalen Urbanen Zwilling auszugeben. Über die Einbindung von DWD-Echtzeit-Radar- und Nowcasting-Daten soll aufgezeigt werden, wo mit Niederschlag innerhalb der nächsten zwei Stunden zu rechnen ist und welche Überflutungsgefährdungen im Stadtgebiet bestehen.

Damit soll bis Ende 2026 eine digitale Plattform zur ämterübergreifenden Zusammenarbeit in der Verwaltung, zur Vernetzung von Fachdaten und vor allem zur öffentlichen Bereitstellung von Informationen zur ortsspezifischen Starkregengefährdung, daraus abgeleiteter Schadensprognosen und konkreter Handlungsempfehlungen sowie für eine radarbasierte, wirkungsorientierte Frühwarnung geschaffen werden. Die Übertragung der Technologien auf den Dresdner Norden wird nach Projektende angestrebt.

Abbildung 1: Starkregenportal von Dresden (© Landeshauptstadt Dresden)

Vegetationsmodelle von Stadtbäumen für numerische Simulationen - Möglichkeiten der Erfassung und notwendige Auflösung

Ronald Queck^a, Elena Graumann^a, Anne Bienert^b, Katja Richter^b, Robert Blaskow^b

*Technische Universität Dresden, Professur Meteorologie^a,
Technische Universität Dresden, Professur für Photogrammetrie^b*

Zu den Ökosystemleistungen von Stadtbäumen zählt unter anderem die wirksame Regulierung des lokalen Stadtklimas. In Hinsicht auf den thermischen Wirkungskomplex senken sie die Strahlungsbelastung am Tag und kühlen durch Verdunstung. Es wird aber auch die Ventilation eingeschränkt und die Luftfeuchte erhöht und in der Nacht die Bodenausstrahlung verringert.

Untersuchungen der verschiedenen Einflüsse auf das Stadtklima durch numerische Simulationen sind stark von der Repräsentation der Bäume im Modell abhängig. Qualität und Vollständigkeit der Abbildung sind entscheidend. Bisherige Vergleiche zwischen numerischen Simulationen der turbulenten Strömung, Windkanalexperimenten sowie umfangreichen Feldmessungen ergaben für einen Waldbestand grundlegende Verbesserungen der Simulationsergebnisse bei Verwendung differenzierter Vegetationsmodelle (Queck et al. 2015, <https://doi.org/10.1127/metz/2014/0567>).

Diese Studie untersucht Möglichkeiten zur Erstellung von Vegetationsmodellen, sowie den Einfluss der Auflösung von Vegetationsmodellen auf die Ergebnisse numerischer Simulationen mit PALM-4U in einem 6 km x 6 km Modellgebiet in Dresden. Aus öffentlich verfügbaren Daten und terrestrischen Laserscannerdaten von 6 Straßenzügen in Dresden wurden Vegetationsmodelle mit Auflösungen zwischen 10 m und 0.5 m Gitterweite erstellt.

Es zeigte sich, dass öffentliche Stadtbaumkataster den Baumbestand unterschätzen. Mit Hilfe von Flugzeuglaserscannerdaten können vollständige Vegetationsmodelle erstellt werden, die Qualität der Einzelbaummodelle ist jedoch noch eingeschränkt. Terrestrische Laserscannerdaten liefern die detailliertesten verfügbaren Vegetationsmodelle.

Vergleiche der numerischen Simulationen mit mobilen Messungen von Strahlungskomponenten, Temperatur, Feuchte, Wind und thermischen Indexen (siehe Abbildung 1) zeigten eine Verbesserung der Übereinstimmung mit zunehmender Auflösung des Vegetationsmodells. Die erhebliche Streuung dieser Ergebnisse ist vermutlich durch Abweichung bei der räumlichen Zuordnung von Simulation und Messung, sowie die Physik der turbulenten Strömung begründet.

Abbildung 1: Physiologisch äquivalente Temperatur in 1 m Höhe um 12:00 Uhr MEZ, Dresden. Simulation in 0,5 m Auflösung als Farbschatten, mobile Messungen als Farbpunkte darüber, Häuser durchbrechen die Simulationsebene, Bäume sind durch Schatten sichtbar.

KLIMASCANNER für Hitze und Kaltluft- ein KI-basiertes Screening-Tool für die klimaangepasste Stadtplanung

Dirk Pavlik^a, Sven Wiemers^b, Robert von Tils^a

GEO-NET Umweltconsulting GmbH^a, planGIS GmbH^b

Klimaanpassung und Hitzevorsorge sind in Städten Themen, die zunehmend in den Fokus der Stadtplanung rücken. In den Sommermonaten der letzten Jahre traten, besonders in hochversiegelten Stadtquartieren, häufig Zeiträume mit hoher thermischer Belastung für die Bevölkerung auf. Die aktuellen Klimaprojektionen deuten auf eine Zunahme dieser Ereignisse in Frequenz und Intensität hin.

Um die Lebensqualität in Städten zu erhalten, müssen Strategien entwickelt und Maßnahmen getroffen werden, die auf eine nachhaltige Hitzevermeidung und -anpassung abzielen. Dies bedarf jedoch Werkzeugen, die es ermöglichen die Wirkung von hitzemindernden Maßnahmen zu quantifizieren und zu bewerten. Stadtklimasimulationen mit numerischen Klimamodellen sind für diese Aufgabe bestens geeignet und aktuell das Mittel der Wahl. Die Handhabung dieser Modelle ist jedoch, trotz vielfältiger Weiterentwicklungen in den letzten Jahren, immer noch Experten mit tiefgründigem meteorologischem und informationstechnischem Fachwissen vorbehalten. Weiterhin stellen lange Laufzeiten der Modelle und hohe Ansprüche an die IT-Infrastruktur eine nicht zu unterschätzende Hürde für Stadtplaner, Fachämter und Verwaltung dar.

Vor diesem Hintergrund hat GEO-NET ein KI-basiertes Tool (KI = Künstliche Intelligenz) in Form eines QGIS-Plugins entwickelt, womit die Auswirkungen von Anpassungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen auf das Stadtklima quantitativ ersteingeschätzt werden können. Grundlage dafür sind umfangreiche Trainingsdatensätze, auf die das Instrument aus rd. 100 Stadt- und Regionalklimaanalysen, die GEO-NET in den letzten 5 Jahren mit dem Stadtklimamodell FITNAH-3D durchführte, zugreifen kann. Der KLIMASCANNER liefert Differenzkarten, die Veränderungen der Lufttemperatur in der Nacht und der PET (Physiologisch Äquivalente Temperatur) am Tag aufzeigen (Abbildung 1). Das Modell gibt zudem 4 weitere Parameter insbesondere in Bezug auf Kaltluftprozesse aus. Einsatzgebiete des KLIMASCANNERs können Szenarienbetrachtungen für informelle Planungsinstrumente, sowie proaktive Planungen von Anpassungsmaßnahmen („vorher nachher-Analysen“) sein, um z.B. die geeignetsten Maßnahmen für eine „hitzeresistente Stadt“ zu finden. Der Vorteil gegenüber der numerischen Simulation ist eine prompte Ausgabe der Ergebnisse und somit die Möglichkeit viele unterschiedliche Varianten schnell miteinander vergleichen zu können.

Abbildung 1: KLIMASCANNER, Planungs- und Bewertungstool für die Klimaanpassung und Stadtplanung.

Prognose und Simulation lokaler Wärmeinseln mittels Deep Learning

*Hendrik Herold^a, David Reuschenberg^b, Thomas Meiers^b, Jana Handschuh^c,
Tobias Leichtle^c, Michael Anz^c, Thomas Pluntke^c, Lisanne Petry^a*

*Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)^a, Fraunhofer
Heinrich-Hertz-Institut (HHI)^b, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)^c
Landeshauptstadt Dresden (LHD)^d*

Eine klima- und speziell hitzesensitive Stadtplanung gewinnt angesichts längerer und intensiver sommerlicher Hitzeperioden zunehmend an Bedeutung. Für kurzfristige Minderungsmaßnahmen als auch für die längerfristige Vermeidung der Entstehung von sogenannten lokalen städtischen Wärmeinseln sind planungs- und entscheidungsunterstützende Informationstools notwendig. Insbesondere bei zahlreichen zur Verfügung stehenden möglichen Maßnahmen oder Planungsvarianten ist eine einfache Vorauswahl hinsichtlich Klimaanpassungsaspekten wünschenswert.

In einem ko-kreativen Prozess mit der städtischen Kommunalverwaltung wurde daher ein praxisorientiertes KI-basiertes Modell entwickelt, welches eine schnelle Analyse möglicher Planungsvarianten hinsichtlich der Entstehung bzw. Vermeidung von lokalen Überwärmungseffekten erlaubt. Das Modell dient nicht dazu, physikalische-numerische Simulation konkreter Maßnahmen (z.B. mit ENVI-met oder PALM-4U) zu ersetzen, sondern vielmehr dazu, die Prüfung zahlreichen Varianten in kurzer Zeit zu unterstützen und somit eine Vorauswahl für die nachfolgende, voraussetzungsvollere klassische Modellierung zu ermöglichen. Für das Modelltraining werden, neben zahlreichen städtischen Daten, unter anderem auch die Messwerte eines hochverdichteten städtischen Sensornetzwerks verwendet (vgl. Beitrag Müller et al.).

Im Vortrag werden die verwendeten Eingangsdaten, das entwickelte Deep-Learning-Modell sowie dessen erste Prognose- und Simulationsergebnisse anhand realer Planungsbeispiele aus der Landeshauptstadt Dresden gezeigt.

Welche umweltmeteorologischen Informationen werden für die praktische Anwendung benötigt?

Astrid Ziemann^a (Moderation)

Beiträge: Bente Tiedje^b, Rico Kronenberg^a, Matthias Lerm^c

TU Dresden, Professur Meteorologie^a, Helmholtz-Zentrum hereon GmbH, GERICS^b,
Landeshauptstadt Dresden, Amt für Stadtplanung und Mobilität^c

Die regionalen und lokalen Auswirkungen des Klimawandels, z. B. in Form von Extremereignissen wie zunehmenden Hitzewellen, Dürreperioden oder Starkregeneignissen, sind ein zentrales Thema der Tagungsreihe METTOOLS. Um Städte und Gemeinden auch in der Zukunft lebenswert und resilient zu gestalten, sind u. a. Maßnahmen der grünen und blauen Infrastruktur in Planungskonzepte aufzunehmen und nachhaltig umzusetzen. Umweltmeteorologische Daten aus wissenschaftlichen Klimamodellen und aus Langzeitmessungen bilden eine wesentliche Grundlage für die faktenbasierte Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben u. a. im Rahmen des Klimaanpassungsgesetzes. Im Fokus der gemeinsamen Podiumsdiskussion stehen die Herausforderungen bei der effektiven Nutzung und Anwendung von datenbasierten Produkten in der Verwaltungspraxis. Auf diese Weise sollen wirksame Konzepte und Maßnahmen schneller umgesetzt werden.

Die Beitragenden auf dem Podium bringen ihre Erfahrungen, Perspektiven und Kernbotschaften aus der angewandten Forschung bzw. der Kommunalverwaltung in die Podiumsdiskussion ein:

- Bente Tiedje erläutert die Herausforderungen beim Aufbau einer Webplattform mit bundesweiten Klimainformationen und Klimageservice-Produkten.
- Rico Kronenberg bringt seine Expertise bei der Co-Entwicklung der regionalen Klimainformationsplattform ReKIS (siehe Abbildung 1) für die Bundesländer in Mitteldeutschland ein.
- Matthias Lerm wird aus der Sicht der Kommunalverwaltung über die Anwendung von Web-Plattformen und Klimageservice-Produkten in der Praxis der Stadtplanung berichten.

Abbildung 1: Screenshot des Regionalen Klimainformationssystems [ReKIS](#) für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (Abruf: 22.11.2024).

Enhancing Urban Climate knowledge through Data-Driven Solutions: The Case of MeteoCarbone

Magi, G.^a, Utard, H.^a, Schödel, S.^b

Origins.earth^a, Susanne Schödel GmbH Environment Data^b

Urban environments face numerous challenges due to climate change, including the intensification of the urban heat island effect, deteriorating air quality, and increased ghg emissions. These issues not only affect the livability of cities but also have significant health and environmental impacts. Addressing these challenges requires innovative, data-driven solutions that can provide actionable insights and support effective public policies.

MeteoCarbone, a pioneering technology by Origins.earth, leverages advanced technologies and methodologies to monitor and analyze greenhouse gas emissions at urban scale. Our approach integrates in-situ measurements, atmospheric modeling and data analysis to provide a comprehensive understanding of urban atmospheric conditions. By focusing on the interactions between urban areas and their surroundings, MeteoCarbone offers a holistic view of the factors contributing to urban GHG emissions.

In this session, we will showcase case studies demonstrating how our data-driven approach has been applied in cities like Paris to evaluate the impact of public policies for emissions reductions.

Furthermore, we will discuss the practical applications of our research, highlighting how MeteoCarbone's insights can inform policy-making. Our goal is to foster collaboration between researchers, policymakers, and practitioners to develop effective, sustainable policies for urban climate resilience.

Abbildung 1: Monitoring urban greenhouse gas emissions to inform policy-making

Eine auf Nudging basierende Parameterisierung zur Darstellung der Effekte heterogener urbaner Strukturen in atmosphärischen Modellen

Ge Cheng, K. Heinke Schlünzen

Meteorologisches Institut, Universität Hamburg, Hamburg

Die zunehmende Urbanisierung erfordert ein besseres Verständnis und eine präzisere Berücksichtigung urbaner Effekte und Einflüsse der Stadtstruktur in Wetter- und Klimamodellen verschiedener Skala. In dieser Präsentation wird eine „Urban Canopy Parameterization“ (UCP) vorgestellt, die auf einem erweiterten Nudging-Ansatz basiert. Diese UCP wurde in das mesoskalige Modell METRAS implementiert. Vorgestellt werden Modellergebnisse mit 500 m Auflösung für das Untersuchungsgebiet Hamburg mit seinen heterogenen Oberflächen, bebauten aber auch ländlich geprägten Bereichen, leichter Orographie und Wasserflächen. Die Stadtstrukturinformationen für Hamburg, einschließlich Gebäudehöhen und Gebäudeflächenanteile, wurden aus dem 3D-Stadtmodell von Hamburg LoD1 (Level of Detail 1) entnommen und als Eingabedaten für die UCP verwendet.

Die Modellierungsergebnisse zeigen, dass diese UCP, basierend auf dem erweiterten Nudging-Ansatz, in der Lage ist, urbane Effekte auf Wind- und Temperaturfelder abzubilden. Beispielsweise kann die UCP die Windreduzierungeffekte durch Hindernisse in der Stadtstruktur auf verschiedenen Modellebenen simulieren, wobei die größte Windreduzierung in den Stadtgebieten mit dem höchsten Gebäudeflächenanteil (dicht bebaute Gebiete) auftrat. Darüber hinaus wurde der Wärmeinseleffekt, der mit dem Einzelschicht-Fluss-Aggregationsschema in METRAS simuliert wurde, durch die Anwendung der Nudging-basierten UCP verstärkt, wobei die höchsten Intensitäten in den dicht bebauten Gebieten simuliert wurden.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Nudging eine effektive Method zur Modellierung aerodynamischer und thermodynamischer urbaner Effekte ist, die beide wichtige Komponenten für das Verständnis der städtischen Umwelt darstellen. Darüber hinaus ist Nudging ein Ansatz, der relativ einfach zu implementieren ist und bereits in vielen Modellen implementiert wurde. Es kann auf eine Vielzahl von urbanen Szenarien und Auflösungen angewendet werden und stellt somit einen einfachen Ansatz dar, um urbane Effekte in globalen Wetter- und Klimamodellen besser also ohne UCP darzustellen.

Evaluating 3d and 2d models for the development of nocturnal katabatic cold air drainage flows

Patrick Hogan

Lohmeyer GmbH, Wasserstr. 223, 44799 Bochum

Nocturnal katabatic cold air drainage flows can reduce the thermal and air pollutant loads in urban environments by transporting air from cooler rural surroundings into a warmer urban area. Due to the need to reduce pollutant concentrations, given that an increased densification of the urban environment is expected in the near future, the identification of katabatic flow patterns near urban areas is of high importance to urban planners.

As the cold air model must encompass the entire cold air catchment area in which katabatic flows develop, which may be at the regional scale in the case of large river valleys, development and transport of cold air and the resulting wind fields are generally simulated with 2d models based on the shallow-water equations. 2d models are limited in their applicability in areas of complex orography, such as urban areas, or mountainous areas where flows from separate valleys can combine and overlay resulting in complex vertical stability and wind field profiles. 3d models are suitable for resolving these cases, however, as they have a substantially larger cost in terms of set-up, computation and evaluation of results, they may not be suitable or necessary for less complex cold air catchments or urban areas.

In this context, the urban climate model PALM is used to carry out regional 3d simulations of the development and flow of katabatic winds in the complex terrain of the “Stuttgart Basin” according to the German Association of Engineers guidelines VDI 3783 Part 7. Different methods to evaluate the depth of the cold air layer as well as the flow direction and size based on the 3d results are evaluated. The results are further compared with 2d model simulations for the same domain area. The findings are used to determine the influences and controls on the development of katabatic flows and analyse the advantages and limitations of both methods and how they can be used in pollutant dispersion simulations. The conclusions of this study will provide guidance to planners on choosing and implementing cold air flow models in urban areas for pollutant dispersion modelling.

Development of a model for investigating the impact of rooftop photovoltaic panels on urban climate- preliminary result

Haoyuan Zhai^a, Julian Anders^b, Björn Maronga^b, Matthias Mauder^a

Technische Universität Dresden^a, Leibniz University Hannover^b

The recent trend in photovoltaic (PV) deployment within Germany signifies a substantial move towards sustainable energy, supported by both achievements and policy-driven initiatives. The implementation of PV systems in urban areas is crucial for sustainable energy strategies. However, it also introduces some complex effects. A significant issue is the 'photovoltaic heat island' (PVHI) effect, which refers to the increase in ambient temperatures caused by the heat absorbed and emitted by PV panels. Contrarily, some studies have shown that under certain conditions, PV systems can also have a cooling effect by shading surfaces, indicating that the overall impact of PV panels on local temperatures can vary. PV panels impact the urban energy balance and can therefore affect urban air temperatures. For city-scale model simulations, earlier research was often simplistic using meso-scale atmospheric models or the concept of "effective albedo", which employs the PV conversion efficiency plus the albedo of the PV panel instead of the properties of the actual roof. However, this approach not only underestimated the convective heat transfer occurring on the surfaces of the PV panels, but also frequently treated the photoelectric conversion efficiency and albedo as empirical constant values. This study plans to investigate the impact of large-scale deployment of PV panels on rooftops on the urban climate and energy consumption of a typical German city using the PALM model system, focusing on day-night, winter-summer, and regional differences. The PALM model, or Parallelized Large-eddy Simulation Model, is a unique micro-scale model for urban climate simulation, including thermal comfort, indoor climate and air quality (PALM-4U components). Our method solves the energy balance for an additional layer of PV panels above roofs by using a temperature dependent conversion efficiency function. This allows us to simulate the impact of PV on the urban climate for a factory roof near Dresden that is equipped with 2700 PV panels. The results will be compared with eddy-covariance measurements of the sensible heat flux on this large flat roof. This approach may help urban planners to optimize the benefits of PV systems and to make use of their potential environmental impacts.

Figure 1. Rooftop PV installation for the field evaluation at SICK Engineering Company in Ottendorf-Okrilla.

(Stadt-)Baumforschung zum Mitmachen – der UGT *Talking Tree*

Dr. Laura Myrriá Faní Stratópoulos-Le Chalony, Dr. Sascha Reth

Umwelt-Geräte-Technik GmbH

Vorteile, die urbane Vegetation für die Menschen bringt, erfahren eine zunehmende Wertschätzung aufgrund der Besorgnis über den Klimawandel und weltweite Verstädterung. Insbesondere die Pflanzung von Stadtbäumen ist eine gleichermaßen wichtige Maßnahme zum Klimaschutz und der Klimaanpassung. Zum einen nehmen sie im Rahmen ihrer Photosynthese Kohlenstoff auf und speichern diesen; zum anderen reduzieren sie durch Verschattung und Transpiration städtische Hitzebelastungen. Diese beiden Ökosystemleistungen (ÖSL) sind ein Untersuchungsschwerpunkt aktueller Stadtbaumforschung.

Gleichzeitig stellen der Klimawandel und die städtische Wärmeinsel aber auch erhöhte Anforderungen an die Trockenheitstoleranz von Stadtbäumen. Insbesondere für den Straßenraum wächst die Notwendigkeit zur Verwendung von Gehölzen aus trockenen Lebensbereichen, die mit der zunehmenden Dürregefahr in Mitteleuropa gut zurechtkommen. Beide Themenkomplexe verbindend stellt sich schließlich die Frage, welchen Einfluss die Wahl zukunftsfähiger Baumarten auf die ÖSL von Stadtbäumen hat.

Die Umwelt-Geräte-Technik GmbH (UGT) befähigt mit ihrem *Talking Tree* Forscher und Umweltinteressierte, innerhalb dieser Thematiken eine solide Datenbasis zu generieren. Ein *Talking Tree* ist ein mit Sensorik ausgestatteter Baum, welche es ermöglicht, in Echtzeit und mit hoher Genauigkeit die Reaktion von Bäumen auf Umweltparameter zu beobachten, einen Eindruck über ihre Vitalität zu erlangen und ihre ÖSL zu quantifizieren.

Abbildung 1: Wärmebild zur Visualisierung der Kühlleistung und *Talking Tree* Sensorik

Talking Trees werden mittlerweile von unterschiedlichen Firmen national und international angeboten. In ganz Deutschland stehen sie verteilt, z.B. in Eberswalde, Ulm, Berchtesgaden, Eichstätt und im Botanischen Garten in München. Manche sind Teil des europaweiten Netzwerkes *TreeWatch*, welches von der Ghent University koordiniert wird.

Die meisten *Talking Trees* werden bislang vor einem rein wissenschaftlichen Hintergrund installiert. Wachstum, Wasserverbrauch und die Reaktion von Bäumen auf Trockenheit stehen im Vordergrund. Ein UGT *Talking Tree* leitet darüber hinaus relevante ÖSL, wie die Kühlleistung und die Kohlenstoffspeicherung der Bäume anhand von Stammumfangs- und Saftflussdaten ab und stellt sie allgemeinverständlich dar. Diese Informationen sind in Echtzeit über das Internet abrufbar und können in drei Varianten, von rein wissenschaftlich bis spielerisch, präsentiert werden. Die spielerische Darstellungsform ist ein Alleinstellungsmerkmal des UGT *Talking Trees* und trifft auf zunehmendes Interesse, da sich immer mehr Menschen in Institutionen außerhalb der Wissenschaft mit Umweltthemen auseinandersetzen. Der Vortrag widmet sich der Vorstellung der Systemlösung *Talking Tree* vor dem Hintergrund aktueller Fragen der Stadtbaumforschung. Die Möglichkeiten aber auch die Grenzen der installierten Sensorik werden diskutiert, Auswahlkriterien für *Talking Trees* definiert und existierende Projekte vorgestellt.

Ein kritischer Blick auf unsere Ansätze und Methoden zur Messung und Modellierung der Gewässerverdunstung

Uwe Spank^a, Matthias Koschorreck^b, Patrick Aurich^b, Armin Raabe^c, Peter Holstein^d,
Christian Bernhofer^a, Matthias Mauder^a

^aTechnische Universität Dresden, Professur für Meteorologie, Tharandt; ^bHelmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ, Department für Seen Forschung für Seenforschung, Magdeburg; ^cUniversität Leipzig, Institut für Meteorologie, Leipzig; ^dSteinbeis Transferzentrum, Taucha

Die Quantifizierung der verdunstungsbedingten Wasserverluste von Binnengewässern ist seit jeher eine wichtige meteorologische bzw. hydrologische Aufgabe und ist unabdingbar für eine effiziente und nachhaltige wasserwirtschaftliche Bewirtschaftung von Stauseen und Talsperren. Genauso bilden präzise Abschätzungen der Verdunstung die Grundlage für eine resiliente Bewirtschaftung von Aquakulturen und die erfolgreiche Umsetzung von landschaftsplanerischen Maßnahmen. Die den Verdunstungsprozess antreibenden physikalischen Prozesse genau zu verstehen und Verdunstungsraten exakt quantifizieren zu können, gewinnt jedoch in Anbetracht der anstehenden Herausforderungen im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen zur Klimaanpassung und des verstärkten Konkurrenzdrucks um die Ressource Wasser enorm an Bedeutung.

In unseren beiden von der DFG geförderten Forschungsprojekten „TREGATA“ und „MEDIWA“ wurde der Stoff- und Energieaustausch zwischen ausgedehnten Wasserflächen und der darüber liegenden bodennahen Luftschicht eingehend und tiefgreifend mit mikrometeorologischen und limnologischen Messverfahren analysiert. Die beiden untersuchten deutschen Talsperren, die Rappbode Talsperre im Harz und die Talsperre Bautzen in der Lausitz, unterscheiden sich deutlich hinsichtlich ihrer limnologischen und morphologischen Charakteristik als auch in Bezug auf die hydroklimatischen Bedingungen in den vorgeschalteten Einzugsgebieten. Besonderer Fokus lag neben der Untersuchung der von Gewässern freigesetzten Treibhausgasemissionen auf der zeitlichen und räumlichen Variabilität der Verdunstung sowie auf der Heterogenität der zugehörigen meteorologischen und limnologischen Treibergrößen. Die erhobenen Messdaten werfen ein neues Licht auf bestehende Ansichten und fachliche Meinungen bezüglich des Verdunstungsverhaltens von Wasserflächen. Insbesondere offenbart sich dabei der dringende Bedarf einer Überarbeitung der Empfehlungen und Richtlinien zur Messung und Modellierung der Gewässerverdunstung. So wird mit bestehenden Ansätzen die Verdunstung im Zentrum großer Wasserflächen signifikant überschätzt. Im Gegenzug indiziert sich aber auch, dass die Verdunstung an der Uferlinie und von kleinen Gewässern deutlich unterschätzt wird.

In unserem Tagungsbeitrag präsentieren wir einen kritischen Review über die in Wissenschaft und Praxis eingesetzten Methoden zur messtechnischen Beobachtung und numerischen Simulation der Gewässerverdunstung. Wir diskutieren die vorgestellten Techniken und Ansätze bezüglich ihrer Eignung und Genauigkeit unter Berücksichtigung von unvermeidbaren Messunsicherheiten. Basierend auf unseren Messdaten reevaluieren wir die Haupttreiber der Verdunstung über Wasserflächen auf unterschiedlichen Zeitskalen und analysieren deren korrekte und sinnhafte Implementierung in den verschiedenen Modellkonzepten. Aufbauend auf den präsentierten Inhalten geben wir abschließende Empfehlungen zum Design von Messkonzepten und zur Verwendung unterschiedlicher Modellansätze. Darüber hinaus benennen wir klare Defizite und offene wissenschaftliche Fragestellungen in Bezug auf die genaue und repräsentative Messung und Modellierung der Verdunstung von Binnengewässern.

Bestimmung der realen Evapotranspiration: Effizientes Wassermanagement durch Lysimeter

Dr. Sascha Reth

Umwelt-Geräte-Technik GmbH

Die genaue Ermittlung der realen Evapotranspiration (ET_a) ist entscheidend für die Gestaltung eines nachhaltigen Stadtklimas und die Verbesserung urbaner Umweltbedingungen. Diese Studie untersucht den Einsatz von Lysimetern als kostengünstige und zugängliche Methode zur Bestimmung der ET_a in städtischen Grünflächen, und hebt ihre Vorteile gegenüber herkömmlichen Modellen hervor, die nur die potenzielle oder maximale Evapotranspiration (ET_{max}) schätzen. Lysimeter ermöglichen direkte und Echtzeitmessungen des Wasserverlustes durch Evapotranspiration, einschließlich der Verdunstung von Boden und Vegetation in urbanen Umgebungen. Im Gegensatz zu ET_{max}-Modellen, die auf theoretischen Annahmen und Umweltparametern basieren, ohne spezifische städtische Bedingungen oder die tatsächliche Verfügbarkeit von Wasser zu berücksichtigen, erfassen Lysimeter die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort und den realen Wasserverbrauch urbaner Grünflächen.

Die Studie zeigt, dass Lysimeter nicht nur wirtschaftlich und einfach einzusetzen sind, sondern auch präzise ET_a-Daten liefern, die für das Stadtklimamanagement und die effiziente Bewässerung städtischer Grünanlagen unerlässlich sind. Durch die Erfassung des tatsächlichen Wasserverbrauchs und der Verdunstungseffekte von Pflanzen tragen diese Lysimeter zu einem besseren Verständnis des Wasserhaushalts in städtischen Gebieten bei. Dies ermöglicht die Entwicklung gezielter Bewässerungsstrategien, die Wasser sparen und gleichzeitig die Kühlwirkung städtischer Grünflächen optimieren.

Insbesondere in städtischen Gebieten, wo Ressourcen knapp und die Auswirkungen des Klimawandels verstärkt zu spüren sind, bieten Lysimeter eine praktische Lösung für die Überwachung und Verwaltung des Wasserhaushalts. Die gewonnenen Daten unterstützen die Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen und fördern eine nachhaltige Stadtplanung. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Lysimeter ein wertvolles Instrument zur genauen Ermittlung der ET_a in urbanen Umgebungen sind und somit eine nachhaltige Stadtklimamanagement unterstützen.

Lokale Besonderheiten des städtischen Wärmeinseleffektes in Dresden

Glaß, J.^a, Ziemann, A.^b, Goldberg, V.^b

^a *Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Geographie und Geoökologie*

^b *Technische Universität Dresden, Professur für Meteorologie*

In Zukunft wird mit einer Zunahme von Dauer und Intensität sommerlicher Hitzeperioden in Mitteleuropa gerechnet. In urbanen Räumen überlagern sich dabei länger anhaltende Hitzewellen mit dem urbanen Wärmeinseleffekt (UHI). Für die konkrete Planung von Maßnahmen der Anpassung bzw. Vermeidung von zunehmender Wärmebelastung in Städten ist es jedoch notwendig, den mittleren UHI einer Stadt (als mittlere nächtliche Erhöhung der Lufttemperatur des Stadtzentrums im Vergleich zum Umland) lokal zu differenzieren. Besonders in Städten mit kleinräumiger Variabilität der Topografie und des urbanen Grüns kann der lokale Wärmeinseleffekt z.T. deutlich vom „klassischen“ mittleren UHI abweichen. Ziel der Studie war auch die Feststellung, welche Station repräsentativ für den mittleren gesamtstädtischen UHI ist. Vor diesem Hintergrund wurden Klimadaten von Dresden - als Beispiel für eine Stadt mit starkem Einfluss der Topografie (Elbtal), eines großen Flusses (Elbe) und von großflächigem Stadtgrün (Stadtpark Großer Garten, Elbwiesen) auf den lokalen UHI – ausgewertet. Die Datenbasis lieferten 11 Stationen im Stadtgebiet, für welche nächtliche Temperatur, Feuchte und Wind in autochthonen Wetterlagen der Sommermonate der Jahre 2018-2022 ausgewertet wurden.

Im Ergebnis der Analyse beträgt der mittlere UHI für Dresden in der betrachteten Periode 2,2 K. An hochversiegelten Standorten steigt der lokale UHI auf im Mittel 3,4 K und erreicht in Einzelnächten bis 5 K. An gering versiegelten urbanen Standorten trat teilweise ein negativer lokaler UHI bis -1 K auf – diese Flächen fungieren als „Park Cool Islands“ (s. Abb.). Der Einfluss nächtlicher Kaltluftströme bzw. von Auenflächen in den Außenbezirken von Dresden konnte mit einem lokalen Kühleffekt von bis zu -3 K bzw. -2 K nachgewiesen werden. Der Effekt blauer Infrastruktur auf die Reduktion des lokalen UHI generierte sich hauptsächlich durch die Kühlwirkung von verstärktem Pflanzenwachstum im Bereich der Gewässer.

Die innerstädtischen kleinräumigen Unterschiede im lokalen UHI sind eng mit dem Versiegelungsgrad bzw. Grünanteil im Bereich der Klimastationen verbunden. Begrünte Standorte ohne Horizonteneinschränkung verstärken die Ausprägung von „Park Cool Islands“.

Verteilung der Klimastationen im Stadtgebiet von Dresden.

Mittlerer Tagesgang des lokalen UHI an den Klimastationen in Dresden (Differenz zur Referenz Dresden-Hosterwitz (HOS)).

(Quellen für die Abbildungen: Masterarbeit J. Glaß, Karlsruhe/Dresden, 2023)

Thermisches Wohlbefinden der Waldbesucher des Naturwaldes „Auwälder an der mittleren Isar“

Sophie Feiertag^a, Marvin Lüpke^a, Nicole Estrella^a, Annette Menzel^a

Technische Universität München^a

Stadtwälder nehmen eine besondere Rolle in der Minderung von urbanen Hitzeinseln ein und bieten der Bevölkerung zugleich Schutz vor ihr. Unter anderem aus diesem Grund werden sie besonders an heißen Tagen gerne als Rückzugsort aufgesucht. Auch Wasserflächen jeglicher Art in und an Städten schaffen eine Minderung von Urbanen Hitzeinseln und werden gern zur Naherholung genutzt. Auwälder vereinen die hitzereduzierenden Vorteile grüner und blauer Infrastruktur und spielen somit für die Minderung der Effekte von Urbanen Wärmeinseln auf die Bevölkerung eine besondere Rolle.

Der Auwald „Auwälder an der mittleren Isar“ („Auwälder a.d.m.I.“), der sich mit ca. 2300 ha entlang der Isar zwischen München und Landshut (Bayern, Deutschland) erstreckt, bietet eine hervorragende Möglichkeit diese Verminderung der Effekte zu untersuchen, da er an vier Städte angrenzt (München/Garching, Freising, Moosburg und Landshut) und dort von der Bevölkerung intensiv als Naherholungsgebiet genutzt wird. Dieses Forschungsvorhaben innerhalb des REGULUS Projekts A-DUR (<https://regulus-waldholz.de/a-dur/>) untersucht zum einen die grundsätzliche Kühlleistung des Auwaldes und zum anderen die Wirkung kleinräumiger Bestandsstrukturen also der Auwaldkomposition und -konfiguration (Waldstrukturen, die Isar und ihre Nebenflüsse, sowie weitere Wasserflächen) auf das thermische Wohlbefinden von Menschen (= bioklimatische Wirkung). Hierfür werden in-situ Messungen und Methodiken der Fernerkundung miteinander kombiniert.

Die fernerkundlichen Methoden setzen sich aus der Erfassung der Oberflächentemperatur (LST) als Proxy für die Kühlleistung der Umgebungstemperatur des Auwaldes mittels Satellitendaten und durch Aufnahmen mit UAS mit Multispektral-/Thermalinfrarotkameras zusammen. Neben der Erfassung der Kühlleistung ist es das Ziel, die räumlich-zeitliche Variation des waldstrukturabhängigen Klimaleistungen anhand von vorliegenden Waldstrukturinformationen (Baumartenzusammensetzung, Bestockungsgrad, Unterwuchs, Wasserflächen etc.) zu erklären. Diese Ergebnisse sollen mittels in-situ Methodiken validiert werden. Hierbei werden im Waldbestand Thermo-Hydro-Logger aufgestellt, die die kleinräumigen Unterschiede der verschiedenen Strukturen im Feld abbilden. Diese werden zur Abbildung des Freilandklimas durch Wetterstationen erweitert um Nettostrahlungssensoren ergänzt. Um die direkte kleinräumige bioklimatische Wirkung zu untersuchen, werden Probandengruppen mit von der Professur für Ökoklimatologie der Technischen Universität München entwickelten „Klimarucksäcken“ ausgestattet und auf Waldspaziergängen begleitet. Bei dem Klimarucksack handelt sich um ein autarkes, modulares, aktiv belüftetes Sensorsystem für meteorologische und lufthygienische Parameter mit GPS-Sensor, sowie Messung einem Sensor zur Messung der *Wet Bulb Globe Temperature/WBGT*. Die Wirkung auf den menschlichen Körper soll mittels Cortisol-Messungen über Speichelproben im Jahr 2025 durch die Professur für Sport- und Gesundheitsdidaktik der Technischen Universität München erfolgen.

Im zu präsentierenden Poster wird die Kombination dieser Messtechniken und die Herausforderungen, die sich dadurch ergeben, sowie einige vorläufige Ergebnisse dieser Untersuchungen seit Projektbeginn am 1.2.24 vorgestellt.

Das Projekt A-DUR wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der REGULUS Initiative gefördert.

Grüne Infrastruktur zur Reduzierung der urbanen Temperatur während sommerlichen Hitzewellen

Jonathan Lukas Biehl^a, Astrid Ziemann^a, Ronald Queck^a, Matthias Mauder^a

Institut für Hydrologie und Meteorologie, Professur für Meteorologie, TU Dresden^a

Im Bereich der Stadtklimatologie gelten grüne und blaue Infrastrukturen bereits als nützliches Werkzeug, um die extremen Temperaturen während der heißen Sommertage zu senken. Unsere vorliegende Forschung betrachtet die Auswirkung von grüner Infrastruktur auf die vom Menschen fühlbare Temperatur. Untersuchungsstandort ist der Botanische Garten in Dresden, in dem durch verschiedene Messungen die Einflüsse von Vegetation auf die meteorologischen Umgebungsbedingungen erfasst wurden. Es wurden die Energiebilanz (EB) auf einer Wiese und die Evapotranspiration auf einem Gründach gemessen. Mit einem Messrucksack, der u.a. Globalstrahlung, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit misst, wurde eine abgesteckte Route mehrfach abgelaufen (siehe Abbildung 1). Areale unterschiedlicher Vegetationsdichte, Versiegelung und Verschattung konnten auf diese Weise erfasst und verglichen werden. Weiterhin erfolgte ein Vergleich mit Daten von meteorologischen Stationen aus dem Stadtgebiet von Dresden. Auf einer etwas größeren Skala kann so die klimatische Wirkung des Botanischen Gartens im Stadtgebiet untersucht werden.

Exemplarisch ist in Abbildung 1 die Temperaturveränderung während eines Messlaufes mit dem Rucksack am 31.05.2023 zwischen 12:20 und 12:43 Uhr dargestellt. Zentral auf der Wiese befindet sich die EB-Station. Westlich davon, am Rand der Wiese, befindet sich eine meteorologische Station des Deutschen Wetterdienstes.

Abbildung 1: Route der Rucksackmessungen (farblich dargestellt: Temperatur in °C, siehe Legende) und Standorte der meteorologischen Stationen im Botanischen Garten in Dresden.

Überblick über den Fachbereich II „Umweltmeteorologie“ der VDI/DIN Kommission Reinhaltung der Luft: Richtlinien, Projekte und Aktivitäten

Julia Nickel-Kuhn^a, Andreas Rutz^a, Ge Cheng^a, K. Heinke Schlünzen^b, Wilhelm Kuttler^c, Lutz Katzschner^d, Alfred Trukenmüller^e, Bernd Leitl^b

^aKommission Reinhaltung der Luft (KRdL), FB II-Geschäftsstelle, Düsseldorf

^bUniversität Hamburg, Meteorologisches Institut, Hamburg

^cUniversität Essen, Essen

^dINKEK GmbH, Lohfelden

^eUmweltbundesamt, Dessau-Roßlau

Der Fachbereich II „Umweltmeteorologie“ der VDI/DIN Kommission Reinhaltung der Luft entwickelt im Ausschuss Klima und im Ausschuss Luftqualität Richtlinien, die die nationale Umsetzung europäischer Gesetzesvorgaben in den Bereichen Umwelt, Klima und insbesondere Luftreinhaltung unterstützen. So werden in der „Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft“ (TA Luft, 2021) einige Richtlinien des Fachbereichs „Umweltmeteorologie“ zitiert.

Unser Poster bietet einen Überblick über die vielfältigen Themen und Aktivitäten des Fachbereichs II „Umweltmeteorologie“. Einen Arbeitsschwerpunkt bildet die Modellierung der Ausbreitung und chemischen Umsetzungen von luftverunreinigenden Stoffen in der Atmosphäre. Zudem behandelt der Fachbereich II meteorologische Messungen in großer Breite, z. B. die Messung der Lufttemperatur, der Verdunstung oder der Strahlung, die auch unter dem Gesichtspunkt des sich wandelnden Klimas eine hohe Relevanz aufweisen. Der Bereich Klima fokussiert sich vor allem auf Bewertungen des lokalen Klimas (z. B. Stadtklima, Kaltluftabflüsse) und Anpassungsstrategien an den Klimawandel sowie Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und der Umweltqualität. Exemplarisch werden einzelne Projekte vorgestellt, die zeigen, wie die Richtlinien und Experten-Empfehlungen praktische Herausforderungen adressieren und anwendungsbezogene technische Lösungen bieten. Dies steht im Einklang mit dem staatsentlastenden Auftrag der KRdL und unterstützt damit das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz bei der Erfüllung seiner Aufgaben im Bereich der Reinhaltung der Luft.

Darüber hinaus befasst sich der Fachbereich II u. a. mit der inhaltlichen Anpassung von Richtlinien an ein sich wandelndes Klima, veröffentlicht neben den Richtlinien Handlungsempfehlungen, Podcasts, und Beiträge in der Fachzeitschrift „Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft“ und führt Workshops durch. Diese Aktivitäten tragen dazu bei, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen, sie fördern also den Wissenstransfer.

Besucher unseres Posters können sich auf fundierte Einblicke in die aktuelle Arbeit des Fachbereichs und die Möglichkeit zur Diskussion mit den Verantwortlichen freuen.

Softwarewerkzeug zur Planung mobiler Messungen

*Jakob Högerl^a, Tobias Lierheimer^a, Leonie Ackermann^a, Daniela Nicklas^a,
Thomas Foken^{a,b}*

*^aUniversität Bamberg, Lehrstuhl für Informatik, insbesondere Mobile Softwaresysteme/
Mobilität, ^bUniversität Bayreuth, Bayreuther Zentrum für Ökologie und
Umweltforschung (BayCEER), Bayreuth*

Für die Planung mobiler Messkampagnen ist es wichtig, abhängig vom Messsystem die Messfrequenz festzulegen, um eine gewünschte räumliche Auflösung zu erreichen. Die räumliche Auflösung bei mobilen Messungen hängt vom Messgerät (Zeitkonstante), dem mobilen Messsystem (Geschwindigkeit), der Änderung der meteorologischen Variablen und dem akzeptierten Messfehler ab. Das vorgestellte Softwarewerkzeug berechnet aus diesen Eingangsgrößen die mögliche räumliche Auflösung. Ebenso können zu einer angestrebten räumlichen Auflösung mögliche Kombinationen von Messsystemen und Messgeräten ausgegeben werden. Das Softwarewerkzeug wurde mit Flutterⁱ entwickelt und kann somit auf unterschiedlichen Plattformen eingesetzt werden. Es kann auf der Konferenz live demonstriert werden. Die verwendeten Algorithmen basieren auf VDI 3785-2 (Mobile Messungen) und unterstützt somit die Anwendung dieser Richtlinie.

Abbildung 1: Ausgabe des Programms. Links: Bestimmung der räumlichen Auflösung, rechts: Bestimmung des optimalen Messsystems

Umweltmeteorologie - Methoden bodengebundener Stadt- und Standortklima-messungen mit mobilen Messsystemen (Environmental meteorology - Methods of urban and site-related ground-based climate measurements with mobile measurement systems), VDI 3785 Blatt 2 (Part 2, 2023, Beuth Verlag, Berlin)

ⁱ <https://flutter.dev/> [abgerufen am 24.7.2024]

Ein Neuronales Netz zur kontinuierlichen Temperaturfeldmodellierung am Beispiel Mannheim

Karolin S. Samsel^a, Robert von Tils^a, Gregor Meusel^a, Nikolas Boettcher^a

Geo-Net Umweltconsulting^a

Eine räumlich hochaufgelöste Darstellung aktueller Temperaturfelder bietet zahlreiche Anwendungsfälle für Städteplanung und Forschung. Für das Umweltmonitoring der Stadt Mannheim sollen kontinuierliche, flächendeckende und stadtweite Karten der aktuellen Temperatur erzeugt werden. Grundlage hierfür ist ein umfangreiches Klimamessnetz, das im Rahmen der Smart City Initiative in Mannheim eingerichtet wird. Von den geplanten 400 Stationen sind Stand Juni 2024 bereits ca. 100 in Betrieb. Trotz des dichten Messnetzes ist es nicht möglich, jeden Innenhof und jede Straßenschlucht der Stadt mit einer Auflösung von 5 m abzubilden. Numerische, mikroskalige und hindernisauflösende Modelle können solche Auflösungen erreichen, jedoch ist der Zeit- und Rechenaufwand zu hoch, um damit aktuelle Temperaturfelder basierend auf aktuellen Messdaten zu erzeugen.

Um ein kontinuierliches Temperaturfeld aus den Messdaten zu erhalten, entwickeln wir ein neuronales Netz, das mit historischen Messdaten sowie Simulationen des hindernisauflösenden, mikroskaligen Modells FITNAH trainiert wird. Wir erwarten plausible Temperaturkarten für sommerliche Wetterlagen in Mannheim. Die Qualität des Netzes wird zeigen, wie gut sich ein neuronales Netz zur Extrapolation von Messdaten eignet und somit zur Verbesserung der Umweltüberwachung und Stadtplanung beitragen kann.

Die Wirkung von Klimaänderungen auf Wasser- und Kohlenstoffflüsse von Agrarökosystemen – wie wichtig ist der CO₂-Düngeeffekt?

Barbara Köstner^a, Michael Berg-Mohnicke^b

^aProfessur für Meteorologie, Institut für Hydrologie und Meteorologie, Technische Universität Dresden, 01062 Dresden, ^bAG Modell- und Simulationsinfrastruktur, Forschungsplattform Datenanalyse & Simulation, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V., 15374 Müncheberg

Klimaänderungen sind nicht nur durch Temperatur und Niederschlag, sondern auch durch den Anstieg der atmosphärischen CO₂-Konzentration charakterisiert. Da CO₂ auch ein Pflanzennährstoff ist und ein erhöhter CO₂-Partialdruck die stomatäre Öffnungsweite reduziert, fördert der CO₂-Anstieg in der Regel den Kohlenstoffgewinn und reduziert die Transpiration der Pflanzen. Seitens der Pflanzenökologie hat man sich relativ früh mit der Modellierung von Auswirkungen befasst. Doch erst allmählich werden die Prozesse auch in Klima- und Wasserhaushaltsmodellen berücksichtigt (Schwingshackl et al. 2019, <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab4949>, Boé 2021, <https://doi.org/10.1007/s10584-021-03173-2>).

Zahlreiche Wechselwirkungen zwischen natürlicher Vegetation und Umwelt erschweren die Abschätzung von Endeffekten des sog. CO₂-Düngeeffektes auf Kohlenstoffflüsse, Verdunstung und Grundwasserdargebot an den jeweils betrachteten Systemrändern. Die Wirkung auf bewirtschaftete Vegetation, wie sie in Städten und in der Landwirtschaft vorkommt, lässt sich hingegen besser einschätzen und kontrollieren. In der Modellregion des RegIKlim-Verbundprojektes KlimaKonform wurden landwirtschaftliche Erträge und Wasserflüsse mit dem Agrarökosystemmodell MONICA simuliert. Mit zunehmender atmosphärischer CO₂-Konzentration ergeben sich neben steigenden mittleren Erträgen auch Verdunstungsabnahmen und eine Erhöhung des Grundwasserdargebots. Dies zeigt sich sowohl für den Zeitraum der Anbausaison (Oktober-Juli) als auch für das Kalenderjahr. Die Interpretation der Simulationsergebnisse und die Bedingungen der Ausnutzung des CO₂-Düngeeffektes in der Praxis werden diskutiert.

Abbildung 1: Simulation der saisonalen Evapotranspiration von Winterweizen für den Vogtlandkreis mit dem DWD-Kernensembel unter Berücksichtigung des CO₂-Düngeeffektes

Zur Ableitung der Mischungsschichthöhe aus in-situ Messungen und bodengebundener Fernsondierung

Frank Beyrich¹⁾, Carola Detring¹⁾, Claudia Becker¹⁾, Carina Matiaske²⁾, Kim Ripke³⁾

¹⁾ Meteorologisches Observatorium Lindenberg – Richard-Aßmann-Observatorium, Deutscher Wetterdienst, Lindenberg, ²⁾ Institut für Meteorologie, Freie Universität Berlin, ³⁾ Institut für Geowissenschaften, Christian-Albrechts-Universität Kiel

Die Mischungsschichthöhe (MSH, “mixing height“) bezeichnet und charakterisiert diejenige Höhe, bis zu der Luftbeimengungen, die in die Grenzschicht emittiert oder eingemischt worden sind, durch turbulente Prozesse innerhalb relativ kurzer Zeit (bis zu etwa einer Stunde) vertikal verteilt werden. Zur Ermittlung der MSH aus Profilmessungen atmosphärischer Zustands- oder Prozessvariablen mittels in-situ Messungen oder bodengebundener Fernsondierung sind in der Literatur verschiedene Verfahren vorgeschlagen und charakterisiert worden. In den zurückliegenden etwa 10 Jahren wurden insbesondere Algorithmen entwickelt zur Ableitung der MSH aus Messungen mit Ceilometern, die mit zunehmender Empfindlichkeit nicht nur die Detektion von Wolkenuntergrenzen sondern auch von Aerosolschichten erlauben. Doppler-Lidar-Systeme (DL) liefern zusätzlich Profile des Windvektors sowie von Turbulenzvariablen, Mikrowellen-Radiometer-Profiler (MWRP) ermöglichen die Charakterisierung der Stabilität der bodennahen Luftschicht. Am Meteorologischen Observatorium Lindenberg gewonnene Daten der genannten Messsysteme wurden analysiert, um die MSH aus den Ceilometer-Rückstreu-Intensitätsprofilen, aus DL-Messungen der Vertikalwind-Varianz sowie aus Wind- und Temperatur-Profilen von DL und MWRP mit der Bulk-Richardson-Zahl-Methode abzuleiten. Als in-situ Referenz dienen Abschätzungen der MSH aus den 6-stündlichen Profilmessungen der operationellen Radiosondierungen. Der Beitrag diskutiert sowohl Fallstudien als auch die Ergebnisse statistischer Vergleiche zwischen den verschiedenen Verfahren. Jede der genannten Methoden weist Stärken und Schwächen auf. Dies legt nahe, einen zuverlässigen MSH-Datensatz mit hoher zeitlicher Auflösung aus der Synergie der mit verschiedenen Verfahren ermittelten Werte zu gewinnen. Für den Datensatz aus den Radiosonden-Messungen werden außerdem Ergebnisse einer statistischen Analyse über den Zeitraum 1998 – 2023 präsentiert.

Abbildung 1: Tagesgang der MSH über Lindenberg am 7.6.2021, abgeleitet mit den verschiedenen im Text genannten Methoden (© C. Matiaske)

Mobile und stationäre Stadtklimamessungen – Hitze in der Stadt und Citizen Science

Moderow, U.^a, Burschik, C.^a, Dietrich, P.^b, Döbberthin, M.^a; Goldberg, V.^a; Ködel, U.^b; Schütze, C.^b, Ziemann, A.^a

^a Technische Universität Dresden, Professur für Meteorologie, ^b Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ, Department Monitoring und Erkundungstechnologien

Im Projekt „Urbane Wälder“ wurden in der ersten Projektphase von 2009-2019 auf Brachflächen der Stadt Leipzig Grundlagen für die Etablierung von urbanen Wäldern geschaffen. Eine dieser Flächen befindet sich in Leipzig-Plagwitz auf der Fläche eines alten Güterbahnhofs. Ein Teil dieser Fläche wurde 2015 aufgeforstet, wobei jedoch der größere Teil der freien Sukzession überlassen ist. Im Rahmen einer Messkampagne während einer Hitzeperiode im August 2023 wurden in Kooperation mit dem Projekt „CityCLIM“ die mikroklimatischen Verhältnisse auf dieser urbanen Waldfläche und im angrenzenden Stadtgebiet mittels stationärer und mobiler Klimamessungen untersucht. Mit der Kampagne wurden zwei Ziele verfolgt. Der inhaltliche Fokus richtete sich auf den Einfluss dieser Fläche auf die mikroklimatischen Verhältnisse im angrenzenden Stadtgebiet. Der methodische Schwerpunkt lag auf dem Vergleich verschiedener mobiler und stationärer Messsysteme. Zum einen kamen low-cost Geräte zum Einsatz, die in Citizen Science (CS)– Projekten häufig zum Umweltmonitoring genutzt werden. Diese Systeme wurden hinsichtlich Anwendbarkeit, Leistungsfähigkeit und Datenqualität mit Messgeräten verglichen, die typischerweise in der Wissenschaft eingesetzt werden. Als mobile Geräte wurden aus dem low-cost-Sektor Meteotracker und Senseboxen zur Messung von Luftfeuchte und Lufttemperatur im Vergleich zu einem Messrucksack mit umfangreicher meteorologischer Sensorik (siehe Abb. 1) verwendet. Zur Ermittlung der zeitlichen Variabilität der Wetterbedingungen wurde eine stationäre Messstation auf der Projektfläche installiert, und gleichzeitig zwei CS Bresser Funkwetterstationen im angrenzenden Stadtgebiet. Der Beitrag stellt die Messkampagne vor, adressiert die mikroklimatischen Verhältnisse auf der Fläche als auch deren mögliche Fernwirkung. Ein begleitender Beitrag (Ködel et al.) adressiert detailliert die Aspekte der Anwendung von CS-Geräten bezüglich Datenqualität, deren mögliche Beiträge bei der Analyse von Hitze, sowie die Frage, wann CS-Geräte sinnvolle und nutzbare Daten liefern können.

- a) Meteotracker
→ Tair
- b) Sensebox
→ Tair, rH
- c) Messrucksack
→ Tair, rH, RG, WS

Abbildung 1: Überblick über die eingesetzten mobilen Messsysteme (Tair-Lufttemperatur, rH-relative Feuchte, RG-Globalstrahlung, WS-Windgeschwindigkeit).

Sensoren für Bürgerwissenschaften zur Lokalisierung von Hitzeinseln – Fallstudie in einem Leipziger Stadtquartier

Ködel, U.^a, Dietrich, P.^a, Goldberg, V.^b, Moderow, U.^b, Ziemann, A.^b, Schütze, C.^a

^a Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ, Department Monitoring und Erkundungstechnologien, ^b Technische Universität Dresden, Professur für Meteorologie

Citizen-Science-Projekte zur Umweltbeobachtung stützen sich zunehmend auf kostengünstige Sensoren, um Bürgerbeteiligung bei der Beantwortung wissenschaftlichen Forschungsfragen zu fördern und zu erleichtern, u.a. mit dem Ziel meteorologische Daten zum Stadtklima und zur Ableitung der thermischen Belastung zu sammeln. Diese Sensoren sind in der Regel klein, tragbar, kostengünstig und einfach in ihrer Bedienung, so dass sie für den breiten Einsatz in den Bürgerwissenschaften geeignet sind. Das zunehmende Interesse wissenschaftlicher Projekte an partizipativen Lösungsansätzen liegt u.a. in der Tatsache begründet, dass relevante Messdaten und Umweltbeobachtungen in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung auch in Gebieten vorliegen, die mit üblichen methodischen Ansätzen (z.B. aus Kostengründen) nicht erreichbar sind.

Im Rahmen einer Messkampagne im August 2023 wurden in Zusammenarbeit mit der TU Dresden im Westen von Leipzig derartige mobile (Meteotracker, Sensebox) und stationäre Sensoren (Bresser Wetterstation) aus dem Citizen-Science-Bereich eingesetzt. Ziele der Messungen waren die Untersuchung von mikroklimatischen Bedingungen im Umfeld verschiedener urbaner Bereiche während einer Hitzeperiode sowie der Vergleich der low-cost Sensoren mit wissenschaftlichen meteorologischen Messsystemen. Anhand dieser Vergleichsmessungen können die Leistungsfähigkeit und die Qualität der kostengünstigen Messgeräte für Bürgerwissenschaften optimal bewertet werden. So zeigten sich u.a. Effekte einer verzögerten Anzeige der aktuellen Lufttemperatur durch die Trägheit der Temperatursensoren und zu hohe Temperaturwerte durch den starken Strahlungseffekt in den nicht-ventilierten und damit überwärmten Geräten. Daraus lassen sich allgemeine Handlungsempfehlungen für den Umgang mit diesen Instrumenten einschließlich Trägersystem und Umgebungsbedingungen sowie mit den gemessenen Daten und der Weiterverwertung der Daten für wissenschaftliche Studien ableiten.

Die Präsentation zeigt erste Ergebnisse der Vergleichsstudie. Die Auswahl geeigneter Sensoren für Citizen-Science-Projekte stellt eine besondere Herausforderung dar, u.a. aufgrund der Art der Umweltdaten, die erhoben werden sollen, der notwendigen Qualität der Daten, der Zielgruppe der Bürgerwissenschaftler, die die Geräte einsetzen soll, und der oft eingeschränkten Projektressourcen zur Anschaffung und Betreuung der Geräte. Daher ist ein umfassendes Verständnis zu den Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen der eingesetzten Sensoren im Vorfeld des Einsatzes unabdingbar, um die Qualität der gemessenen Daten richtig einzuschätzen und damit für die Beantwortung von Forschungsfragen zu erschließen.

Vergleichende Studie eines Gründachs und Hybriddach-Prototypen als urbane Klimaanpassungsmaßnahmen

Linus Faymonville^a, Jannik Heusinger^a, Stephan Weber^a

Abt. Klimatologie und Umweltmeteorologie, Institut für Geoökologie, Technische Universität Braunschweig, 38106 Braunschweig^a

Als Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel bzw. urbane Hitze werden sowohl Gründächer als auch sogenannte „cool roofs“ diskutiert. In verdichteten Städten erscheinen diese Maßnahmen besonders praktikabel, da sie nicht in Flächenkonkurrenz zur Bebauung stehen, wie bspw. Parks. Gründächer entwickeln durch Verdunstung eine kühlende Wirkung, während cool roofs sich durch eine hohe Albedo auszeichnen und dadurch besonders am Tag geringere Oberflächentemperaturen als herkömmliche Dächer aufweisen. In dieser Studie untersuchen wir, inwiefern sich die positiven Eigenschaften (Evaporation und hohe Albedo) dieser beiden Dachtypen zu einem „Hybriddach“ kombinieren lassen und inwieweit hiermit eine höhere Kühlleistung zu erwarten ist. Baniassadi et al. (2018) haben hierzu erste Simulationen mit dem Modell WUFI durchgeführt, die auf einen verringerten Gebäudeenergieverbrauch zur Kühlung hindeuteten. Es wurden die thermischen und hydrologischen Eigenschaften eines Schaumstoffs simuliert, der als Gründachsubstrat Einsatz findet und die Albedo hypothetisch auf einen konservativen Wert von 0,65 angehoben. Da die initialen Simulationsergebnisse vielversprechend waren, wurde in unserer Studie ein Hybriddach-Prototyp auf dem Dach des Instituts für Geoökologie, Technische Universität Braunschweig gebaut. Das Ziel der Studie war, das Mitigationspotential urbaner Hitze im Vergleich zu einem Gründachmodul zu untersuchen. Als wasserspeicherndes Element kam Steinwolle (DutchBlue BlueLay F/30) zum Einsatz. Dieses Produkt wird in den Niederlanden u.a. zur Wasserspeicherung unter Sportplätzen eingesetzt. Eine Erhöhung der Albedo wurde mit einer Lage Marmor Kieseln erreicht. Zum Vergleich stand ein extensives Gründachmodul zur Verfügung. Vom 08.07.2023 bis 08.03.2024 wurden thermische und hydrologische Größen, sowie die meteorologischen Randbedingungen für beide Dachtypen erhoben. Erste Ergebnisse weisen darauf hin, dass das Hybriddach insbesondere während heißer Bedingungen mehr Wasser zur Evaporationskühlung aufwenden kann und deutlich niedrigere Oberflächentemperaturen aufweist, als das Gründach.

Abbildung 1: Aufbau der Messtation und Gründach- sowie Hybriddachmodul zu Beginn der Messperiode.

Referenzen:

Baniassadi, A., Heusinger, J., & Sailor, D. J. (2018). Building energy savings potential of a hybrid roofing system involving high albedo, moisture retaining foam materials. *Energy and Buildings*, 169, 283-294.

Starkniederschlagstage in Deutschland in Abhängigkeit von Jahresmitteltemperatur und Jahresniederschlag

Günter Groß

Institut für Meteorologie und Klimatologie Leibniz Universität Hannover

Starkniederschlagstage (SNT) können mit großen Regenmengen in kurzer Zeit zu großen Schäden an der urbanen Infrastruktur führen oder auch zu Gefahren für Leib und Leben werden. Vorsorgemaßnahmen und Anpassung sind daher dringend geboten. Der voranschreitende Klimawandel mit einer sehr markanten Erwärmung auf der globalen aber auch auf der lokalen Ebene kann die Häufigkeit von SNT verändern. Ein Grund hierfür ist die erhöhte Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre für Wasserdampf von etwa 7% pro Grad Erwärmung. Obwohl die Temperatur in Deutschland seit 1950 um etwa 2 K zugenommen hat zeigen die Anzahl der Tage mit Niederschlag >10mm (DWD 2020) und größer 20mm (DWD 2024) kaum eine Veränderung.

Welche Größe bestimmt die Anzahl der SNT? Auswertungen von Beobachtungsdaten (1951-2023) auf ganz verschiedenen Skalen wie (Gebietsmittel) Deutschland, (Gebietsmittel) Niedersachsen oder an der DWD Station Hannover-Langenhagen zeigen alle übereinstimmend einen sehr engen Zusammenhang zwischen SNT und dem Jahresniederschlag dagegen aber keinen Zusammenhang mit der Jahresmitteltemperatur (exemplarisch gezeigt für Niedersachsen in der Abb.1).

Abb.1: Zusammenhang zwischen dem Gebietsmittel der SNT (RR > 10mm) für Niedersachsen und der Jahresmitteltemperatur sowie dem Jahresniederschlag (1951-2023)

Daten: https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/regional_averages_DE/annual/precipGE10mm_days/

Auch die Auswertungen von Ergebnissen des niedersächsischen Klimamodell-Ensembles zeigen sehr ähnliche Resultate und selbst bei einer weiteren starken Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts (RCP8.5) ist kein Zusammenhang zwischen SNT und der Jahresmitteltemperatur zu erkennen, sehr wohl aber vom Jahresniederschlag.

Der obige Befund ist völlig irrelevant für die notwendigen Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen da, (egal ob mehr oder weniger) Starkniederschläge heute ein Teil unseres Wettergeschehens sind und auch in der Zukunft auftreten werden.

DWD 2020: Was wir heute über das Extremwetter in Deutschland wissen. DWD Offenbach.

DWD 2024: Was wir 2024 über das Extremwetter in Deutschland wissen. DWD Offenbach.

Auswirkungen von Stadtbäumen auf die Belüftungsleistung in der Stadt Plauen auf der Grundlage von KLAM_21-Simulationen

Kerstin Uiboupin, Valeri Goldberg

Technische Universität Dresden, Professur Meteorologie

Stadtbäume sind aufgrund ihrer Kühlwirkung ein wesentlicher Bestandteil der grünen Infrastruktur zur Minderung der sommerlichen Hitzebelastung am Tage und damit ein gut geeignetes Mittel zur Umsetzung von Klimaanpassungskonzepten in Städten. In den Sommernächten generieren Städte in Tallagen ihre Abkühlung jedoch vor allem durch lokale Kaltluftzufuhr aus dem Umland. Die Pflanzung von Stadtbäumen muss daher in diesen Gebieten sorgfältiger geplant werden, da Bäume die Kaltluftströme bremsen und damit die Abkühlung in den Innenstädten verzögern bzw. abschwächen können. In der praktischen Umsetzung von Klimaanpassungskonzepten müssen Kommunen dann ggf. die stadtklimatischen Vor- und Nachteile von Baumpflanzungen an bestimmten Standorten abwägen.

Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen des BMBF-Forschungsverbundes KlimaKonform Modellsimulationen mit dem Kaltluftabflussmodell KLAM_21 (DWD) für die Stadt Plauen im sächsischen Vogtland durchgeführt. Ziel der Simulationen war es, die möglichen Auswirkungen von potentiellen Baumpflanzungen (Maximalszenario) im Stadtgebiet auf die nächtlichen Kaltluftabflüsse abzuschätzen.

Die Modellergebnisse zeigen, dass Baumpflanzungen räumlich eng begrenzt, insbesondere in bestimmten Luftleitbahnen, mäßige Auswirkungen auf den Kaltluftvolumenstrom und damit auf die klimaökologische Ausgleichsleistung haben können. Auf das gesamte Stadtgebiet bezogen bleiben die Auswirkungen aber gering, so dass in der Gesamtbewertung die stadtklimatischen Vorteile von Baumpflanzungen überwiegen. Bei der Planung konkreter Baumplanungen werden jedoch Einzelfalluntersuchungen empfohlen.

Generell verdeutlichen die Ergebnisse die Funktion von Modellen für eine klimaangepasste Stadtplanung. Beispielsweise können KLAM_21-Simulationen dazu beitragen, die optimale Wirkung von Bäumen zur Klimaanpassung in Städten in Tallagen zu ermitteln.

Abbildung 1: Absolute Differenzen der Kaltluftvolumenstromdichte zwischen dem „Ist-Zustand“ und dem „Maximalzustand mit Bäumen“ in der Stadt Plauen (Integrationszeit 4 h).

Struktur der VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) und der Prozess der Richtlinienerstellung

Julia Nickel-Kuhn^a, Andreas Rutz^a, Ge Cheng^a, K. Heinke Schlünzen^b, Wilhelm Kuttler^c, Lutz Katzschner^d, Alfred Trukenmüller^e, Bernd Leitl^b

^aVDI/DIN Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL), FB II-Geschäftsstelle, Düsseldorf

^bUniversität Hamburg, Meteorologisches Institut, Hamburg

^cUniversität Essen, Essen

^dINKEK GmbH, Lohfelden

^eUmweltbundesamt, Dessau-Roßlau

Als gemeinsames Gremium des VDI und DIN hat die VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) – Normenausschuss u. a. die Aufgabe, technische Regeln im Bereich der Luftreinhaltung zu erstellen. Dies steht im Einklang mit dem staatsentlastenden Auftrag der KRdL und unterstützt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz bei der Erfüllung seiner Aufgaben im Bereich der Reinhaltung der Luft. Neben VDI-Richtlinien werden auch DIN-Normen, DIN-EN-Normen und DIN-ISO-Normen zu dem übergeordneten Thema „Luftreinhaltung“ erstellt. Die KRdL unterteilt sich in vier Fachbereiche: FB I „Umweltschutztechnik“, den in diesem Poster vertretenen Fachbereich II „Umweltmeteorologie“, Fachbereich III „Umweltqualität“ und Fachbereich IV „Umweltmesstechnik“. Innerhalb dieser Fachbereiche werden u. a. Richtlinien entwickelt, die die nationale Umsetzung europäischer Gesetzesvorgaben unterstützen.

Auf dem Poster wird die Struktur sowie die Zuständigkeiten der KRdL dargestellt. Außerdem wird der Prozess von der wissenschaftlichen Erkenntnis bis zur Erstellung von VDI-Richtlinien erläutert, in dem Forschungsergebnisse eine wesentliche Grundlage für richtlinienkonforme Regelungen nach dem „Stand von Wissenschaft und Technik“ bilden. Die Mitarbeit in Richtlinienprojekten ermöglicht es den Fachleuten, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis zu übertragen und somit den heutzutage oft geforderten und notwendigen/wichtigen Wissenstransfer zu realisieren. Die Einrichtung von VDI-Gremien und die Erstellung von VDI-Richtlinien erfolgt nach festgelegten Grundsätzen zur Richtlinienerstellung, welche in der VDI 1000 festgehalten sind.

Neben den oben beschriebenen inhaltlichen Arbeiten in den Arbeitsgruppen sind eine Reihe formaler Prozesse zu beachten. Diese umfassen unter anderem das „Gründruckverfahren“, bei dem der Öffentlichkeit die Möglichkeit geboten wird, Einsprüche zu den veröffentlichten Entwürfen einzureichen und sich so inhaltlich einzubringen. Nach Berücksichtigung der Einsprüche wird der Richtlinienentwurf ins Englische übersetzt und die VDI-Richtlinie unter Einbeziehung des „Richtlinien-Verabschiedungsausschusses“ (RVA) endgültig zum „Weißdruck“ verabschiedet. Aufgrund der Dynamik der technisch-wissenschaftlichen Entwicklung auf dem Gebiet der Luftreinhaltung haben die Inhalte der erarbeiteten Richtlinien in den meisten Fällen keinen abschließenden Charakter. Technische Regeln müssen daher in regelmäßigen Zeitabständen (spätestens nach fünf Jahren) auf ihre Aktualität hinsichtlich der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Praktikabilität sowie auch der Folgen des Klimawandels überprüft und bei Bedarf überarbeitet werden.

Synthetische AKTerm für Geruchsausbreitung – standort-spezifisch, genau und sofort verfügbar

Martin Schneider, Heinz-Theo Mengelkamp

anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH

Die meteorologischen Eingangsdaten für Ausbreitungsrechnungen z. B. mit dem Ausbreitungsmodell AUSTAL bestehen aus einer Jahreszeitreihe von Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Turbulenzzustand der Atmosphäre. Dabei wird der Turbulenzzustand durch die Ausbreitungsklasse nach Klug / Manier oder die Monin-Obukhov-Länge beschrieben. Gemäß TA Luft 2021 sollen Daten einer Wetterstation oder synthetische Daten mit Nachweis der Repräsentativität verwendet werden. Die Problematik der Daten von Wetterstationen ist hinlänglich bekannt. Ausbreitungsklassen nach Klug / Manier beschreiben den Turbulenzzustand nur ungenau und die Repräsentativität der Winddaten kann auch durch eine Übertragbarkeitsprüfung oftmals nicht gewährleistet werden.

Der anemos Windatlas für Deutschland bietet synthetische Daten, die konsistent über mehr als zwei Dekaden, verifiziert und standortspezifisch sind. Der Windatlas wurde mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), das Umweltbundesamt (UBA) und mit Mitteln des Landes Niedersachsen (N-Bank) entwickelt. Die synthetischen Daten bieten mehrere Vorteile gegenüber den Wetterstationsdaten. Die Windatlas-Zeitreihen umfassen u. a. die Parameter Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Monin-Obukhov-Länge mit einer zeitlichen Auflösung von zehn Minuten. Eine Umrechnung in Ausbreitungsklassen ist möglich, aber für Rechnungen mit AUSTAL nicht zwingend erforderlich. Des Weiteren sind die Zeitreihen seit 1997 konsistent und lückenlos und werden kontinuierlich fortgeführt, sodass die Ableitung eines „repräsentativen Jahres“ nach VDI 3783 Blatt 20 immer den aktuellen Referenzzeitraum berücksichtigt. Die Windgeschwindigkeit ist durch Vergleiche mit bodennahen Messungen optimiert und wird standortgenau angepasst. Das Windfeld oberhalb von 40 m wurde durch Vergleich mit mehr als 100 Messungen an hohen Masten verifiziert und mittels Optimierungs-Verfahren kalibriert. Insofern, kann eine standortspezifische AKTerm mit synthetischen Daten in wenigen Minuten über das Online Portal awis erzeugt werden.

Es werden die Projektergebnisse mit Daten von Wetterstationen und dem anemos Windatlas vergleichend dargestellt. In Abb. 1 werden die 5 kg Isoplethen der Deposition von Stickstoff für eine vertikale Linienquelle ohne Überhöhung für die Berechnung mit Daten von DWD Stationen und den synthetischen Daten gezeigt. Bei Ausbreitungsberechnungen mit AUSTAL führen abweichende Eingabedaten zu Abweichungen in den Ergebnissen. Es wird gezeigt, dass diese Abweichungen nicht signifikant sind und die synthetischen Daten des Windatlas für die standortspezifische Berücksichtigung meteorologischer Daten eine akzeptable Datenbasis bieten.

Abb. 1: Isoplethen der Deposition von Stickstoff für die Stationen Münster/Osnabrück (links, Jahr 2001), Bocholt-Liedern (Mitte, Jahr 2002) und Lindenberg (rechts, Jahr 2017).

Quelle: Dr. Jannik Hüls, Richters & Hüls Ingenieurbüro

Berechnung der Exposition der Einzelpersonen der Bevölkerung mit der Fortluft bei BfS

Margit Pattantyús-Ábrahám^a,

Bundesamt für Strahlenschutz, Abteilung Umweltradioaktivität^a,

In diesem Beitrag werden die Arbeitsablauf und die verwendeten Softwares für die Berechnung der Strahlenbelastung der Einzelpersonen der Bevölkerung aus dem Normalbetrieb in der Nähe von Kerntechnischen Anlagen oder Einrichtungen mit dem Luftpfad dargestellt.

Nach der Novellierung der Strahlenschutzverordnung ist die Exposition der Einzelperson der Bevölkerung durch genehmigungsbedürftige Tätigkeiten aus dem Luftpfad mithilfe einer Lagrangeschen Partikelmodell zu berechnen. Bis 2020 sollten die Berechnungen mit dem Gauß-Fahnenmodell durchgeführt werden. Für die Erfüllung den neuen Vorschriften wurde im Auftrag von BfS das atmosphärische Ausbreitungsmodell ARTM durch das GRS gGmbH für die Bericht- und Genehmigungszwecke entwickelt. Das Modell basierte auf das Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, jedoch wurde es seit 2005 für die Modellierung atmosphärische Ausbreitung von Radionukliden angeeignet. Das Modell berücksichtigt den radioaktiven Zerfall, nasse und trockene Deposition und berechnet die Gammasubmersion aus der Emissionswolke. Innerhalb von ARTM wurden unter anderem die Turbulenzparametrisierung der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 8 (2017) implementiert.

Anschließend zu den atmosphärischen Ausbreitungsrechnungen wird die Strahlenbelastung der Einzelpersonen der Bevölkerung gemäß AVV Tätigkeiten (2020) ermittelt. Für diesen Zweck wird das vom BfS entwickelten Dosisprogramm DARTM verwendet. DARTM berechnet die Expositionen gemäß dem Konzept der repräsentativen Person für die sechs unterschiedlichen Altersklassen innerhalb eines Jahres. Die Annahmen sind realitätsnäher und damit weniger konservativ wie bei dem vor 2020 verwendeten Konzept der Referenzperson. Bei der Dosisermittlung können mit dem neuen DARTM örtliche Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. Entsprechend ist das Modell (DARTM 6.1) komplexer als die früheren Versionen.

Ermittlung des Einflusses von Bahnaktivitäten auf die Luftqualität im Gelände eines Rangierbahnhofs

Daniel Obando^a, Ulrich Vog^a, Ingo Düring^b, Sabrina Michael^c

Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik^a, Lohmeyer GmbH^b, Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung beim Eisenbahn-Bundesamt^c

Laut Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr ist die Schiene „das klimafreundlichste, umweltfreundlichste und effizienteste Verkehrsmittel des motorisierten Landverkehrs“ (BMDV, 2018). Doch seit seinen Anfängen im Jahr 1835 bis heute verzeichnete das deutsche Eisenbahnnetz ein enormes Wachstum und reagierte stets auf die Nachfrage nach der Beförderung von Gütern und Personen im gesamten deutschen Gebiet und seinen Nachbarländern. Heute verfügt dieses Netz über eine Länge von fast 33.500 km (DB Integrierter Bericht 2023) und eine Flotte, die zu 68 % mit erneuerbaren Energien betrieben wird (DB Daten & Fakten 2023), was zeigt, dass die Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu vernachlässigen sind.

Dieser Einfluss ist im Vergleich zu anderen Transportmitteln relativ wenig erforscht. In diesem Projekt wurde eine umfassende Untersuchung der Emissionen aus Bahnaktivitäten mittels Luftqualitätsmessungen in und um verschiedene deutsche Bahnanlagen wie freie Strecke, Rangierbahnhof, Tunnel, Ober- und Unterirdischer Bahnhof durchgeführt.

Auf der METTOOLS-Tagung werden die Ergebnisse der Messungen am Rangierbahnhof Kornwestheim in Baden-Württemberg näher beleuchtet. Dieser Rangierbahnhof ist einer der größten in Deutschland, er verfügt über 38 Richtungsgleise, im durchschnittlich werden 100 Züge pro Tag zusammengestellt und er hat eine Lokomotivbetriebsstundenzahl von 20.000 pro Jahr.

Das Messkonzept bestand aus einem Luv-Lee-Ansatz, bei dem vier Messstellen (MS) installiert wurden (MS A, B, C und D). Dabei diente MS A als ländlicher Hintergrund und MS D als städtischer Hintergrund. MS B wurde vor den Bremsanlagen nach dem Ablaufberg und die MS C an einem Umgehungsgleis eingerichtet (Abbildung 1). Mithilfe einer Fotoaufzeichnung wurden die Aktivitäten auf den Schienen in MS B und MS C dokumentiert.

Abbildung 1: Lage der Messstellen am Rangierbahnhof Kornwestheim

Der Feinstaub wurde sowohl mittels Sammeln auf Filtern und gravimetrischer Auswertung als auch mit Streulicht-Spektrometern gemessen, die Stickoxide mit Passivsammlern und Chemilumineszenz. Außerdem wurden meteorologische Daten (relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Windgeschwindigkeit und -richtung) aufgenommen. Die für die Gravimetrie verwendeten Filter wurden im Labor analysiert unter Verwendung der ICP-OES-Methode, um die Elementzusammensetzung des PMs zu ermitteln.

Bei der Auswertung von Tages- bzw. Zweiwochenmittelwerten wurde eine zusätzliche Belastung der PM- und NO₂-Konzentration von nur 1 bis 2 µg/m³ festgestellt, bei der Analyse spezifischer Ereignisse über kürzere Zeiträume können diese Werte jedoch sogar über mehrere hundert µg/m³ erreichen und Minuten dauern. Die Laborergebnisse zeigten, dass die Konzentration von Elementen wie Fe, Cu, Se, Ni, Zr und Zn in der Nähe der Gleise höher ist als an den Hintergrundstationen.

Die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts zeigen, wie wichtig die Durchführung solcher Messungen ist, um anthropologische Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu reduzieren.

Analyse und Bewertung der atmosphärischen Austauschbedingungen als Einfluss auf die Entwicklung der Luftqualität in Sachsen

Philipp Körner^a, Uta Moderow^a

iamk GmbH Institut für angewandte Meteorologie und Klimatologie^a

In den letzten ca. 10 Jahren wurde in Sachsen ein abnehmender Trend der Luftschadstoffkonzentrationen festgestellt, der insbesondere für Feinstaub nur teilweise auf den Rückgang der Emissionen in Sachsen zurückgeführt werden kann. Seit einigen Jahren treten kaum noch ausgeprägte Feinstaubepisoden aufgrund von Inversionswetterlagen auf. Wir stellen Ergebnisse vor, ob und inwieweit der gemessene Rückgang von Feinstaub (PM₁₀) und Stickoxiden durch ein eventuell verändertes Windregime bzw. atmosphärische Änderungen verursacht wurde.

Hierfür wurden Modelle mittels maschinellem Lernen (Gradient Boosting) verwendet. Bekannt sind Immissionsdaten von 2003 bis 2023. Außerdem sind die atmosphärischen Bedingungen über die ERA5-Reanalyse bekannt. Unbekannt sind Quantität und Ort der Emissionen. Um nun den Einfluss sowohl der atmosphärischen Bedingungen als auch der unbekanntenen Emissionen zu bestimmen, wurde folgendes Vorgehen gewählt: Für den Zeitraum 2003 bis 2012, als die Immissionen relativ konstant waren, werden Modelle angelernt. Zielgröße sind Feinstaub und Stickoxidmessungen, unabhängige Größen die atmosphärischen Größen wie beispielsweise Windgeschwindigkeit und Temperatur. Die Emissionen sind nicht bekannt und werden demzufolge auch nicht berücksichtigt, spielen dennoch aber eine entscheidende Rolle bei der Konzentration der Schadstoffe. Für den Zeitraum 2013-2023 wurden die Schadstoffkonzentrationen mit den trainierten Modellen und den ERA5-Reanalysedaten modelliert. Beim größten Teil der betrachteten Stationen werden niedrigere Werte der Schadstoffimmissionen modelliert, als im Trainingszeitraum 2003-2012. Das spricht dafür, dass die geänderten meteorologischen Verhältnisse zu reduzierten Immissionen beitragen. Gleichzeitig sind die modellierten Schadstoffkonzentrationen aber höher als die gemessenen Konzentrationen im Zeitraum 2013-2023. Das spricht wiederum dafür, dass auch die Emissionen abgenommen haben.

Dargestellt werden die Größen PM₁₀, NO_x, NO und NO₂. Für jede Größe werden Werte angegeben, welchen Einfluss die atmosphärischen Änderungen und welchen Einfluss Änderungen der Emissionen auf die Änderungen der Immission hat.

Abbildung 1: Zeitlicher Verlauf der Monatswerte der gemessenen und modellierten NO-Konzentration

Prediction of urban ultrafine particle emission fluxes using generalized additive models

Tobias Bitz^a, Lars Gerling^b, Fred Meier^c, Stephan Weber^a

Climatology and Environmental Meteorology, Institute of Geoecology, Technische Universität Braunschweig^a, GEO-NET Umweltconsulting GmbH^b, Climatology, Institute of Ecology, Technische Universität Berlin^c

Airborne particles, particularly ultrafine particles (UFP), pose a significant health risk and have a considerable impact on climate. UFP are abundant in urban atmospheres due to different emission sources such as industrial combustion, road traffic and mobile machinery. To assess the strength and temporal variation of urban UFP emission sources, information on the surface-atmosphere exchange, i.e. the turbulent vertical flux of particles, is important.

A three-year time series of UFP emission number fluxes (F_{UFP}) measured at an urban site in Berlin, Germany, using the eddy covariance technique was utilized to develop and evaluate generalized additive models (GAM) for F_{UFP} . GAM allow to account for non-linear relationships between response and predictor variables. Two separate models for summer and winter were developed. The predictors that most strongly influenced modelled F_{UFP} in the summer model were traffic activity, friction velocity, land use, air temperature and PM_{10} concentration, whereas the winter model additionally incorporated relative humidity. The resulting smooth functions allowed for the depiction and interpretation of functional relationships between response and predictor variables.

The GAM were evaluated by ten-fold cross-validation for the first two study years, and by predicting the third year based on the model trained with observational data of the first two years. The coefficients of determination of the two validation methods were $R^2 = 0.52$ (uncertainty of -47 to 88% for F_{UFP}) and $R^2 = 0.48$ (-45 to 82% for F_{UFP}) for the winter model, whereas the summer model yielded $R^2 = 0.48$ and 0.44 (uncertainty of -51 to 102%). GAM were shown to successfully capture the non-linear relationships between predictor variables and F_{UFP} for the three-year data set at this urban site.

Figure: Graphical summary of the modelling approach (cf. Bitz et al., 2024). Measurements of F_{UFP} were utilized to calculate smooth functions using GAM, subsequently employed for validation and prediction.

Bitz, T., Gerling, L., Meier, F. and Weber, S., 2024. Prediction of urban ultrafine particle emission fluxes using generalized additive models. *Atmospheric Environment*, 334: 120677.

Anwendungsspezifische Evaluierung mikroskaliger Strömungs- und Transportmodelle

Frank Harms, Bernd Leidl

Meteorologisches Institut der Universität Hamburg, EWTL

Die Bewertung der Güte mikroskaliger Strömungs- und Transportmodelle wird in der Fachwelt nicht selten kontrovers diskutiert. Wie umfassend muss ein solches Modell vor dem Einsatz in der Praxis geprüft und bewertet werden? Welche Anforderungen sind an Vergleichs- oder Referenzdatensätze zu stellen, wenn eine bestimmte Simulations“genauigkeit“ nachgewiesen werden soll? Wie kann die Qualität von Simulationsergebnissen nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ dokumentiert werden? In einer Vielzahl von Fachveröffentlichungen, Handlungsempfehlungen und nicht zuletzt in entsprechenden Richtlinien des VDI finden sich detaillierte Informationen zur Modell-Evaluierung und zu grundlegenden Qualitätsanforderungen an Vergleichsdatensätze. Als schwierig erweist sich dennoch, dass insbesondere für die Evaluierung mikroskaliger Strömungs- und Transportmodelle (noch) kein umfassender „universeller“ Referenzdatenfundus zur Verfügung steht. Unter anderem im Referenzdatenfundus CEDVAL und in der VDI Richtlinie 3783 Blatt 9 sind generische Vergleichsdatensätze dokumentiert, die eine grundlegende und ggf. systematische Bewertung der Simulationsgüte eines mikroskaligen Modells ermöglichen. Im Gegensatz dazu bilden Naturmessungen/-beobachtungen (z.B. <https://www.uc2-3do.org/>) die komplexe physikalische Realität im Einzelfall an einer begrenzten Zahl von Messtandorten vergleichsweise genau ab, verfügen aber in der Regel über eine nur begrenzte räumliche und zeitliche Repräsentativität. Selbst wenn ein Modell oder Modellsystem nach VDI 3783/9 und UC²-3DO erfolgreich evaluiert wurde bleibt die Frage bestehen, wie zuverlässig Simulationsergebnisse im konkreten Anwendungsfall sind.

Das Bundesamt für Strahlenschutz und das Umweltbundesamt haben die Schaffung zwei neuer Referenzdatensätze für zwei typische mikroskalige Simulationaufgaben mit konkretem Praxisbezug beauftragt. Zum einen soll ein systematischer Vergleichsdatenfundus für die Ausbreitung von Abgasen aus Kleinf Feuerungsanlagen/Holzfeuerungsanlagen bei unterschiedlichen Ableitbedingungen geschaffen werden. Im zweiten Fall sollen Referenzdaten zur Evaluierung eines spezifischen Modells für die Simulation der Radionuklid ausbreitung im städtischen Umfeld bereitgestellt werden. Der Posterbeitrag stellt die beiden Projekte bzw. die neuen, im Aufbau befindlichen Referenzdatensätze vor. Er soll die Diskussion anregen, wie anwendungsbezogen mikroskalige Strömungs- und Transportmodelle zu evaluieren sind und wie geeignete Referenzdaten zu strukturieren sind, um für ausreichende Akzeptanz der Modelle/Simulationsergebnisse in der Praxis zu sorgen.

UBA FKZ 3722 19 301 0: Verbesserung der Immissionssituation in Wohngebieten durch Anpassung der Ableitbedingungen – Ersatzmaßnahmen zur Schornsteinerhöhung

BfS FKZ 3622S52533: Atmosphärische Langzeitausbreitungsmodelle im urbanen Gebiet für die Expositions berechnung im Umfeld von medizinischen und industriellen Einrichtungen

VDI-Fokusthema „Herausforderung – Anpassung an den Klimawandel“ – Standards als Schlüsselement für eine klimaangepasste Zukunft

Catharina Fröhling^a, K. Heinke Schlinzen^b

^aVDI, Verein Deutscher Ingenieure e.V.

^bUniversität Hamburg, Meteorologisches Institute, Hamburg

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Dabei bedarf es neben effektiver Maßnahmen zum Schutz des Klimas, auch erfolgreicher Strategien zur Anpassung an den Klimawandel.

Daher hat sich der VDI zur Aufgabe gemacht, aufbauend auf die VDI-Initiative „1,5 Grad – INNOVATIONEN.ENERGIE.KLIMA. – Gemeinsam für das Klimaziel“, den Fokus auf die Herausforderungen bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu erweitern, Maßnahmen und Strategien für eine klimaangepasste Zukunft bereitzustellen und das VDI-Fokusthema „Herausforderung – Anpassung an den Klimawandel“ initiiert.

Die Bündelung der gesamten Aktivitäten zur Klimaanpassung über alle VDI-Fachgesellschaften und die entsprechende Kommunikation in die Öffentlichkeit ist ein zentrales Element des Projekts, um auf Wichtigkeit und Dringlichkeit des Themas aufmerksam zu machen. Darüber hinaus sollen bei der regulären Überprüfung von VDI-Richtlinien die Folgen des Klimawandels berücksichtigt und dieser Aspekt in den Standardisierungsprozess integriert werden. Des Weiteren werden, bei Erfordernis, neue Standardisierungsaktivitäten initiiert.

Unser Poster bietet einen Überblick über das aktuelle VDI-Fokusthema. Dabei wird hervorgehoben, welchen wichtigen Beitrag das technische Regelwerk des VDI im Zuge der Zielerreichung von Klimaanpassungsmaßnahmen leisten kann, indem Klimawirkungen benannt, Konsequenzen greifbar gemacht und mittels konkreter Handlungsempfehlungen und dem Einsatz entsprechender Technologien eine Anpassung an den Klimawandel umgesetzt wird. Zudem wird die Methode zur Überprüfung und Modifizierung des technischen Regelwerks hinsichtlich der Klimaresilienz vorgestellt und erläutert.

Damit unterlegen die Aktivitäten des VDI auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben des Bundes (Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS), Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG)) und unterstützen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel praktisch umzusetzen.

Besucher unseres Posters können sich auf einen informativen Austausch mit den Projektverantwortlichen freuen und sind herzlich eingeladen Anregungen und Bedarfe zu neuen und benötigten Standardisierungsaktivitäten aufzuzeigen.

Abbildung 1: VDI-Fokusthema „Herausforderung – Anpassung an den Klimawandel“, VDI e.V.

Analyse zukünftiger Änderungen von Klimaindizes für das erste multi-dekadische und Multi-Modell-Ensemble auf einer konvektiven Skala für Deutschland (NUKLEUS)

Christian Beier^a, Klaus Keuler^a, Michael Woldt^a, Katja Trachte^a, Hendrik Feldmann^b, Julia Mömken^b, Christoph Braun^b, Beate Geyer^c, Ronny Petrik^c, Burkhardt Rockel^c, Kevin Sieck^c, Lars Bunttemeyer^c

*BTU Cottbus-Senftenberg ^a, Karlsruher Institut für Technologie ^b,
Helmholtz-Zentrum hereon ^c*

Die Quantifizierung des Klimawandels kann zusätzlich zu den traditionellen Klimaparametern wie der mittleren Lufttemperatur mit einer Reihe von standardisierten Klimaindizes erfolgen. Dazu zählen die ETCCDI (CCI/WCRP/JCOMM Expert Team on Climate Change Detection and Indices) und die ET-SCI (WMO Expert Team on Sector-Specific Climate Indices). Sie basieren auf täglichen Temperatur- und Niederschlagsdaten, analysieren aber zusätzlich spezifische Klimaeigenschaften, wie beispielsweise die Dauer von Trocken- oder Hitzeperioden und die Abweichung der Ereignisintensitäten von einem Referenzzustand. In unserer Analyse werden die Indices des ETCCDI und des ET-SCI für das Nukleus-Ensemble berechnet. Es ist das erste multi-dekadische und Multi-Modell-Ensemble auf einer konvektiven Skala (3 km) für Deutschland, das im Rahmen des vom BMBF geförderten Verbundprojektes NUKLEUS (Nutzbare Lokale Klimainformationen für Deutschland) bereitgestellt wird. Das Ensemble kombiniert drei globale CMIP6-Simulationen (MPI-ESM1-2-HR, EC-Earth3-veg, MIROC6), die mit drei regionalen Klimamodellen (ICON-CLM, COSMO-CLM, REMO) für das Szenario SSP3-7.0 dynamisch herunterskaliert wurden. Das Hauptziel der Analyse ist die Identifikation robuster zukünftiger Veränderungen in Deutschland, insbesondere im Bereich der Klimaextreme. Dazu werden Vergleiche zwischen einem historischen Zeitraum (1961-1990) und zukünftigen Projektionen, d.h. für die Zeiträume einer mittleren globalen Erwärmung um 2 K (GWL2K, z.B. für MPI 2037-2066) und um 3 K (GWL3K, z.B. für MPI 2066-2095) herangezogen, um die Veränderungen und Trends der Klimaindizes zu bewerten.

Ein Beispiel für die Zunahme von Extremereignissen ist der Klimaindex der jährlichen Anzahl von Tropennächten. Tropennächte sind definiert als Tage, an denen die Tiefsttemperatur über 20°C liegt. Für den Landkreis Elbe-Elster, eine der Modellregionen des Projektes, steigt die mittlere Anzahl der tropischen Nächte pro Jahr von 0,4 im Referenzzeitraum auf 2,4 (GWL2K) bzw. 6,0 (GWL3K). Besonders starke Zunahmen zeigen sich u.a. im Oberrheinischen Tiefland, am Niederrhein/Kölner Bucht und in Teilen Brandenburgs und Sachsens (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Ensemble-Median der langjährigen Mittel der Anzahl der Tropennächte pro Jahr für den historischen Zeitraum (links), den Zeitraum des GWL2K (Mitte) und des GLW3K (rechts).

Was bringen visionäre und realitätsnahe Anpassungsszenarien an Hitze? - Bewertungen für ein Gründerzeitviertel in Erfurt und eine Plattenbausiedlung in Dresden

Goldberg, V., Moderow, U., Ziemann, A.

Technische Universität Dresden, Professur für Meteorologie

In Zukunft wird mit einer Zunahme von Dauer und Intensität sommerlicher Hitzeperioden in Mitteleuropa gerechnet. Länger anhaltende, sonnenscheinreiche Hitzewellen führen zu erhöhten Gesundheitsrisiken der Menschen in Städten. Davon sind insbesondere vulnerable Bevölkerungsgruppen (Menschen mit gesundheitlicher Vorbelastung, Kleinstkinder, Pensionäre) bzw. Menschen, die bei längerem Aufenthalt im Freien einer kumulativen Exposition von hoher Lufttemperatur und solarer Einstrahlung ausgesetzt sind, betroffen. Um diesen Risiken zu begegnen ist es notwendig, Maßnahmen zur Vermeidung von und zur Anpassung an Hitze in stadtplanerische Konzepte der Zukunft aufzunehmen.

Im Rahmen des BMBF-Verbundprojektes HeatResilientCity wurden vor diesem Hintergrund sieben visionäre (u.a. Weißung aller Dächer bzw. Straßen, Dachbegrünung aller Dächer, Wegnahme von Gebäuden, alle Häuser mit Fassadenbegrünung, Kombination von Dachweißung und Fassadenbegrünung, s. Abbildung Szenarien 2-8) und zwei realitätsnahe Maßnahmen der Hitzeanpassung (Entsiegelung mit Begrünung bzw. Bebauung einer Freifläche, s. Abbildung Szenarien 9-10) auf Basis von Simulationen mit dem mikroskaligen Stadtklimamodell ENVI-met5 in zwei Stadtvierteln in Dresden und Erfurt für einen Sommertag untersucht.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Reduzierung der Hitzebelastung vom Ort der Maßnahme, der betrachteten Bewertungsgröße (Lufttemperatur oder UTCI) und der Tageszeit abhängt. So haben Maßnahmen auf Dächern und Fassaden nur eine geringe Wirkung im Fußgängerniveau und sind v.a. wirksam für das Innenklima von Gebäuden. Maßnahmen zur Reduktion der Lufttemperatur auf Straßenniveau haben zum Teil gegenläufige Effekte auf die thermische Belastung von Menschen am Tage und in der Nacht (Straßenbäume: Abnahme UTCI am Tag, leichte Zunahme in der Nacht, Straßenweißung: deutliche Zunahme UTCI am Tage, Abnahme in der Nacht). Gleichzeitig unterscheidet sich die Wirksamkeit der Anpassungsmaßnahmen aufgrund der unterschiedlichen Gebäudestruktur in den betrachteten Stadtvierteln (Dresden: industrieller Plattenbau, Erfurt: Gründerzeitviertel, s. Abbildung).

Wirksame Hitzeanpassung für die Stadt der Zukunft – Analyse von ENVI-met-Simulationen in der Stadt Plauen

Ziemann, A., Uiboupin, K., Goldberg, V.

Technische Universität Dresden, Professur für Meteorologie

Das Klimaanpassungsgesetz (KAnG) gibt erstmals einen verbindlichen Rahmen für die Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen an aktuelle und künftig zu erwartende Klimabedingungen in der Stadtplanung vor. Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme „RegIKlim - Regionale Informationen zum Klimahandeln“ Simulationen mit ENVI-met für unterschiedliche Planungsszenarien grüner und grauer Infrastruktur in der Stadt Plauen (Vogtlandkreis, Sachsen) durchgeführt.

Um die Wirkung visionäre Anpassungsmaßnahmen während einer Hitzeperiode zu bewerten, wurde ein Beispiel-Wohngebiet mit einer Größe von ca. 320 m x 320 m in ein ENVI-met-Modellgebiet umgesetzt. Die gewählten meteorologischen Bedingungen sind bezogen auf das aktuelle Klima der betrachteten Mittelgebirgsregion noch als extrem zu bewerten. Zukünftig werden das eher typische sommerliche Bedingungen sein, entsprechend der aktuell laufenden Auswertungen des NUKLEUS-Modellensembles von Klimaprojektionen in RegIKlim. Sechs Szenarien wurden simuliert: Ist-Zustand, Dächer bzw. Straßen mit hoher Albedo, Dach- bzw. Fassadenbegrünung, zusätzliche Stadtbegrünung mit Bäumen. Die Ergebnisse der Modellsimulationen werden im Beitrag hinsichtlich ihrer Wirksamkeit sowie der Vor- und Nachteile diskutiert. Alle Maßnahmen führen zu einer erwartungsgemäß relativ geringen Abnahme der Lufttemperatur um bis zu 1 Kelvin im Fußgängerniveau. Dabei ist die Erhöhung der Straßenalbedo hinsichtlich Luftkühlung am wirksamsten, allerdings auf Kosten einer tagsüber höheren Wärmebelastung für Fußgänger (siehe Abb. 1). Generell zeigen alle Modellszenarien, dass die Lufttemperaturverringerung insbesondere im Vergleich zur bioklimatischen Wirkung gering bleibt. Abkühlungseffekte aufgrund der verringerten Lufttemperatur sind vor allem nachts wirksam, um überwärmte Innenräume mittels Lüftung abzukühlen. Am Tage ist Beschattung durch Stadtgrün im Freiraum für das thermische Wohlbefinden der Menschen wesentlicher (siehe Abb. 1). Für die lokale Planungspraxis können diese Ergebnisse eine Hilfestellung leisten, um unterschiedliche Klimaanpassungsmaßnahmen kleinräumig differenziert einzusetzen, mit dem Ziel, einen möglichst großen Effekt bzgl. Anpassung an die Sommerhitze zu bewirken.

Abbildung 1: Differenz der physiologisch-äquivalenten Temperatur (PET) des Szenarios „hohe Straßenalbedo“ (links) bzw. „zusätzliche Straßenbäume“ (rechts) zur Referenzsimulation in Kelvin in 1 m Höhe an einem wolkenlosen Sommertag am Nachmittag. Ein lokaler Hot Spot der PET wird mit pinker Farbe, ein lokaler Cool Spot mit grüner Farbe gekennzeichnet.

Entwicklung einer Machine-Learning basierten Vorhersage der Sturmwurfwahrscheinlichkeit entlang der Schieneninfrastruktur

Matthias Sühling^{a,b}, Katrin Gehrke^a, Helge Knoop^a

Pecanode GmbH^a, Leibniz Universität Hannover^b

Schäden an der Schieneninfrastruktur durch Sturmwurf stellen eine Gefährdung der Sicherheit dar und verursachen aufgrund von Verspätungen hohe ökonomische Schäden. Die Sturmwurfwahrscheinlichkeit hängt dabei wesentlich von der mittleren Windgeschwindigkeit und der Böigkeit der Strömung ab, sowie von einer Vielzahl von weiteren Faktoren: z.B. der Bodenfeuchte und Bodenstruktur, dem Gelände, der Baumart, der Baumhöhe, der Baumvitalität, sowie der Wurzelarchitektur.

In den bestehenden Ansätzen zur Modellierung der Sturmwurfwahrscheinlichkeit wird die Böigkeit bisher über einen aus Vorhersagemodellen abgeleiteten Böenfaktor berücksichtigt. Mikroskalige Strömungseffekte werden dabei aber vernachlässigt. Diese sind allerdings maßgeblich, um den Einfluss von Um- und Überströmungen vorheriger Hindernisse und Baumbestände auf die am betrachteten Baum wirkende Kraft korrekt abzubilden. Um Wettervorhersagedaten auf den jeweiligen Nahbereich der Schienenwege zu projizieren, eignen sich an Wettervorhersagemodelle gekoppelte turbulenzauflösende Modelle (Large-Eddy Simulation, LES). Damit ist es möglich, lokale Strömungseinflüsse für die jeweilige Wettersituation hochaufgelöst abzubilden und wirkenden Windlasten für jeden schienennahen Baum zu ermitteln.

Allerdings ist der Rechenaufwand einer LES so hoch, dass ein deutschlandweiter Einsatz dieser Methode auf absehbare Zeit nicht möglich sein wird. Um diese Limitierung zu überwinden, sollen verfügbare Wettervorhersagedaten mit mikroskaligen Informationen aus einer LES anhand eines Machine-Learning Ansatzes verknüpft werden. Dazu werden LES für verschiedene Standorte und Sturmweatherlagen durchgeführt, um ein Ensemble an unterschiedlichen Anströmbedingungen zu erzeugen. Zudem werden für jeden Einzelbaum die wirkenden Windlasten ermittelt. Diese werden im Folgenden mittels Machine-Learning mit den verfügbaren Wettervorhersagedaten, Geoinformationen und Vegetationsdaten, sowie den jeweiligen Anströmbedingungen eines Baumes verknüpft. Die Hypothese ist, dass damit mikroskalige Einflüsse auf die turbulente Strömung, wie z.B. die Wechselwirkung zwischen der Strömung und Bäumen, lokal abgebildet werden können. In Verbindung mit einem mechanischen Modell zur Berechnung von Grenzwindlasten für verschiedene Baumarten und weiterer Umweltparameter, kann somit eine Aussage über die zu erwartende Wahrscheinlichkeit eines Schadens unter Berücksichtigung mikroskaliger Effekte für jeden Schienenabschnitt abgeschätzt werden. Damit soll eine verbesserte Risikoabschätzung von möglichen Sturmschäden entlang der Schieneninfrastruktur ermöglicht werden.

Eine Verdunstungsformel für alle Wasserflächen?

Armin Raabe^a, Peter Holstein^b, Uwe Spank^c

^aInstitut für Meteorologie Universität Leipzig, ^bSTZ TAAN Taucha, ^cInstitut für Hydrologie und Meteorologie TU Dresden

Für die Abschätzung der aus Wasserflächen verdunstenden Wassermasse gibt es verschiedene Berechnungsformeln, die letztlich alle an Messdaten angepasst sind, die über einer oder einigen **Wasserflächen unterschiedlicher Ausdehnung** gewonnen wurden. Dem Anspruch, einer allgemein anwendbaren Berechnungsvorschrift, wie das beispielweise mit der FAO (FAO grass-reference evaporation, Allen et al. (1998)) versucht wird, genügen die vorliegenden individuell an einzelne Gewässer angepassten Verdunstungsformeln allerdings nicht. Die Verdunstungsformeln für Wasserflächen nach dem DALTON-Typ bestehen aus einem Ventilationsterm $f(u)$ (u Windgeschwindigkeit) multipliziert mit der Druckdifferenz Δe zwischen Sättigungsdampfdruck an der Wasseroberfläche und dem Dampfdruck in der darübergleitenden Luft. Ein ähnliches Herangehen findet man in der Mikrometeorologie, wo die BULK-Formulierung zur Abschätzung des Verdunstungswärmestroms verwendet wird, in der ein DALTON-Transferkoeffizient, C_E , die Windgeschwindigkeit und die Differenz $\Delta e [hPa]$ eine Rolle spielen: $LE_{DALTON} = f(u) \cdot \Delta e = (a + b \cdot u) \cdot \Delta e = L \cdot \rho \cdot C_E \cdot u \cdot \Delta e \cdot \frac{0,622}{p} = LE_{BULK}$ mit ($L = 2,5 \cdot \frac{10^6 J}{kg}$; $\rho = \frac{1,2 kg}{m^3}$; $p = 1000 hPa$).

Der Ventilationsterm $f(u)$ zerfällt in einen Anteil a , der für eine bestimmte Verdunstung von Wasser auch bei Windgeschwindigkeit $u = 0 m/s$ steht und einen windgeschwindigkeits-abhängigen Term $b \cdot u$. Auffällig ist, dass jede individuell an ein Gewässer angepasste Verdunstungsformel auch ein anders a hat, obwohl es physikalisch dafür keinen Grund gibt. Verständlich wäre ein Koeffizient b , der von der Gewässergröße abhängt, weil die Advektion der Luft von der umgebenen Landfläche und damit der Windwirklänge ($X[m]$, engl. Fetch) der Luft an der Unterlage Wasser eine Rolle spielt (interne Grenzschichten, Oaseneffekt). Unser Ziel ist es eine Verdunstungsformel vom DALTON-Typ zu entwickeln, in der der Koeffizient a unveränderlich ist und der Koeffizient b von der Wasserflächenausdehnung X abhängt, wobei die Wasserfläche durch ihre aerodynamische Rauigkeit ($z_0 [m] = 0,0001 m$) charakterisiert wird:

$$LE_{DALTON} = f(u) \cdot \Delta e = \left(a_{const} + b \left(\frac{X}{z_0} \right) \cdot u \right) \cdot \Delta e$$

Das bietet dann auch die Möglichkeit im Vergleich zwischen DALTON und BULK eine windgeschwindigkeits- und gewässergößenabhängige DALTON-Zahl in die BULK-Formel einzuführen: $C_E = \frac{p}{0,622 \cdot \rho \cdot L} \left(\frac{a_{const}}{u} + b \left(\frac{X}{z_0} \right) \right)$

Momentan bestimmen wir für $a_{const} = 2,1 \frac{W}{m^2 \cdot hPa}$ und für $b \left(\frac{X}{z_0} \right) = 12 \cdot \left(\frac{X}{z_0} \right)^{-0,1} \frac{W}{m^2 \cdot \frac{m}{s} \cdot hPa}$.

In diese Auswertung fließen eigene Verdunstungsmessungen, Auswertungen von Verdunstungsmessungen über vielen verschiedenen Seen (Guseva et al., 2023) und Darstellungen zur wasserflächenvariablen Verdunstung (u.a. McJannet et al., 2012) ein.

Allen, R. G., et al., 1998): FAO irrigation and drainage paper no. 56. Rome Italy, ISBN 92-5-104219-5

McJANNET, D. L., et al., 2012: An area-dependent wind function ..., Env.Modelling & Software, 31, 76-83. doi.org/10.1016/j.envsoft.2011.11.017

GUSEVA, S., et al., 2023: Bulk transfer coefficients estimated from eddy-covariance measurements over lakes and reservoirs. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 128, e2022JD037219. https://doi.org/10.1029/2022JD037219